

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ADOLFO FRANCESCO DE OLIVEIRA COLARES

**UMA ABORDAGEM PARA ENSINO DE MELHORIA DO PRO-
CESSO DE SOFTWARE EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO**

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ADOLFO FRANCESCO DE OLIVEIRA COLARES

**UMA ABORDAGEM PARA ENSINO DE MELHORIA DO PRO-
CESSO DE SOFTWARE EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO**

Tese de Doutorado submetida à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPA do Instituto de Ciências Exatas e Naturais como requisito para a obtenção do Grau de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira

Coorientador: Prof. Dr. Júlio Cezar Costa Furtado

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil
2025

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)**

C683a Colares, Adolfo Francesco de Oliveira.
UMA ABORDAGEM PARA ENSINO DE MELHORIA DO
PROCESSO DE SOFTWARE EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO
/ Adolfo Francesco de Oliveira Colares, . — 2025.
197 f. : il. color.

Orientador(a): Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Coorientador(a): Prof. Dr. JÚlio Cezar Costa Furtado
Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de
Ciências Exatas e Naturais, Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação, Belém, 2025.

1. Melhoria do Processo de Software. 2. Computação. 3.
Curriculum. 4. Plano de Ensino. I. Título.

CDD 338.76100530981

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ADOLFO FRANCESCO DE OLIVEIRA COLARES

**UMA ABORDAGEM PARA ENSINO DE MELHORIA DO PROCESSO DE
SOFTWARE EM CURSOS DE COMPUTAÇÃO**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação, defendida e aprovada em 30/04/2025, pela banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

Documento assinado digitalmente

SANDRO RONALDO BEZERRA OLIVEIRA
Data: 01/05/2025 15:57:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. SANDRO RONALDO BEZERRA OLIVEIRA
UFPA - ORIENTADOR

Documento assinado digitalmente

JULIO CEZAR COSTA FURTADO
Data: 02/05/2025 16:06:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. JULIO CEZAR COSTA FURTADO
UNIFAP - COORIENTADOR

Documento assinado digitalmente

CARLOS DOS SANTOS PORTELA
Data: 02/05/2025 15:50:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. CARLOS DOS SANTOS PORTELA UFPA
EXTERNO AO PROGRAMA

Documento assinado digitalmente

FABRICIO WICKEY DA SILVA GARCIA
Data: 02/05/2025 15:40:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. FABRICIO WICKEY DA SILVA GARCIA
UFRA - EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Documento assinado digitalmente

JOSE AUGUSTO DE SENA QUARESMA
Data: 01/05/2025 19:07:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. JOSE AUGUSTO DE SENA QUARESMA
UFRA - EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Documento assinado digitalmente

ROBERTO YURI DA SILVA FRANCO
Data: 02/05/2025 09:53:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROF. DR. ROBERTO YURI DA SILVA FRANCO
UFRA - EXTERNO À INSTITUIÇÃO

Marcelle Pereira Mota

Coordenadora do PPGCC/UFPA
Siape:2151241

Profa. Dra. Marcelle Pereira Mota
Coordenadora do PPGCC/UFPA
SIAPE: 2151241

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré, por me guiar e me dar força ao longo desta jornada, iluminando meu caminho e me sustentando nos momentos de dificuldade. Sem Sua presença, nada disso seria possível.

Agradeço à memória do meu querido pai, Manoel de Oliveira Colares, que, mesmo não estando mais entre nós, continua sendo uma inspiração em minha vida. Seu amor e seus ensinamentos permanecem vivos em mim e me guiaram até aqui. À minha mãe, Gilvanete de Oliveira Colares, meu muito obrigado pelo amor incondicional, apoio e força que sempre me ofereceu, sendo o alicerce desta conquista.

Aos meus irmãos, Luiz André de Oliveira Colares, Manoel de Oliveira Colares Filho e Priscilla Lorena de Oliveira Colares, agradeço pela cumplicidade, incentivo e por estarem ao meu lado, compartilhando tanto os desafios quanto as vitórias.

À minha esposa, Tiza Tamiozzo Quintas Colares, minha companheira incansável, sou profundamente grato por seu amor, paciência e apoio constante. Você foi meu porto seguro durante essa caminhada, e dividir a vida contigo é uma bênção.

Aos meus filhos, Théo Quintas Colares, Ísis Quintas Colares e Bella Quintas Colares, vocês são minha maior motivação. Obrigado por me inspirarem diariamente e por trazerem luz e alegria aos meus dias, mesmo nos momentos mais exaustivos.

De forma muito especial, agradeço à memória do meu tio Jaci Colares e à minha tia Maria Colares, que me deram todo o suporte em Belém-PA, tornando possível a realização do meu doutorado.

Por fim, expresso minha gratidão ao meu orientador, Sandro Bezerra, e ao meu coorientador, Júlio Furtado, pela orientação dedicada, sabedoria e confiança em meu trabalho. Agradeço também aos meus professores e colegas de classe, cuja convivência, discussões e contribuições foram essenciais para o desenvolvimento desta tese.

"Pior que a tirania dos reis é a tirania dos que juram proteger a liberdade."
— Inspirado em John Locke

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo reduzir a lacuna entre o ensino acadêmico de Engenharia de Software e as demandas práticas da indústria na área de Melhoria de Processo de Software (MPS). Observa-se que muitos cursos abordam os fundamentos da área, mas não preparam suficientemente os estudantes para os desafios reais enfrentados em organizações de software. Com base nessa constatação, o trabalho propõe o desenvolvimento de um currículo e um plano de ensino que integrem teoria e prática de forma eficaz. Para isso, foram utilizados como base os modelos CMMI (Capability Maturity Model Integration) e MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro), reconhecidos por sua aplicação prática e relevância acadêmica. A metodologia adotada envolveu três etapas principais: (i) o mapeamento de ativos de conhecimento essenciais à MPS para estruturar o currículo; (ii) entrevistas com especialistas da área para apoiar a construção do plano de ensino; e (iii) uma revisão por pares com o objetivo de validar e refinar os materiais desenvolvidos. O plano de ensino foi estruturado com foco em metodologias ativas de aprendizagem, promovendo a participação do aluno em atividades que simulam contextos reais, como avaliação de processos organizacionais, implementação de melhorias e análise de resultados. Essa abordagem busca desenvolver competências práticas e preparar os estudantes para a realidade do mercado de trabalho. A proposta foi testada por meio de um experimento com duas turmas: uma utilizando a abordagem tradicional de ensino e outra a proposta deste trabalho. Os resultados demonstraram melhor desempenho do grupo experimental, tanto em aspectos conceituais quanto na aplicação prática do conhecimento. A pesquisa reconhece limitações, como a ausência de uma avaliação posterior dos alunos em ambientes reais de trabalho e a necessidade de atualização contínua dos conteúdos. Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do currículo em diferentes contextos educacionais, o acompanhamento longitudinal dos egressos e a coleta de feedback contínuo para refinamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Melhoria do Processo de Software, Computação, *Curriculum*, Plano de Ensino.

ABSTRACT

This research addresses the gap between academic education in Software Engineering and the practical demands of the software industry regarding Software Process Improvement (SPI). While many undergraduate programs cover theoretical aspects of the field, they often fall short in preparing students to face real-world challenges within software organizations. To bridge this gap, the study proposes the development of a curriculum and teaching plan that effectively integrates theory and practice. The proposal is grounded in two well-established frameworks: the Capability Maturity Model Integration (CMMI) and the Brazilian Software Process Improvement model (MPS.BR), both widely recognized in industry and academia. The methodology consisted of three main phases: (i) mapping key knowledge assets related to SPI to design the curriculum; (ii) conducting interviews with subject-matter experts to support the construction of the teaching plan; and (iii) peer review to validate and refine the resulting materials. The teaching plan is structured around active learning methodologies, encouraging student engagement through realistic activities such as process assessments, implementation of improvements, and monitoring of results. This approach aims to foster practical competencies and better prepare students for real software development environments. To evaluate the proposal, a classroom experiment was conducted with two groups: one taught using traditional methods and the other using the proposed active-learning-based plan. The results showed that students in the experimental group achieved higher performance levels, both in conceptual understanding and in the practical application of knowledge. The study acknowledges some limitations, such as the lack of follow-up evaluation in real-world professional settings and the need for ongoing updates to keep the curriculum aligned with the fast-evolving software industry. Future work includes applying the curriculum in diverse educational contexts, conducting longitudinal studies with graduates, and collecting continuous feedback for iterative improvements.

KEYWORDS: Software Process Improvement, Computing, Curriculum, Teaching Plan.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Sintetização da metodologia.	19
Figura 2. Passos do Mapeamento de Ativos.....	37
Figura 3. Ativos.	39
Figura 4. Mapa do Mapeamento dos Ativos.....	40
Figura 5. Resultados da primeira seção de perguntas.....	53
Figura 6. Resultados da segunda seção de perguntas.	55
Figura 7. Resultados da terceira seção de perguntas.	57
Figura 8. Resultados da quarta seção de perguntas (grau de dificuldade nos conteúdos 1, 2 e 3).	58
Figura 9. Resultados da quarta seção de perguntas (grau de dificuldade nos conteúdos 4 e 5).	59
Figura 10. Resultados da quinta seção de perguntas.	60
Figura 11. Taxonomia revisada de Bloom.....	71

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Comparação dos trabalhos relevantes com este trabalho	22
Quadro 2. Ativos do SWEBOK-v3.0	40
Quadro 3. Ativos da SBC RF-CC-17	41
Quadro 4. Ativos do ACM/IEEE CC2020	41
Quadro 5. Ativos do CMMI V2.0 DEV	41
Quadro 6. Ativos do MR-MPS-BR 2023	42
Quadro 7. Mapeamento <i>Topics/SubTopics, Conteúdos e Knowledge Areas</i>	42
Quadro 8. Relacionamento entre <i>Topics e SubTopics</i> SWEBOK-v3.0.....	43
Quadro 9. Mapeamento de Competências	43
Quadro 10. Conteúdo para Ensino de MPS extraídos do mapeamento de ativos.	48
Quadro 11. Critérios de Inclusão e Exclusão	49
Quadro 12. Sistematização das Perguntas da Entrevista.	50
Quadro 13. Sumarização dos resultados da revisão por pares.....	51
Quadro 14. Competência relacionada aos conteúdos	66
Quadro 15 . Unidades de ensino, conteúdos e competência para MPS.....	67
Quadro 16. Planejamento da Unidade I.....	72
Quadro 17. Planejamento da Unidade II.	75
Quadro 18. Planejamento da Unidade III.	76
Quadro 19. Conteúdo disponíveis na literatura.	77
Quadro 20. Materiais e ferramentas.	82
Quadro 21. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino I.	83
Quadro 22. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.	84
Quadro 23. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.....	86
Quadro 24. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.....	87
Quadro 25. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino II.....	88
Quadro 26. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.....	89
Quadro 27. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino III.....	89
Quadro 28. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.....	90
Quadro 29. Avaliação da Unidade I.	91
Quadro 30. Avaliação da Unidade II e III.	91

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA.....	13
1.2	JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO.....	14
1.3	OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA.....	16
1.4	METODOLOGIA DO TRABALHO.....	18
1.5	TRABALHOS RELACIONADOS.....	20
1.6	ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	23
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	24
2.1	PROCESSO DE SOFTWARE.....	24
2.1.1	<i>Melhoria de Processo de Software.....</i>	<i>25</i>
2.1.2	<i>Modelos para Melhoraria de Processo de Software.....</i>	<i>25</i>
2.2	MODELOS E PADRÕES DE ENSINO.....	29
2.2.1	<i>Referencial da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).....</i>	<i>30</i>
2.2.2	<i>Referencial da ACM/IEEE.....</i>	<i>31</i>
2.2.3	<i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).....</i>	<i>32</i>
2.3	METODOLOGIA ATIVA.....	32
2.3.1	<i>Aula expositiva dialogada.....</i>	<i>33</i>
2.3.2	<i>Realização de projetos práticos.....</i>	<i>33</i>
2.3.3	<i>Sala de aula invertida.....</i>	<i>35</i>
2.4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	35
3	MAPEAMENTO DE ATIVOS.....	37
3.1	METODOLOGIA.....	37
3.2	PLANEJAMENTO.....	39
3.2.1	<i>Estrutura do Mapeamento de Ativos.....</i>	<i>40</i>
3.3	EXECUÇÃO.....	42
3.4	REVISÃO POR PARES.....	44
3.5	RESULTADOS.....	45
3.6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46
4	PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS.....	47
4.1	INTRODUÇÃO.....	47
4.2	ENTREVISTA.....	48
4.2.1	<i>Design da Entrevista.....</i>	<i>48</i>
4.2.2	<i>Avaliação do Design da Entrevista.....</i>	<i>51</i>
4.2.3	<i>Execução da Entrevista.....</i>	<i>52</i>
4.3	RESULTADO DA ENTREVISTA.....	52
4.3.1	<i>Perfil dos Docentes.....</i>	<i>52</i>
4.3.2	<i>Abordagens e Recursos adotados pelos Docentes.....</i>	<i>54</i>
4.3.3	<i>Estratégias de Ensino adotadas em Sala de Aula.....</i>	<i>56</i>
4.3.4	<i>Grau de Dificuldade de Conteúdo.....</i>	<i>58</i>
4.3.5	<i>Problemas no Ensino.....</i>	<i>60</i>
4.4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	61
5	CURRICULUM E PLANO DE ENSINO.....	65
5.1	CURRICULUM.....	65
5.1.1	<i>Construção de Conhecimento a partir de Competências.....</i>	<i>66</i>
5.1.2	<i>Unidade de Ensino I – Melhoria de Processo de Software.....</i>	<i>72</i>
5.1.3	<i>Unidade de Ensino II – Avaliação de Processo Padrão da Organização.....</i>	<i>74</i>
5.1.4	<i>Unidade de Ensino III – Execução da Melhoria de Processo de Software.....</i>	<i>76</i>
5.1.5	<i>Identificação dos conteúdos na literatura.....</i>	<i>77</i>

5.2	PLANO DE ENSINO	78
5.2.1	<i>Objetivos da disciplina</i>	79
5.2.2	<i>Objetivo específico</i>	79
5.2.3	<i>Competências a serem adquiridas</i>	80
5.2.4	<i>Conteúdo</i>	80
5.2.5	<i>Objetivos de aprendizagem</i>	81
5.2.6	<i>Formas de Avaliação da Disciplina</i>	81
5.2.7	<i>Organização das Unidades de Ensino</i>	82
5.2.8	<i>Estratégias de Avaliação das Unidades de Ensino</i>	91
5.2	REVISÃO POR PARES.....	92
5.3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	94
6	AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM	96
6.1	PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM	96
6.2	EXECUÇÃO DA DISCIPLINA NO GRUPO CONTROLE	98
6.3	EXECUÇÃO DA DISCIPLINA NO GRUPO EXPERIMENTAL	100
6.4	ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	101
6.4.1	<i>ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS3</i>	101
6.4.2	<i>ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS4</i>	103
6.4.3	<i>ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS5</i>	106
6.4.4	<i>ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS FEEDBACKS NO GRUPO EXPERIMENTAL</i>	108
6.5	DISCUSSÕES.....	167
6.6	AMEAÇAS À VALIDADE	172
6.6.1	<i>Validade Interna</i>	172
6.6.2	<i>Validade Externa</i>	173
6.6.3	<i>Validade de Construção</i>	173
6.6.4	<i>Validade de Conclusão</i>	174
7	CONCLUSÃO	175
7.1	RETROSPECTIVA DA TESE.....	175
7.2	ANÁLISE DOS RESULTADOS	176
7.3	CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS.....	176
7.4	PUBLICAÇÕES REALIZADAS	177
7.5	TRABALHOS FUTUROS.....	178
7.5.1	LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS.....	179
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	181
	APÊNDICE I – PLANO DE ENSINO.....	188
	APÊNDICE II – NOTAS DOS ALUNOS NO GRUPO CONTROLE	196
	APÊNDICE III – NOTAS DOS ALUNOS NO GRUPO EXPERIMENTAL	197

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo contextualiza e fundamenta este trabalho. Primeiro, o tema deste trabalho é apresentado, depois a sua motivação para a pesquisa. Em seguida, são definidos os objetivos e as questões de pesquisa, e a metodologia usada para alcançá-los. Por fim, a estrutura desse trabalho é descrita pela organização dos capítulos.

1.1 Contextualização e Problema

A lacuna entre o ensino de Engenharia de Software (ES) nas universidades e as demandas do mercado é uma preocupação crescente (Tiburcio, 2021). A academia nem sempre dá atenção à área de Melhoria de Processo de Software (MPS) de maneira adequada, apesar da sua importância na redução de custos para o desenvolvimento de software (Kuutila, 2020). A MPS é uma abordagem que visa aumentar a eficiência, eficácia e qualidade dos processos de desenvolvimento de software, por meio da identificação, análise e refinamento contínuo dos processos. O objetivo da MPS é tornar o processo de desenvolvimento de software mais eficiente, previsível, controlado e de melhor qualidade, reduzindo os custos, prazos e riscos associados ao desenvolvimento de software (Feiler, 1993).

No contexto do ensino superior e na elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e currículos acadêmicos, a importância das diretrizes curriculares é incontestável (Almeida *et al.*, 2020). Elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento desses documentos em Instituições de Ensino Superior. No campo educacional em questão, merecem destaque organizações internacionais de renome, como a *Association for Computing Machinery* (ACM) e o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), bem como entidades nacionais, como a Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Essas instituições desempenham um papel crucial ao fornecer orientações e diretrizes curriculares que norteiam a criação e aprimoramento de cursos na área. No contexto da MPS, é relevante considerar as boas práticas do *Capability Maturity Model Integration*

(CMMI) (CMMI Institute, 2018) e da Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR) (Softex, 2023), pois a implementação dessas boas práticas pode trazer diversos benefícios para as empresas de software, como a melhoria da qualidade do software, o aumento da produtividade, a redução de custos, a maior satisfação do cliente e a maior competitividade (Baiocchi *et al.*, 2021).

O ensino de Engenharia de Software enfrenta uma crescente insatisfação em relação aos métodos tradicionais, que se baseiam predominantemente em palestras e conteúdos teóricos. Pesquisas indicam que essa abordagem não só falha em engajar os estudantes, mas também não atende adequadamente às necessidades da indústria de software, onde as competências práticas são essenciais (Santos e Oliveira, 2024) (Tonhão *et al.*, 2021) (Guerra *et al.*, 2022).

Neste trabalho, é destacada a importância do uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo educativo, promovendo uma participação mais efetiva e engajada. Entre as abordagens utilizadas, destacam-se a sala de aula invertida, o aprendizado baseado em projetos e as discussões em grupo. Essas metodologias incentivam os alunos a serem protagonistas de seu próprio aprendizado, desenvolvendo habilidades críticas e colaborativas essenciais para o mercado de trabalho.

A proposta deste trabalho visa não apenas a transmissão de conhecimentos teóricos, mas também a aplicação prática desses conhecimentos em contextos reais. Ao adotar metodologias ativas, buscamos criar um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo, onde os alunos possam explorar, questionar e aplicar os conceitos aprendidos de maneira significativa. Essa abordagem tem como objetivo aumentar o engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais relevante e eficaz.

Assim, o problema de pesquisa que norteia este trabalho pode ser explicitamente formulado da seguinte maneira: “*Como desenvolver uma abordagem eficaz para o ensino de Melhoria de Processos de Software (MPS) que esteja alinhada aos referenciais curriculares e que promova o engajamento e a aprendizagem significativa dos estudantes em cursos de Computação?*”

1.2 Justificativa e Motivação

A proposta desse trabalho, visa a criação de um *Curriculum* para ensino de MPS em cursos de computação, com foco nas necessidades da indústria de software e nos desafios

enfrentados pelo ensino acadêmico na área de Engenharia de Software. Este trabalho é fundamentado pela crescente demanda por profissionais qualificados que possam efetivamente aplicar conhecimentos teóricos à prática profissional, uma lacuna significativa que tem sido observada entre a formação acadêmica e as exigências do mercado de trabalho (Tiburcio, 2021).

A indústria de software está em constante evolução, com novas tecnologias e metodologias emergindo a um ritmo acelerado. Neste contexto, as empresas buscam não apenas profissionais que compreendam os fundamentos teóricos da engenharia de software, mas também aqueles capazes de aplicar esses conhecimentos de forma prática para melhorar os processos de software. A melhoria de processos é essencial para aumentar a eficiência, eficácia e qualidade do desenvolvimento de software, reduzindo custos, prazos e riscos associados (Feiler, 1993).

Historicamente, tem-se notado uma desconexão entre o que é ensinado nos cursos de computação e o que é praticado no mundo real da indústria de software. (Garousi *et al.*, 2020). Esta desconexão se manifesta como um desafio duplo: por um lado, os recém-formados muitas vezes se encontram mal preparados para enfrentar os desafios práticos do ambiente de trabalho; por outro lado, as empresas precisam investir significativamente em treinamento adicional para novos empregados, a fim de alinhá-los com as práticas específicas de trabalho (Garousi *et al.*, 2020).

Este trabalho também reconhece a importância de preparar os alunos não apenas para as demandas atuais, mas também para adaptar-se às mudanças futuras na indústria de software. O *Curriculum* apresentado é, portanto, projetado para ser dinâmico e adaptável, capaz de evoluir conforme novas tecnologias e metodologias que emergem. Isso é essencial para manter a relevância e eficácia do programa educacional a longo prazo, preparando os alunos para serem inovadores e proativos no enfrentamento dos desafios futuros da engenharia de software.

Diante do exposto, fica claro, então, que a inclusão do ensino da MPS nos cursos de computação é fundamental, pois os alunos usarão esses conhecimentos em suas futuras carreiras profissionais. Contudo, embora a MPS seja importante para o setor de software, os achados do mapeamento de ativos (Colares, *et al.*, 2023) indicam que a SBC e as diretrizes curriculares nacionais brasileira não possuem competências estabelecidas sobre o tema.

Neste contexto, o trabalho criou um recurso educacional que preencha eficazmente as lacunas entre teoria e prática, equipando futuros profissionais com as habilidades necessárias para liderar e inovar no campo da MPS. Isso não apenas beneficia os estudantes e as instituições acadêmicas, mas também serve ao setor de software em geral, contribuindo para o aumento da competitividade e eficiência das empresas no cenário global.

1.3 Objetivos e Questões de Pesquisa

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um *Curriculum* e plano de Ensino que não só abordem o espectro de conhecimentos essenciais para a MPS, mas que também promova uma abordagem de aprendizado aplicável e eficaz. E como objetivos específicos, este trabalho propõe-se a

- Análise da literatura sobre currículos e modelos educacionais existentes na área de MPS
- Verificar estudo das abordagens teóricas e práticas mencionadas em documentos acadêmicos e educacionais.
- Identificar as habilidades/competências essenciais e específicas, adaptadas às necessidades dos alunos.
- Utilizar metodologias ativas de ensino, como sala de aula invertida e aprendizado baseado em projetos, para fomentar um maior engajamento dos alunos.
- Aplicar o *Curriculum* desenvolvido em uma turma de Ciência da Computação/ Pós-Graduação em Ciência da Computação e avaliar seu impacto no aprendizado dos alunos.
- Coletar *feedback* de alunos e professores sobre a eficácia dos métodos de ensino e dos materiais didáticos utilizados.
- Medir o nível de compreensão dos alunos sobre MPS antes e depois da implementação do novo *Curriculum*, analisando os resultados para identificar pontos fortes e áreas que ainda necessitam de melhorias no *Curriculum*.
- Avaliar as percepções dos alunos em relação ao novo *Curriculum*, por meio da análise de sentimentos expressos em suas respostas e *feedbacks*.

Para o atendimento do objetivo geral e dos objetivos específicos, foi definida uma questão de pesquisa principal (QP):

QP. Quais abordagens e práticas de aprendizagem são necessárias à construção de conhecimentos e habilidades referentes a MPS com o objetivo de apoiar um ensino prático aos alunos?

Para formular as hipóteses de cada questão de pesquisa secundária (QS), foram utilizados os níveis de aprendizagem (Entender e Aplicar) da Taxonomia revisada de Bloom (Anderson; Krathwohl, 2001). As perguntas secundárias listadas irão, em conjunto, auxiliar na resposta da QP:

QS1. Quais tópicos e competências abordados na indústria de software são essenciais para o ensino do MPS?

QS2. Como elaborar uma abordagem de ensino que siga diretrizes de ensino para MPS no contexto brasileiro que forme os alunos com competências e habilidades relevantes para a indústria de software?

QS3. Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade I - Fundamentos de Melhoria de Processo de Software quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?

– Hipótese 1 (H1). A abordagem proposta levará os alunos a um nível mais alto de compreensão dos Fundamentos de Melhoria de Processo de Software (Unidade I) em comparação com a abordagem tradicional, conforme avaliado no nível de aprendizagem *Entender*.

QS4. Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade II - Avaliação de Processo Padrão da Organização quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?

– Hipótese 2 (H2). A abordagem proposta permitirá aos alunos aplicar de forma mais eficaz os conceitos da Avaliação de Processo Padrão da Organização (Unidade II) em comparação com a abordagem tradicional, conforme avaliado no nível de aprendizagem *Aplicar*.

QS5. Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade III - Execução da Melhoria de Processo de Software quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?

– Hipótese 3 (H3). A abordagem proposta proporcionará um desempenho superior na aplicação dos conceitos de Execução da Melhoria de Processo de Software (Unidade III), em relação à abordagem tradicional, conforme avaliado no nível de aprendizagem *Aplicar*.

Para as questões de pesquisa QS3, QS4 e QS5, as hipóteses descritas em H1, H2 e H3 são consideradas alternativas. A Hipótese Nula (H0) estabelece que a abordagem proposta não proporcionará um desempenho superior à abordagem tradicional em nenhuma das Unidades de Melhoria de Processo de Software (Unidade I, Unidade II e Unidade III).

1.4 Metodologia do Trabalho

Os objetivos dos procedimentos executados neste trabalho são responder as questões de pesquisa e hipóteses. Assim, para atender a QP1 e QP2, inicialmente, fez-se o mapeamento de ativos de ensino, que examinou os ativos do guia ACM/IEEE (*Computing Curricula 2020 - CC2020*), SBC (Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação 2017 – RF-CC2017) e SWEBOK v3.0 especificamente na área de conhecimento em MPS para formar um conjunto de conteúdos e competências a serem ministrados em sala de aula, alinhados com padrões internacionais e referências brasileiras utilizando as boas práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023. Depois, dois especialistas avaliaram esses resultados em pares. Ressalta-se que o resultado deste mapeamento pode contrariar ou confirmar a hipótese H0, fornecendo evidências para que as atividades propostas no *Curriculum* satisfaçam a necessidade de ensino e aprendizagem.

Para responder a QP3, com base no mapeamento, foram feitas entrevistas com profissionais que trabalham na área de MPS tanto na educação como na indústria de software que ajudou a definir um plano de ensino com práticas pedagógicas ativas para oferecer mais engajamento ao aluno no processo de ensino e aprendizagem, sendo a prática do aluno o centro desse processo. Ressalta-se que o protocolo da entrevista também foi revisado por pares, onde as entrevistas foram realizadas com docentes que fizeram implementações nos modelos de qualidade CMMI DEV e/ou MR-MPS-SW. Neste estudo, como contribuição foram validados os tópicos de ensino mostrados durante o mapeamento de ativos para a criação do *Curriculum* e para a criação do plano de ensino foram considerados alguns achados sobre as abordagens e os recursos usados pelos docentes, estratégias usadas em sala de aula, grau de dificuldade dos tópicos de ensino e problemas de ensino. Assim como nas questões de pesquisas 1 e 2, os resultados desta QP3 também

podem refutar a H0, possibilitando observar evidências que os instrumentos pedagógicos proposto nesse trabalho podem ser uma alternativa de solução ao problema no ensino e aprendizagem de MPS.

Os seguintes passos foram usados para desenvolver esta metodologia: Mapeamento de Ativos, Entrevista, Elaboração do Currículo e Plano de Ensino e Avaliação do Currículo, como ilustra a Figura 1.

Figura 1. Sintetização da metodologia.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Ao responder as três questões de pesquisa, os seguintes resultados serão obtidos: identificação das competências acadêmicas necessárias para o Ensino de Melhoria de Processo de Software alinhados aos currículos nacional e internacional; identificação de técnicas e/ou modelos, ferramentas e produtos de trabalho em MPS usados na indústria de software; e definição de um programa de estudos a ser seguido com base no processo de ensino e aprendizagem de MPS.

Esses resultados sugerem que a abordagem de ensino para MPS, utilizando metodologias ativas, é bem fundamentada. Essas metodologias incentivam a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, promovendo discussões, trabalhos em grupo e resolução de problemas. Os pontos positivos incluem maior engajamento,

desenvolvimento de habilidades críticas e colaboração. No entanto, há desafios, como a necessidade de mais tempo de preparação e a adaptação tanto de alunos quanto de professores que não estão familiarizados com essa abordagem.

A fim de avaliar e validar a proposta de metodologia de ensino, bem como avaliar a hipótese H1, foram conduzidos experimentos controlados nas disciplinas de Engenharia de Software do curso de graduação em Ciência da Computação, e de Qualidade de Software oferecida no curso de Graduação e Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará – UFPA.

Usamos o algoritmo *Syuzhet* (Naldi, 2019) para analisar o sentimento no *feedback* dos alunos na realização do experimento. O *Syuzhet* é uma técnica de processamento de linguagem natural que identifica emoções em textos usando dicionários emocionais e técnicas de aprendizado de máquina. Os textos foram pré-processados para remover ruídos e normalizar os dados. Em seguida, aplicamos o *Syuzhet* para calcular as pontuações de sentimento, variando de positivo a negativo. Os resultados permitiram identificar padrões emocionais e interpretar qualitativamente os dados.

Conforme detalhado no Capítulo 6, foi realizado um experimento formal em turmas de computação para avaliar a proposta. Pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria foram identificados. Estas melhorias foram incorporadas na versão final da proposta, buscando garantir uma metodologia de ensino mais eficaz e adaptada às necessidades dos alunos.

1.5 Trabalhos Relacionados

Nesta seção, apresentamos trabalhos relacionados ao objeto da pesquisa, concentrando na investigação na área de mapeamento de ativos para a criação de currículos, e voltados para processos de software e melhoria de processos de software.

No contexto do mapeamento entre ativos e a elaboração de currículos e disciplinas, identificamos trabalhos significativos, como os de Calsavara *et al.* (2020), Elgrably e Oliveira (2020) e Castro e Oliveira (2020). O trabalho de Calsavara *et al.* (2020) introduziu um instrumento destinado a auxiliar a coordenação e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) na elaboração de documentos descritivos de disciplinas e planos de ensino, com o

objetivo de aprimorar a qualidade e a consistência desses documentos. O instrumento proposto oferece vantagens notáveis, como a padronização, melhoria na comunicação, clareza e transparência na elaboração dos documentos. No entanto, também apresenta desafios, como rigidez, tempo de adaptação, adequação, necessidade de atualização e treinamento.

No estudo de Elgrably e Oliveira, (2020), foi realizado um levantamento com o intuito de criar um *Curriculum* e estabelecer uma base de conhecimento, mapeando diversos ativos e desenvolvendo uma abordagem de ensino e treinamento de testes com métodos ágeis. O objetivo é aprimorar o ensino e o treinamento em ambientes que empregam tais metodologias. O trabalho demonstra pontos fortes, como relevância, solidez na base de conhecimento e integração entre testes e métodos ágeis. Contudo, enfrenta desafios, como generalização, implementação e adaptação às mudanças no cenário ágil.

Já o trabalho Castro e Oliveira (2020) concentrou-se no mapeamento dos ativos na área de conhecimento de Software Design para o curso de Ciência da Computação. Essa pesquisa explorou a área de Software Design nesse contexto acadêmico, destacando-se por sua abordagem específica, consolidação do conhecimento e base teórica sólida. No entanto, o estudo apresentou algumas limitações, como escopo limitado, necessidade de implementação variável e atualizações periódicas.

No que diz respeito à área de processos de software, encontramos trabalhos relevantes, como os de Quaresma e Oliveira (2020), Quaresma e Oliveira (2022), e Furtado (2020).

No trabalho de Quaresma e Oliveira (2020), foi conduzido um estudo que mapeou ativos na área de conhecimento de Software Process, utilizando ACM/IEEE CC2013, SBC RF-CC-2017 e SWEBOK-v3.0 como referências. A pesquisa apresenta aspectos positivos, como relevância, amplitude e uniformização do conhecimento na área de *Software Process*. Entretanto, também enfrenta desafios, como delimitação, customização e manutenção.

O estudo de Quaresma e Oliveira (2022) cria uma proposta curricular para a disciplina de processo de software, com base em uma pesquisa que identificou a falta de habilidades necessárias para atuação profissional plena em estudantes treinados para o mercado. Para desenvolver a pesquisa, foi realizado um mapeamento no currículo de ensino de computação da ACM/IEEE em 2013 e no modelo de referência para a formação de cursos pela SBC em 2017, a fim de compreender as habilidades e conteúdos necessários. O artigo

apresenta uma proposta inovadora e bem fundamentada para o ensino de processos de desenvolvimento de software, com resultados promissores que destacam os benefícios do aprendizado centrado no estudante. No entanto, os pontos fracos, como o tamanho reduzido da amostra e a falta de flexibilidade em alguns aspectos do *syllabus*, indicam a necessidade de refinamentos e validações adicionais.

O estudo de Furtado (2020) apresenta uma abordagem de ensino centrada no aluno para o controle estatístico de processos. Foi realizado um experimento com estudantes de graduação em Computação, divididos em um grupo controle e um grupo experimental. Os resultados indicaram uma diferença na eficácia do aprendizado resultante do uso da abordagem de ensino em relação ao ensino tradicional, com um ganho médio de 30,06% no grupo experimental. A integração de práticas alinhadas às necessidades da indústria é um diferencial, mas a amostra pequena e a falta de análise de longo prazo sugerem cautela na extrapolação dos resultados.

Na Quadro 1, apresentamos uma comparação dos trabalhos relevantes para a área de pesquisa deste trabalho.

Quadro 1. Comparação dos trabalhos relevantes com este trabalho

Referenci- ais/Área de conheci- mento	Calsavara <i>et al.</i> 2023	Oliveira e Elgra- bly, 2019	Castro e Oli- veira 2020	Quaresma e Oliveira 2020 Quaresma e Oliveira 2022	Furtado 2020	Este tra- balho
Referencial CC2020 (ACM/IEEE)	•		•		•	•
Referencial RF-CC-2017 (SBC)	•		•	•	•	•
SWEBOK- v3.0	•	•	•	•	•	•
Boas Práticas do CMMI DEV v2.0						•
Boas Práticas do MR-MPS- BR 2023						•
Melhoria de Processo de Software						•

Fonte: Elaboração própria (2023).

O presente estudo se diferencia dos trabalhos citados, pois fez o mapeamento dos ativos na área de conhecimento em MPS para a construção de *Curriculum* e entrevistas com especialistas para validar os tópicos de ensino oriundos do mapeamento e para criação do plano de ensino no contexto do curso de Ciência da Computação. Utilizamos as boas práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-BR 2023 como referências no contexto da MPS. Destaca-se que não foram identificados trabalhos relacionados especificamente à área de MPS.

1.6 Estrutura do Documento

Este trabalho é composto por sete capítulos. Este primeiro introduz o trabalho, com a contextualização, a motivação para sua realização, seus objetivos e a metodologia empregada.

O Capítulo 2 aborda a fundamentação teórica sobre Processos de Software, Melhoria de Processo de Software, Modelos para Melhoria Processo de Software, Modelos e Padrões de Ensino. Este capítulo apresenta a literatura que serviu de referência para esclarecer os conceitos relacionados ao assunto deste trabalho.

O Capítulo 3 mostra o mapeamento de ativos feito a partir da análise dos insumos documentais que serviram de base para este trabalho.

O Capítulo 4 apresenta a visão dos profissionais da área de Engenharia de Software, com experiências em MPS, a partir de entrevistas realizadas com docentes.

O Capítulo 5 oferece a abordagem de ensino proposta neste trabalho, contendo o *Curriculum* e, conseqüentemente, o plano de ensino, nos quais se destaca que estão de acordo com os currículos de formação e práticas da indústria.

O Capítulo 6 apresenta a avaliação da abordagem proposta, por meio de experimento realizado em sala de aula, sendo uma intervenção utilizando abordagens tradicionais e outra intervenção a abordagem definida nesta Tese.

Por fim, o Capítulo 7 traz a conclusão, as publicações realizadas e trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo discute os fundamentos teóricos sobre temas relacionados a este trabalho, que são essenciais para compreender sua proposta, tais como: Processo de Software, Melhoria de Processo de Software, Modelos para Melhorar Processo de Software e Modelos e Padrões de Ensino.

2.1 Processo de Software

O Processo de Software se configura como um conjunto estruturado de atividades, ações e tarefas interligadas, com o objetivo de desenvolver softwares de alta qualidade. Essa metodologia abrangente visa guiar a equipe de desenvolvimento desde a concepção inicial do projeto até sua entrega final, garantindo a eficiência, previsibilidade e controle ao longo de todo o ciclo de vida do software (Sommerville, 2018).

De acordo com Humphrey (2002), a implementação de Processo de Software adequado oferece diversos benefícios, tais como:

- Melhoria na qualidade do software: Redução de erros, maior confiabilidade e robustez do software.
- Aumento da produtividade: Maior organização, previsibilidade e controle do processo de desenvolvimento.
- Melhor comunicação: Facilitação da comunicação entre a equipe de desenvolvimento, stakeholders e usuários.
- Redução de custos: Diminuição de retrabalho e desperdícios durante o desenvolvimento.
- Maior satisfação do cliente: Software que atende às expectativas e necessidades dos usuários.

O Processo de Software se configura como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de softwares de alta qualidade, garantindo eficiência, previsibilidade e controle ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Ao implementar um Processo de Software estruturado e eficaz, as empresas podem alcançar melhores resultados em seus projetos

de software, otimizando recursos, aumentando a produtividade e, acima de tudo, entregando softwares que atendam às expectativas dos clientes (Humphrey, 2002).

2.1.1 Melhoria de Processo de Software

A Melhoria de Processo de Software é como uma trilha de etapas ordenadas que nos guia em busca de um objetivo no universo do desenvolvimento de software (Feiler, 1993). Watts Humphrey, um pioneiro nesse campo, plantou a semente do conceito de processo como a solução para os desafios que enfrentamos no desenvolvimento de software. De acordo com Humphrey (2002), nos ensina que o primeiro passo vital para abordar esses problemas é encarar essa atividade como um processo controlável, mensurável e aprimorável.

Vivemos em uma época em que a indústria anseia por softwares mais acessíveis e aperfeiçoados. Por isso, muitas empresas de software voltaram seus olhos para aprimorar seus processos como um caminho para elevar a qualidade de seus produtos, reduzir custos e acelerar o ciclo de desenvolvimento (Soares, 2020). Aprimorar processos implica entender os processos já existentes e ajustá-los para elevar a qualidade dos produtos, cortar gastos e encurtar os prazos, garantindo que os requisitos dos clientes sejam atendidos no tempo e no orçamento planejados (Sommerville, 2018).

Entretanto, processos moldados pela ação humana podem surpreender com desempenhos ou comportamentos imprevistos e indesejados. Assim, devem ser constantemente avaliados e lapidados (Fuggetta, 2000).

Nesse cenário de mudanças contínuas e refinamentos constantes, nasce a necessidade de criar modelos e métodos de qualidade para a MPS, um programa que busca elevar o desempenho e a maturidade dos processos em uma organização (CMMI Institute, 2018). Segundo Hall (2002), organizações de software que abraçam a MPS através da adoção de normas ou modelos relatam conquistas notáveis.

2.1.2 Modelos para Melhoraria de Processo de Software

No que se refere à MPS, dois modelos de referência sobressaem-se, cada qual com sua própria relevância. Diante disso vamos nos aprofundar na descrição dos modelos CMMI-DEV e do MPS.BR-SW.

a. Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV)

O CMMI-DEV é como um guia de referência que auxilia as organizações a elevar a qualidade de seus processos de desenvolvimento de software e sistemas. A sua versão 2.0, em particular, traz atualizações e inovações notáveis, tendo um impacto direto nas organizações que o adotam para aprimorar seus processos de software (CMMI Institute, 2018).

Dentro do contexto do CMMI-DEV, a área de capacidade chamada *Improving Performance* (IMP) e a área de prática *Process Management* (PCM) trabalham em conjunto, para elevar o desempenho da organização. A IMP se dedica a escolher processos que possam impulsionar os objetivos de melhoria e aprimoramento do processo, enquanto a PCM se concentra em criar e manter um ambiente de gestão de processos eficaz. A área de capacidade IMP é uma presença constante em todos os níveis do CMMI-DEV v2.0, e inclui três áreas de prática fundamentais: *Manager Performance and Measurement* (MPM), *Process Management* (PCM) e *Process Asset Development* (PAD), destaca-se, neste artigo, o foco principal na área de prática PCM, pois é ela que carrega a responsabilidade essencial pela MPS dentro do CMMI-DEV.

A IMP adota uma abordagem orientada por dados para identificar processos que demandam melhorias. Isso envolve a coleta e análise de dados de processos para identificar áreas que necessitam de aprimoramentos, seguido pela seleção de processos que podem ser refinados para atingir os objetivos de aprimoramento e desempenho do processo (CMMI Institute, 2018).

A PCM, por sua vez, assume a responsabilidade de criar e manter um ambiente de gestão de processos eficaz. Isso inclui tarefas como identificar e documentar processos, bem como a coleta e análise de dados de processos, com o intuito de implementar melhorias. A execução dessas áreas de processo pode desencadear resultados positivos, como uma melhoria perceptível na qualidade e produtividade de projetos de desenvolvimento de software (CMMI Institute, 2018). No nível 1 do CMMI-DEV v2.0, o PCM abrange três práticas, enquanto no nível 2, contempla duas práticas. Já no nível 3, esse conjunto cresce para seis práticas, e no nível 4, uma única prática está presente. Detalhes minuciosos das práticas do PCM são apresentados a seguir (CMMI-DEV v2.0).

- *PCM 1.1 Develop a support structure to provide process guidance, identify and fix process problems, and continuously improve processes.*
- *PCM 1.2 Appraise the current process implementation and identify strengths and weaknesses.*
- *PCM 1.3 Address improvement opportunities or process issues.*

- *PCM 2.1 Identify improvements to the processes and process assets.*
- *PCM 2.2 Develop, keep updated, and follow plans for implementing selected process improvements.*
- *PCM 3.1 Develop, keep updated, and use process improvement objectives traceable to the business objectives.*
- *PCM 3.2 Identify processes that are the largest contributors to meeting business objectives.*
- *PCM 3.3 Explore and evaluate potential new processes, techniques, methods, and tools to identify improvement opportunities.*
- *PCM 3.4 Provide support for implementing, deploying, and sustaining process improvements.*
- *PCM 3.5 Deploy organizational standard processes and process assets.*
- *PCM 3.6 Evaluate the effectiveness of deployed improvements in achieving process improvement objectives.*
- *PCM 4.1 Use statistical and other quantitative techniques to validate selected performance improvements against proposed improvement expectations, business objectives, or quality and process performance objectives.*

b. Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software (MR-MPS-SW)

No âmbito do MR-MPS-SW 2023, a MPS se encontra na Gerência de Processo (GPC). Seu propósito é estabelecer e manter atualizados um conjunto de processos da organização e padrões de trabalho que se ajustem e atendam às necessidades comerciais da organização (Softex, 2023).

A GPC assume o papel de condutora dos processos de aprimoramento, garantindo que suas atividades fluam com eficiência e eficácia, além de zelar pela monitoração e controle dos resultados obtidos. Esta área de processo figura entre as engrenagens do MR-MPS-SW, que se revela como um modelo de referência genuinamente brasileiro, destinado a elevar os padrões dos processos de software. Seu objetivo central reside na melhoria qualitativa dos produtos de software e na capacitação das empresas para participação em concorrências, tanto no âmbito nacional quanto internacional (Softex, 2023).

O desdobramento da GPC inicia-se no nível F e gradualmente evolui, alcançando os níveis E e B, revelando ao longo desse percurso uma série de resultados esperados, conforme descritos a seguir (MR-MPS-SW 2023).

- GPC 1. Os processos necessários são desenvolvidos e mantidos atualizados.
- GPC 1+. Uma estratégia é definida, mantida atualizada e utilizada para estabelecer a arquitetura de processos, desenvolver, comprar, reutilizar ou evoluir os ativos de processo padrão da organização, incluindo diretrizes para a sua adaptação e disponibilizá-los em uma biblioteca de ativos de processos.
- GPC 2. Uma estratégia que inclua escopo e procedimentos de garantia da qualidade e o(s) plano(s) para garantia da qualidade são desenvolvidos, executados e mantidos atualizados, com base em dados históricos de qualidade.
- GPC 3. Uma estrutura de apoio para fornecer orientação no uso dos processos, identificar e corrigir problemas nos processos, promover a melhoria contínua dos processos e a implementação, implantação e sustentação do uso das melhorias de processos é estabelecida.
- GPC 4. Estratégias para a gerência de riscos ou oportunidades, contendo parâmetros, categorias e atividades relacionadas, são estabelecidas, executadas e mantidas atualizadas. A partir destas estratégias, os riscos e oportunidades organizacionais são identificados, analisados, priorizados, tratados, documentados, monitorados e comunicados para as partes interessadas.
- GPC 5. Oportunidades de melhoria dos processos derivadas dos objetivos de negócio, de avaliações da implementação dos processos e da exploração e avaliação de potenciais novos processos, técnicas, métodos e ferramentas são identificadas e mantidas atualizadas.
- GPC 6. Um plano para implementação de melhorias, com base na importância dos processos para o alcance dos objetivos de negócio da organização, é definido, executado e mantido atualizado.
- GPC 7. Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos e mantidos atualizados.
- GPC 8. Um repositório organizacional de medidas e procedimentos para garantia da qualidade de medidas são definidos e mantidos atualizados.
- GPC 9. Processos padrão e ativos de processos organizacionais são implantados na organização.

- GPC 10. A efetividade das melhorias implantadas é avaliada com base nos objetivos de melhoria.
- GPC 11. As melhorias de desempenho selecionadas são avaliadas por meio de técnicas estatísticas ou de outras técnicas quantitativas.

2.2 Modelos e Padrões de Ensino

Para desenvolver currículos para o ensino de disciplinas na área da computação no ensino superior, é fundamental levar em consideração algumas importantes referências, tanto nacionais quanto internacionais. No contexto brasileiro, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ministério da Educação (MEC) (MEC, 2016) e os referenciais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) (Zorzo *et al.* 2017) desempenham um papel crucial nesse processo. As DCNs estabelecem as competências essenciais para a formação dos futuros profissionais, enquanto os referenciais da SBC fornecem diretrizes específicas para o ensino em cursos de computação.

Além das referências nacionais, é fundamental olhar para o cenário internacional, em que a *Association for Computing Machinery* (ACM) e o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) se destacam como pontos de referência importantes. A ACM/IEEE lideram uma iniciativa que reúne diversas sociedades profissionais de computação, resultando no *Computing Curricula 2020* (CC2020), que resume as diretrizes curriculares atuais para programas acadêmicos que conferem graus de bacharelado em computação. O objetivo do CC2020 é fornecer orientações de nível global em um ambiente de computação em constante evolução, o que impacta programas de bacharelado em computação em todo o mundo.

O curso de Ciência da Computação (CC) desempenha um papel fundamental na formação de profissionais capazes de abordar e resolver problemas complexos. Ele é moldado pelas experiências adquiridas por meio do estudo e da prática na área de computação. Além disso, o curso de CC se destaca por sua ênfase na Engenharia de Software, estabelecendo uma ligação significativa com as áreas de conhecimento delineadas no *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK) (Bourque, 2014). O SWEBOK é um guia de referência essencial para profissionais da Engenharia de Software. Ele abrange um conjunto de conhecimentos fundamentais relacionados ao desenvolvimento de software, fornecendo uma base sólida para a formação na área.

Portanto, ao elaborar currículos para disciplinas na área da computação no ensino superior, é de suma importância levar em consideração as DCNs do MEC, com base nos referenciais da SBC, bem como as diretrizes da ACM/IEEE e os princípios do SWEBOK. Dessa forma, podemos assegurar a qualidade e a relevância dos currículos, preparando os estudantes para enfrentar os desafios e oportunidades em constante evolução no campo da computação.

2.2.1 Referencial da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

A Sociedade Brasileira de Computação desempenha um papel central na orientação do ensino da computação em solo nacional. Para cumprir essa missão, suas comissões internas elaboram e ratificam o que chamamos de "Referências de Formação em Computação" (RF). Essas referências têm como diretriz seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e se apoiar em um modelo fundamentado nas competências (MEC, 2016).

Neste trabalho, o curso de Ciência da Computação foi selecionado, pois se apresenta com disciplinas voltadas à formação de cientistas da computação, investidos na missão de desvendar e aprimorar a computação, seja por meio do desenvolvimento de teorias, métodos, linguagens, modelos, e tantos outros alicerces. Adicionalmente, sua estrutura abriga elementos fundamentais para a Engenharia de Software, componente fundamental na construção da MPS. No contexto deste trabalho, as Referências de Formação específicas para o curso da Ciência da Computação têm como base a RF-CC-2017 (Zorzo, 2017).

A RF-CC-2017 assume uma forma tripartida, composta por três componentes centrais: o Eixo de formação, as Competências derivadas e os Conteúdos Específicos. O Eixo de formação representa um conjunto abrangente de competências associadas a um campo específico do conhecimento. Por sua vez, as Competências derivadas surgem como resultados diretos do Eixo de formação, trazendo uma visão mais minuciosa e específica. Por fim, os Conteúdos Específicos se materializam como os pilares do conhecimento relacionados às competências e ao Eixo de formação.

Assim, a SBC e suas Referências de Formação agem como guias, apontando o caminho que os estudantes dos cursos de computação devem trilhar, para que adquiram o conhecimento e as habilidades necessárias para desenvolver as competências exigidas pelo Eixo de formação.

2.2.2 Referencial da ACM/IEEE

A *Computing Curricula 2020 (CC2020)* representa uma colaboração de mentes brilhantes em computação, sob a liderança conjunta de várias sociedades e com a ACM/IEEE à frente. Esta iniciativa visa destilar e condensar as atuais diretrizes curriculares para programas acadêmicos que conferem bacharelados em computação [20]. Essa iniciativa surgiu em 1968, e a iteração atualizada utilizada neste trabalho é a CC2020.

O objetivo da CC2020 é uma expansão moderna do legado representado pelo relatório CC2005, que busca fornecer orientações que reflitam globalmente, em um cenário de computação que não para de evoluir, moldando os programas de bacharelado em computação em todo o mundo (Force, 2020).

Na CC2020, as diretrizes curriculares que regem os cursos de graduação em Ciência da Computação se desdobram em quatro pilares: *Courses*, *Knowledge Areas*, *Competencies* e *Elements of Foundation and Professional Knowledges*.

O componente *Courses* faz referência aos cursos que integram o currículo do curso de graduação em Ciência da Computação, delineando o caminho a ser percorrido na jornada do conhecimento.

Já o *Knowledge Areas* descreve as áreas de conhecimento que devem ser exploradas no curso, constituindo um vasto território de saberes, incluindo Algoritmos e Estruturas de Dados, Arquitetura e Organização de Computadores, Engenharia de Software, entre outros.

O elemento *Competencies* destaca as competências que os estudantes devem cultivar e aprimorar ao longo da trajetória acadêmica. Aqui, habilidades de programação, resolução de problemas, comunicação e trabalho em equipe surgem como importantes *skills* a serem conquistadas.

Por fim, o domínio *Elements of Foundation and Professional Knowledges* abarca os alicerces fundamentais e o arcabouço de conhecimentos profissionais que constituem a essência do curso. Áreas como matemática, estatística, ética e segurança da informação se revelam como alicerces sólidos para a construção do saber em CC.

Portanto a CC2020, desempenha um papel crucial na definição das diretrizes curriculares para programas de graduação em Computação, com foco em competências e disciplinas atualizadas.

2.2.3 Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

O SWEBOK representa uma obra de referência indispensável para os profissionais da Engenharia de Software. Este reúne um precioso conjunto de conhecimentos cruciais ligados ao universo do desenvolvimento de software (Bourque, 2014). Neste trabalho, concentramos nossas atenções na versão 3.0 do SWEBOK, identificada como SWEBOK-v3.0.

A versão 3.0 do SWEBOK desdobra-se em 15 áreas de conhecimento distintas, cada uma abordando uma fatia particular do processo de desenvolvimento do software. Estas áreas de conhecimento são: *Software Requirements, Software Design, Software Construction, Software Testing, Software Maintenance, Software Configuration Management, Software Engineering Management, Software Engineering Process, Software Quality, Software Engineering Professional Practice, Software Engineering Foundations, Software Engineering Mathematics, Systems Engineering, Software Engineering Economics e Computing Foundations.*

Dentre essas áreas de conhecimento, destaca-se a *Software Engineering Process*. Esta área tem o objetivo de lançar os fundamentos dos processos de engenharia de software, que, de fato, constituem o alicerce para o desenvolvimento de software com excelência. Aqui, encontramos o necessário para aprimorar os processos de software, com uma descrição das técnicas envolvidas no planejamento, especificação, *design*, codificação, teste, manutenção e operação do software.

Portanto, a *Software Engineering Process* não se limita a ser apenas uma seção do SWEBOK, ela atua como uma direção aos processos, revelando o caminho para alcançar um desenvolvimento de software de alta qualidade e eficiência, ela é o guia que orienta os profissionais de Engenharia de Software.

2.3 Metodologia Ativa

Segundo as diretrizes do MEC (2016), o enfoque metodológico para o ensino de cursos de computação deve priorizar o aluno como o protagonista do processo de aprendizagem, enquanto o professor desempenha o papel de facilitador. O docente é responsável por demonstrar a aplicação prática dos conceitos teóricos, agindo como mediador, promovendo a competição saudável, fomentando a comunicação, incentivando o trabalho em equipe, estimulando o interesse dos alunos pelos estudos e orientando o desenvolvimento

do raciocínio, bem como aprimorando suas habilidades de comunicação e negociação (Paiva *et al.*, 2022).

Nesse contexto, a adoção de metodologias ativas de ensino se alinha perfeitamente com as orientações mencionadas, emergindo como abordagens instrucionais eficazes. Uma metodologia ativa de ensino se caracteriza por posicionar o aluno no centro do processo de aprendizado, conferindo-lhe um papel central como protagonista, enquanto o professor atua como um mediador e facilitador desse processo (Boscardin *et al.*, 2021).

Nas metodologias de aprendizagem ativa, o foco está na promoção do envolvimento dos alunos por meio de atividades e discussões que visam estimular a troca de conhecimento, destacando a importância das experiências compartilhadas entre os participantes. Frequentemente, essas metodologias envolvem o trabalho em grupo como uma ferramenta valiosa para a construção do conhecimento (Oliveira *et al.*, 2022).

Dessa forma, pode-se compreender esse método de ensino como uma abordagem na qual os alunos desempenham um papel ativo, orientados pelo professor, colaborando para construir um conhecimento coletivo, onde ideias se entrelaçam harmoniosamente, criando uma experiência de aprendizado enriquecedora.

2.3.1 Aula expositiva dialogada

As aulas seguem uma estrutura de apresentação de conteúdo que inclui os seguintes elementos: um resumo histórico e contextualização do assunto, a apresentação dos conceitos e suas aplicações práticas, bem como pelo menos um exemplo concreto de utilização desses conceitos. Os exemplos podem envolver a demonstração de ferramentas e técnicas pelos professores, a exibição de gráficos relacionados ao tema em discussão (Batista e Portilho, 2020).

Nesse contexto, é fundamental que o professor assuma o papel de facilitador, estimulando os alunos a participarem ativamente das discussões e compartilhem suas experiências pessoais e profissionais relacionadas aos tópicos abordados. Esse engajamento promove uma aprendizagem mais rica e contextualizada, enriquecendo a compreensão dos conceitos e sua aplicabilidade no mundo real.

2.3.2 Realização de projetos práticos

A realização de projetos práticos visa principalmente proporcionar uma aprendizagem voltada para a vivência de experiências que simulam o ambiente do mercado de

trabalho, preparando os alunos para adquirirem habilidades essenciais necessárias nos desafios do mercado profissional. Nesse contexto, é imprescindível que os alunos se envolvam ativamente nas unidades de ensino, trabalhando em projetos que se aproximem da realidade do mercado de trabalho.

Em Santos *et al.* (2014) conduziu um mapeamento sistemático voltado para ferramentas, métodos e experiências relacionados ao ensino de Engenharia de Software. Seu objetivo era identificar, analisar e discutir as propostas que visavam apoiar o ensino dessa disciplina. Embora o foco principal estivesse na área de Engenharia de Software, é importante destacar que a compreensão dos conteúdos e tópicos nessa esfera tem um impacto direto na melhoria dos processos de desenvolvimento de software, o que, por extensão, abarca aprimoramentos nos processos de software adotados nas instituições de ensino superior.

O trabalho de Mello *et al.* (2012) abordou a definição de instrumentos de apoio para iniciativas de melhoria de processos de software de múltiplos modelos. Esse estudo ressaltou a importância das normas e modelos de referência na estipulação de melhores práticas na concepção de processos e no respaldo à avaliação da capacidade e maturidade das organizações no contexto da produção de software. Essa abordagem detém relevância quando consideramos sua aplicação potencial em ambientes acadêmicos, como as universidades.

Portanto, a implementação de projetos práticos surge como uma estratégia essencial para engajar os alunos no ensino de MPS. Essa abordagem se revela como um exemplo de metodologia ativa de ensino na qual o aluno ocupa uma posição central no processo de aprendizagem, atuando como protagonista, enquanto o professor desempenha o papel de mediador e facilitador dessa dinâmica de ensino-aprendizagem.

Desse modo, ao introduzir projetos práticos, as instituições de ensino superior podem criar um ambiente propício para que os estudantes adquiram conhecimentos e habilidades de maneira mais eficaz, preparando-os de forma mais sólida e prática para os desafios do mercado de trabalho. Embora os estudos mencionados não abordem diretamente o ensino prático da MPS nas universidades, eles oferecem *insights* valiosos sobre o ensino da Engenharia de Software e o desenvolvimento de ferramentas de apoio para a MPS. Essas perspectivas podem ser adaptadas e aplicadas ao contexto acadêmico com o propósito de aprimorar o ensino-aprendizagem da MPS nas instituições de ensino superior.

2.3.3 Sala de aula invertida

A sala de aula invertida é uma abordagem pedagógica que transfere a obtenção de conteúdo para fora da sala de aula, seguida por atividades de aplicação de conceitos facilitadas pelo professor em sala de aula. Nesse modelo, os alunos estudam o conteúdo antes da aula, muitas vezes por meio de materiais fornecidos pelo professor em atividades extraclasse (Bishop *et al.*, 2013). Durante o tempo em sala de aula, os alunos participam de atividades práticas, discussões e aplicação do conhecimento adquirido, com o professor atuando como mediador e facilitador do processo de aprendizagem.

A aplicação da sala de aula invertida em cursos de computação ou tecnologia tem sido objeto de estudo e implementação. Pesquisas têm explorado a utilização dessa metodologia em disciplinas de Engenharia de Software, como forma de promover a aprendizagem ativa e colaborativa (Schechter, 2017).

A literatura também destaca os desafios e as vantagens da implementação da sala de aula invertida, ressaltando a importância da autonomia do estudante, da aprendizagem significativa e da interação professor-aluno e aluno-aluno.

Portanto, a sala de aula invertida tem sido explorada como uma abordagem eficaz no contexto do ensino de computação e tecnologia, integrando práticas de aprendizagem ativa e colaborativa durante as aulas presenciais, proporcionando aos alunos a oportunidade de serem expostos a novos conceitos de forma individual e assíncrona proporcionando uma mudança significativa na dinâmica de aprendizagem e no papel do professor e dos alunos no processo educacional.

2.4 Considerações Finais

O Capítulo 2 consolida a fundamentação teórica para o ensino de MPS em cursos de computação, integrando conceitos, modelos e práticas pedagógicas. O Processo de Software é apresentado como a base estruturada que orienta o desenvolvimento de software, destacando benefícios como qualidade e eficiência, enquanto a MPS emerge como uma abordagem sistemática para seu aprimoramento, essencial para atender às demandas da indústria por softwares mais eficazes e econômicos. Os modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW fornecem frameworks práticos e estruturados, oferecendo diretrizes globais e nacionais que enriquecem o *Curriculum* proposto. No âmbito educacional, os referenciais da SBC, ACM/IEEE e SWEBOK estabelecem uma base curricular robusta, conectando competências teóricas e práticas indispensáveis à formação em MPS.

As metodologias ativas, como aula expositiva dialogada, projetos práticos e sala de aula invertida, posicionam o aluno como protagonista, promovendo engajamento e aplicabilidade por meio de estratégias que simulam o ambiente profissional. Assim, este capítulo reúne os elementos teóricos e pedagógicos que sustentam uma abordagem de ensino inovadora, alinhada às necessidades acadêmicas e às exigências do mercado de software.

3 MAPEAMENTO DE ATIVOS

Este capítulo fornece os detalhes sobre a realização do mapeamento de ativos nos insumos (documentos) que prescrevem tópicos relacionados à área de MPS. Nesse caso, são apresentadas as relações entre os ativos de MPS nos insumos analisados do guia ACM/IEEE, SBC e SWEBOK para criar um conjunto de conteúdos e competências a serem abordados em sala de aula, alinhados com os padrões internacionais e nacionais utilizando as boas práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023. É apresentada em detalhes a metodologia desta etapa, planejamento, execução, revisão por pares e resultados obtidos, bem como a descrição, correspondência e justificativas de utilização dos ativos identificados (Colares, 2023).

3.1 Metodologia

Este presente trabalho tem sido desenvolvido realizando a identificação e análise cruzada de informações em diretrizes curriculares ou guia de aplicação referente aos ativos pertinentes às atividades de MPS. Esses documentos de análise são estabelecidos por organizações de referência nacional e internacional sobre o processo de ensino e aprendizagem, considerando atividades a serem desempenhadas, conteúdos a serem abordados, competências, objetivos e resultados a serem alcançados. Diante disto, foram adotados os seguintes passos (Figura 2).

Figura 2. Passos do Mapeamento de Ativos

Fonte: Elaboração própria (2023).

No passo 1, a definição da temática a ser desenvolvida no mapeamento considerou a revisão informal na literatura, realizada pelo pesquisador de modo a identificar a área de conhecimento a ser estudada. A área escolhida foi Processo da Engenharia de Software pois está no contexto de MPS, e integra uma das áreas de conhecimento definida no SWE-BOK-v3.0.

Em função da existência de Diretrizes Curriculares de referência no Brasil para área de Computação definida pela SBC e no contexto internacional a ACM/IEEE como entidade de referência para Computação, as diretrizes mantidas pelas duas entidades foram selecionadas para compor o conjunto de documentos para realização do mapeamento, atividade essa realizada para contemplar o passo 2.

No passo 3, foi realizado um estudo sobre os ativos constantes nos documentos de referências selecionados, sendo: SWEBOK-v3.0, SBC RF-CC-17 e ACM/IEEE CC2020 e as boas práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-BR 2023. O objetivo principal desse passo é compreender e relacionar os propósitos de cada ativo. Ao estabelecer essa relação entre os ativos, o pesquisador busca identificar possíveis conexões, complementaridades e interdependências entre eles. Isso permite uma melhor compreensão de como os ativos se relacionam e se complementam em diferentes contextos educacionais e profissionais. Além disso, facilita a integração de diferentes abordagens, metodologias e práticas, proporcionando uma visão mais holística e coesa dos tópicos abordados nos documentos de referência.

Essa etapa é fundamental para possibilitar a criação de uma base de conhecimento sólida e estruturada, na qual o ensino e a aplicação prática desses ativos sejam mais eficientes e eficazes. Ao entender e relacionar os objetivos de cada ativo, o pesquisador pode propor recomendações e diretrizes para o desenvolvimento de currículos, programas de ensino e práticas profissionais, considerando a interação e a complementaridade entre os diferentes ativos e suas respectivas áreas de conhecimento.

Ao relacionar os objetivos de cada ativo, no passo 4, foi realizado a correspondência entre os ativos dos documentos de referência selecionados, bem como a inclusão de justificativa para tal mapeamento.

Após a execução do passo 4, foi realizado o processo de revisão por pares com especialista, o passo 5. Neste passo, foi apresentado para o revisor o mapeamento realizado, bem como as justificativas para cada mapeamento. Esse processo foi realizado por meio

de reunião remota e as melhorias necessárias foram relatadas durante o processo de apresentação.

Por fim, no passo 6 foi realizado a consolidação do mapeamento, adicionando as contribuições identificadas pelo revisor no passo 5.

3.2 Planejamento

A Figura 3 ilustra o diagrama de conexão entre os elementos centrais empregados para o mapeamento de ativos. O conteúdo e competências da MPS para o curso de Ciência da Computação são os componentes centrais, pois os dois ativos de ensino (RF-CC-2017 e CC2020) ao domínio de conhecimento estrutural do *Software Engineering Process* do SWEBOK, unindo as boas práticas de MPS do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023.

Fonte: Elaboração própria (2023).

O mapeamento dos ativos visa a identificação, conceituação e relacionamento dos elementos constantes nos documentos de referência selecionados (Figura 3) para este trabalho. A Figura 4 sintetiza o mapeamento dos ativos selecionados neste trabalho. Observa-se que a cor de cada nó faz correspondência entre as estruturas, a exemplo de Conteúdos representado na cor roxo na SBC RF-CC-17, e na ACM/IEEE CC2020 trata-se da *Knowledge Areas* e no SWEBOK a *Topics* e *Subtopics*.

Figura 4. Mapa do Mapeamento dos Ativos

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.2.1 Estrutura do Mapeamento de Ativos

Nesta seção, serão apresentados os itens utilizados de cada ativo, de acordo com a Figura 4.

a) SWEBOK

Iniciando pelo SWEBOK-v3.0, observa-se os seguintes ativos: *Knowledge Area*, *Topics* e *SubTopics*, conforme Quadro 2.

Quadro 2. Ativos do SWEBOK-v3.0

Ativo	Descrição
<i>Knowledge Area</i>	Uma caracterização do conteúdo de engenharia de software
<i>Topic</i>	Decomposição de uma <i>Knowledge Area</i> em um grupo de conteúdo
<i>SubTopic</i>	Decomposição de um <i>Topic</i> contendo conteúdo específico

Fonte: Elaboração própria (2023).

A estrutura do SWEBOK-v3.0 descreve o corpo de conhecimento em Engenharia de Software dividindo-a em 15 *Knowledge Area*, dentre as quais o Processo da Engenharia de Software, objeto desse mapeamento.

b) SBC RF-CC-17

Sobre o documento de referência da SBC RF-CC-17, os ativos identificados foram: Curso, Eixo de Formação, Competências derivadas e Conteúdos. Os cursos definidos no

documento de referência são Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Licenciatura em Computação, Sistemas de Informação e Cursos Superiores em Tecnologia. A Quadro 3 apresenta a conceituação dos ativos de acordo com a RF-CC-2017.

Quadro 3. Ativos da SBC RF-CC-17

Ativo	Descrição
Curso	Define o Perfil esperado para o egresso
Eixo de Formação	Capacitar o egresso em competências genéricas
Competência	Determina a necessidade de serem desenvolvidas em conteúdos específicos
Conteúdos	Assunto a ser estudado com o objetivo na obtenção das competências

Fonte: Elaboração própria (2023).

c) ACM/IEEE

O documento de referência da ACM/IEEE CC2020 apresenta os seguintes ativos conforme a Quadro 4: Knowledge Areas, Courses, Competencies e Elements of Foundation and Professional Knowledges.

Quadro 4. Ativos do ACM/IEEE CC2020

Ativo	Descrição
<i>Courses</i>	Unidade de estudo reconhecida institucionalmente
<i>Knowledge Areas</i>	Conhecimento em foco para determinada área de estudo
<i>Competencies</i>	Coisas que um indivíduo deve demonstrar ser eficaz em um trabalho, papel, função, tarefa ou dever.
<i>Elements of Foundation and Professional Knowledges</i>	Habilidades fundamentais centrada no indivíduo, tais como apresentação, escrita, autogerenciamento do tempo, e outras.

Fonte: Elaboração própria (2023).

d) CMMI

O documento de referência do CMMI V2.0 DEV do CMMI Institute apresenta os seguintes ativos conforme a Quadro 5: Capability Area, Practice Area and Practices.

Quadro 5. Ativos do CMMI V2.0 DEV

Ativo	Descrição
<i>Capability Area</i>	Área da modelagem de melhoria de processos que aborda as melhores práticas para desenvolver, adquirir e gerenciar produtos e serviços.

<i>Practice Area</i>	Aborda as melhores práticas para desenvolver, adquirir, gerenciar e monitorar processos para melhorar a qualidade dos produtos e serviços.
<i>Practices</i>	Descreve a prática adotada.

Fonte: Elaboração própria (2023).

e) MR-MPS-BR

O documento de referência do MR-MPS-BR 2023 apresenta os seguintes ativos conforme a Quadro 6: Processo, Propósito e Resultados Esperados.

Quadro 6. Ativos do MR-MPS-BR 2023

Ativo	Descrição
Processo	Um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas).
Propósito	O objetivo de alto nível da execução do processo que é provavelmente o resultado da implementação eficaz do processo.
Resultados Esperados	Resultado observável quando o propósito do processo é alcançado com sucesso.

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.3 Execução

O primeiro mapeamento realizado foi entre os SubTopics do SWEBOK-v3.0, os Conteúdos da SBC e as Knowledge Areas da ACM/IEEE, conforme a Quadro 6. Nesse mapeamento, optou-se por realizar a relacionamento a nível de SubTopics pois trata-se de um nível específico do Topic do SWEBOK-v3.0 e por isso apresenta detalhamento sobre quais conteúdos são exigidos para atendimento ao Topic.

Para tal mapeamento, foi realizado a análise documental do SWEBOK-v3.0, na perspectiva de identificar elementos que caracterizem os *SubTopics*. Como exemplo, pode-se citar o SubTopic *Software Process Improvement Models*, associado ao Topic *Software Process Assessment and Improvement*, que apresenta modelos que descrevem como os Processos de software podem ser melhorados.

Nota-se na Quadro 7 que não existem conteúdos no documento de referência da SBC RF-CC-17 referente a MPS, que atendam na totalidade ou mesmo parcialmente os SubTopics relacionados ao *Software Process Improvement Models*.

Quadro 7. Mapeamento *Topics/SubTopics, Conteúdos e Knowledge Areas*

SWEBOK (<i>SubTopics</i>)	SBC (Conteúdos)	ACM/IEEE (<i>Knowledge Areas</i>)
<i>Software Process Improvement Models</i>	Sem conteúdo	<i>Software Process and Life Cycle</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

A Quadro 8 apresenta o relacionamento entre *Topics* e *SubTopics* utilizados no mapeamento, referentes à área de MPS. Essa Quadro organiza de maneira clara e coesa as informações, facilitando a compreensão das conexões do *Topic/Subtopics* do SWEBOK com a área de MPS.

Quadro 8. Relacionamento entre *Topics* e *SubTopics* SWEBOK-v3.0

<i>Topics</i>	<i>SubTopics</i>
<i>Software Process Assessment and Improvement</i>	<i>Software Process Assessment Models</i> <i>Software Process Assessment Methods</i> <i>Software Process Improvement Models</i> <i>Continuous and Staged Software Process Ratings</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

Outro mapeamento realizado foi entre as Competências derivadas da SBC RF-CC-2017 com as *Competencies* da ACM/IEEE CC-2020 (Quadro 9). Esse mapeamento considerou o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, em função da relação existente (Figura 3), entre o Curso e suas competências.

Quadro 9. Mapeamento de Competências

SBC (Competências Derivadas)	ACM/IEEE (<i>Competencies</i>)
Sem competência	<i>Propose and justify software lifecycle process improvements based on team capacity, project progress data, and quality analysis as part of a software development team's retrospective activities.</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

No mapeamento de competências da Quadro 9, não foram encontradas Competências Derivadas da SBC identificadas como equivalentes para MPS, somente para Processos de Software. No mapeamento das competências da CC-2020 é importante notar que, embora os *Elements of Foundation and Professional Knowledges* sejam listados como um dos ativos, não há relação com as competências previstas pela SBC. Esses elementos focam nas habilidades individuais, como *Collaboration and Teamwork*, *Time Management* e *Written Communication*, o que os torna independentes do curso.

O mapeamento das práticas do CMMI DEV v2.0, relacionado à área de MPS, inclui todas as práticas do PCM. Optou-se pelo CMMI como referência internacional principal no contexto da MPS.

Por fim, o resultado do mapeamento do MR-MPS-BR 2023 do MPS.BR é apresentado a seguir, optou-se pelo MR-MPS-BR 2023 por ser o modelo de referência brasileiro no que compete a MPS. As GPC's mapeadas são:

- GPC 3. Uma estrutura de apoio para fornecer orientação no uso dos processos, identificar e corrigir problemas nos processos, promover a melhoria contínua dos processos e a implementação, implantação e sustentação do uso das melhorias de processos é estabelecida.
- GPC 5. Oportunidades de melhoria dos processos derivadas dos objetivos de negócio, de avaliações da implementação dos processos e da exploração e avaliação de potenciais novos processos, técnicas, métodos e ferramentas são identificadas e mantidas atualizadas.
- GPC 6. Um plano para implementação de melhorias, com base na importância dos processos para o alcance dos objetivos de negócio da organização, é definido, executado e mantido atualizado.
- GPC 9. Processos padrão e ativos de processos organizacionais são implantados na organização.
- GPC 10. A efetividade das melhorias implantadas é avaliada com base nos objetivos de melhoria.

3.4 Revisão por pares

Após o mapeamento dos ativos e a justificativa para as suas relações, foi iniciado o processo de revisão por pares. Nesta etapa, especialistas na área, que não participaram do mapeamento dos ativos, foram envolvidos para realizar uma avaliação crítica da pesquisa e fornecer feedbacks para melhorias.

Nesta etapa, dois pesquisadores com experiência de até 20 anos na área de Engenharia de Software e atuação em pesquisas sobre Educação em Computação foram convidados para realizar a revisão por pares. O convite foi aceito, e dois encontros remotos foram realizados para que fossem apresentados os objetivos da pesquisa e o resultado do

mapeamento feito. Após o processo de revisão, os revisores apresentaram um conjunto de melhorias para o mapeamento, incluindo:

- Remover as competências derivadas da SBC RF-CC-2017, foi justificado pois essas competências não estavam relacionadas à MPS (Modelo de Processos de Software).
- A justificativa para o mapeamento entre os *SubTopics*, Conteúdos e *Knowledge Areas* foi a necessidade de entender quais unidades de ensino e quais conteúdos foram usados para estabelecer essa relação.
- Relacionar o *SubTopic* do SWEBOK-v3.0 ao seu respectivo *Topic*, pois é uma forma de facilitar a visualização da informação para o leitor.
- Os revisores optaram por adicionar o CMMI DEV v2.0 como modelo de referência internacional de MPS, incluindo somente as *Practices* relacionadas à MPS e com atividades de retrospectiva de uma equipe de desenvolvimento de software.
- Os revisores optaram por adicionar o MR-MPS-SW 2023 como um modelo de referência brasileiro de MPS e selecionar os resultados esperados relacionados às *Practices* do CMMI DEV v2.0.

Todos os conjuntos de melhorias elencados pelos revisores foram plenamente atendidos, e as contribuições oriundas do processo de revisão por pares foram incorporadas ao mapeamento, gerando uma versão final do mapeamento.

3.5 Resultados

O primeiro resultado alcançado foi a correlação entre os ativos da ACM/IEEE CC2020 e da SBC RF-CC-2017 na visão das competências, conforme apresentado na Quadro 9. No entanto, não foram encontrados muitos itens neste relacionamento, principalmente no que diz respeito à SBC, que não apresenta conteúdo específico para a área de MPS.

O mapeamento realizado entre os referenciais da SBC, da ACM/IEEE e o SWEBOK possibilitou identificar quais conteúdos e competências são necessários para serem incluídos em um *Curriculum* nesta área de conhecimento. Contudo, devido à falta de

recomendações sólidas nas referências, surge a necessidade de desenvolver uma lista de competências essenciais e uma disciplina que atenda à formação dessas competências.

O mapeamento de ativos permitiu entender e abranger os conteúdos necessários para a área de MPS, destacando que eles não estão presentes nos principais currículos de Ciência da Computação. Diante dessa lacuna, tornou-se necessário incorporar boas práticas de modelos de melhoria, como o CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023.

3.6 Considerações Finais

Neste capítulo mostramos como os ativos se relacionam com os itens prescritos nas diretrizes curriculares nacional e internacional. O mapeamento ajuda a desenvolver currículos e programas de ensino que abrange a área de MPS, proporcionando aos alunos de Ciência da Computação uma formação sólida e robusta. Dessa forma, os futuros profissionais estarão mais bem preparados para enfrentar os desafios do mercado e contribuir para a área de MPS, pois há grande correlação entre os ativos e seus itens correspondentes com as práticas acadêmicas e da indústria de software.

O texto descreve como o processo de identificar os ativos nos insumos analisados levou aos conteúdos das atividades MPS, que serão demonstrados no próximo capítulo. Isso mostra a compatibilidade entre os currículos analisados e as práticas da indústria, baseadas no CMMI e MPS.Br.

Além disso, a justificativa apresentada serve como um exemplo para facilitar a compreensão da relação entre essa variedade de ativos e seus respectivos elementos. Nesse cenário, foi importante mostrar os critérios de avaliação do mapeamento para que ele seja adequado ao contexto em que este trabalho está inserido.

4 PERCEÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Este capítulo descreve como foram realizadas as entrevistas, que tiveram o objetivo de identificar como profissionais da área de Engenharia de Software que atuam na academia e no mercado percebem as abordagens e os recursos usados pelos professores, as estratégias adotadas em sala de aula, o grau de dificuldade do conteúdo e os desafios de ensino, utilizados para apoiar a proposta de uma abordagem de ensino de MPS. As entrevistas foram conduzidas de acordo com os conteúdos e tópicos de ensino extraídos do mapeamento de ativos, especificamente para a área de MPS (Colares, 2024).

4.1 Introdução

A importância da MPS é amplamente reconhecida, tanto na academia quanto na indústria (Paulk *et al.*, 1993). Porém, a maneira como essa disciplina é ensinada e aprendida pode variar significativamente, dependendo de uma série de fatores, incluindo o contexto educacional e as abordagens pedagógicas adotadas (Lethbridge *et al.*, 2007).

A lacuna entre o ensino de Engenharia de Software (ES) nas universidades e as demandas do mercado é uma preocupação crescente (Ferreira, 2018). Professores, como o principal elemento no tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, desempenham um papel crucial na escolha de métodos de ensino que visam melhorar o processo de ensino-aprendizagem (Marques, 2022). No entanto, a academia nem sempre se concentra adequadamente na MPS, apesar de sua importância na redução de custos e melhoria dos processos de software (Farooq *et al.*, 2020).

Assim, o objetivo deste capítulo é mostrar a investigação usada para identificar as melhores práticas e os desafios na implementação do ensino de MPS em cursos de Computação. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com professores de duas instituições que oferecem disciplinas de MPS e atuam na indústria de software. O propósito dessas entrevistas foi obter uma compreensão mais profunda das técnicas pedagógicas utilizadas, identificar os desafios enfrentados pelos professores e descobrir as estratégias adotadas para superar esses desafios.

A análise dos dados coletados revelou que, apesar dos desafios enfrentados na implementação do ensino de MPS, várias estratégias eficazes foram identificadas. Entre elas,

destacam-se a utilização de simulações, estudos de caso e projetos práticos. No entanto, a necessidade de recursos didáticos mais robustos e a complexidade do MPS foram apontadas como barreiras para a eficácia do ensino. A pesquisa sugere que a integração de metodologias de aprendizado ativo é uma solução promissora para esses desafios.

Desta forma, este capítulo demonstra a coleta de informações essenciais para o desenvolvimento de um modelo de ensino destinado à disciplina de MPS nos cursos de graduação em Tecnologia da Informação. Para alcançar esse objetivo é fundamental validar os tópicos de ensino extraídos do mapeamento de ativos (conforme detalhado no Quadro 9) por meio de entrevistas realizadas com professores que ministram disciplinas de Engenharia de Software com foco em MPS, em instituições de ensino superior e atuam no mercado.

4.2 Entrevista

Esta seção apresenta os detalhes do *design*, da avaliação e da execução das entrevistas.

4.2.1 *Design* da Entrevista

A entrevista tem como objetivo coletar informações para auxiliar no desenvolvimento de uma abordagem de ensino para a disciplina de Melhoria de Processo de Software nos cursos superiores de Tecnologia da Informação. Para alcançar esse objetivo, é necessário validar com os entrevistados os tópicos de ensino extraídos do mapeamento dos ativos realizados (ver Quadro 10).

Quadro 10. Conteúdo para Ensino de MPS extraídos do mapeamento de ativos.

Conteúdo	Tópicos
1. Estrutura de apoio para orientação e correção de problemas nos processos	1.1. Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. 1.2. Métodos e técnicas para identificar problemas nos processos. 1.3. Abordagens para promover a melhoria contínua dos processos.
2. Identificação e atualização de oportunidades de melhoria	2.1. Métodos de avaliação da implementação dos processos. 2.2. Exploração e avaliação de novos processos, técnicas, métodos e ferramentas. 2.3. Monitoramento e atualização das oportunidades de melhoria.
3. Planejamento e implementação de melhorias	3.1. Definição de um plano de implementação com base nos objetivos de negócio. 3.2. Execução e acompanhamento das atividades de melhoria.

	3.3. Atualização do plano de acordo com as necessidades e resultados.
4. Implantação de processos padrão e ativos de processos organizacionais	4.1. Métodos para implantar processos padrão na organização. 4.2. Gestão e manutenção de ativos de processos organizacionais. 4.3. Integração dos processos e ativos existentes com as melhorias implementadas.
5. Avaliação da efetividade das melhorias	5.1. Definição de critérios e indicadores para avaliar o impacto das melhorias. 5.2. Métodos e ferramentas para coletar e analisar dados de desempenho. 5.3. Análise dos resultados e tomada de ações corretivas ou de melhoria.

Fonte: Elaboração própria (2023).

A entrevista foi direcionada aos professores de cursos de graduação da área de Tecnologia da Informação e que lecionam disciplinas sobre Engenharia de Software com foco na área de MPS, em instituições de ensino superior públicas ou privadas. A entrevista foi feita através de uma seleção de docentes que atuam na área também no mercado.

Para garantir a qualidade das informações, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão conforme apresentados na Quadro 11. A pesquisa visava avaliar a percepção sobre o ensino de MPS na academia.

Quadro 11. Critérios de Inclusão e Exclusão

Critério de Inclusão	Consideração
O docente ter contato e/ou prática com o eixo de formação de melhoria de processo de software.	Considera-se o contato e prática docente em engenharia de software, mais específico em melhoria processo de software, por se tratar da área principal desse trabalho.
Critério de Exclusão	Consideração
O docente deve possuir pelo menos 2 anos de experiência prática em consultoria e ensino de melhoria de processos de software.	Levando em consideração que a melhoria de processo de software é uma área prática, é preferível que apenas docentes com experiência na indústria de software participem da entrevista.
O docente que não esteja motivado a participar da entrevista.	Os docentes que não aceitaram participar da entrevista.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Foi utilizado um questionário preparado para os docentes como instrumento de entrevista. O questionário está sistematizado na Quadro 12, com divisão por seções e

considerações sobre cada seção. Vale ressaltar que este questionário baseou a sua estrutura no artigo de Quaresma & Oliveira (2022).

Quadro 12. Sistematização das Perguntas da Entrevista.

Seção/Consideração	Pergunta
Informações de identificação / Perfil do docente	Qual a sua formação acadêmica?
	Você pertence a uma instituição de ensino? Se sim, esta é pública ou privada?
	Qual a região que está inserida a instituição de ensino que você está vinculado?
	Você já ministrou a disciplina e/ou conteúdo de Melhoria de Processo de Software? Se sim, essa ministração ocorreu nos últimos 2 anos? Se sim, quantas vezes já ministrou a disciplina e/ou conteúdo de melhoria processo de software?
	Você já prestou consultoria a instituições públicas e/ ou privadas sobre melhoria de processo de software?
Abordagens e recursos / Identificar as abordagens e recursos adotados pelo docente	Quais os recursos pedagógicos são adotados por você para o ensino de melhoria de processo de software?
	Qual(is) abordagem(ns) pedagógica(s) você adota para ensinar melhoria de processo de software?
	Você identifica alguma abordagem pedagógica que não seja apropriada para o ensino de melhoria de processo de software? Se sim, qual e por quê?
Estratégias / Identificar as estratégias adotadas em sala de aula	Qual(is) a(s) estratégia(s) pedagógica(s) adotada(s) por você para o ensino de melhoria de processo de software?
	Você identifica alguma estratégia pedagógica que não seja apropriada para o ensino de melhoria de processo de software? Se sim, qual e por quê?
Grau de dificuldade do Conteúdo/ Seção auto-explicativa (perguntas que por si só já há um entendimento sobre o seu objetivo)	Qual o grau de dificuldade em ensinar os conteúdos de melhoria de processo de software?
	Qual o grau de dificuldade de assimilação pela turma dos conteúdos de melhoria de processo de software?
Problemas no ensino / Seção autoexplicativa	Identifique os principais problemas para ensinar melhoria de processo de software?
	Você identifica dificuldades nos alunos para assimilar o conteúdo de melhoria de processo de software?

Fonte: Adaptado Quaresma & Oliveira (2022).

A partir do Mapeamento de Ativos (Capítulo 3), os conteúdos da Quadro 9 foram selecionados para aplicação em sala de aula no ensino de MPS. Assim, para a seção Grau de Dificuldade constante no Questionário foram considerados para cada conteúdo a seguinte escala de respostas: Alto, o conteúdo definido apresenta um grau alto para ensinar e para o entendimento por parte do aluno; Médio, o conteúdo definido apresenta um grau

moderado para ensinar e para o entendimento por parte do aluno; Baixo, o conteúdo definido apresenta um grau baixo para ensinar e para o entendimento por parte do aluno.

4.2.2 Avaliação do *Design* da Entrevista

A avaliação do design da entrevista foi realizada a partir da prática de revisão por pares, que consiste em três etapas: planejamento, execução e coleta e análise. A prática de revisão por pares é adotada como forma de avaliar e validar as publicações científicas (Scielo, 2018).

O planejamento da revisão teve início com uma análise do tema abordado e do perfil dos docentes que poderiam contribuir com sua expertise para o progresso do trabalho. O perfil adotado foi o de professores/pesquisadores em engenharia de software e melhoria do processo de software, incluindo docentes e consultores em melhoria de processo de software. Dois candidatos que atendiam aos critérios de inclusão definidos foram identificados para as entrevistas. Eles demonstraram disponibilidade para participar e estavam facilmente acessíveis pelos pesquisadores, cujas identidades serão mantidas em anonimato para preservar a imparcialidade científica.

Após a seleção dos candidatos, as perguntas para a entrevista foram preparadas e uma reunião foi realizada entre o pesquisador e seu orientador para discutir o conteúdo das perguntas (ver Quadros 10 e 12).

O segundo passo consistiu na execução da revisão por pares. Nesta etapa, os revisores realizaram suas considerações, incluindo a revisão do texto do questionário. Durante a reunião, foram consideradas as alterações descritas na Quadro 13 para aprimorar a entrevista.

Quadro 13. Sumarização dos resultados da revisão por pares.

Item	Sugestão	Parecer	Justificativa
Seção: Grau de dificuldade do Conteúdo	Nesta seção de perguntas, é essencial identificar os tópicos de Melhoria de Processo de Software (MPS) com base no mapeamento de ativos realizado. Além disso, é importante avaliar, o grau de dificuldade (baixo, médio e alto) tanto para o ensino desses tópicos quanto	Aprovado	Incluir a Quadro para a seção: Com os tópicos de ensino de MPS baseado no mapeamento de ativos realizado, com grau de dificuldade (baixo, médio e alto) para a realização da entrevista

	para a assimilação dos mesmos pela turma.		
--	---	--	--

Fonte: Elaboração própria (2024).

O terceiro passo do método adotado para a avaliação foi a coleta e análise dos resultados. Inicialmente, o pesquisador mapeou e identificou os pontos de revisão. Em seguida, foi realizada uma reunião de consenso entre o pesquisador e seu orientador, que possui ampla experiência em consultoria e prática em sala de aula na área de melhoria de processo de software. Essa reunião teve como objetivo realizar uma avaliação final e considerar os ajustes requeridos pelos revisores no documento da entrevista.

É importante ressaltar que os participantes do piloto da pesquisa (fase de Avaliação do Design) não são os mesmos que participaram das entrevistas.

4.2.3 Execução da Entrevista

A execução da entrevista foi realizada de acordo com o design previamente estabelecido na seção anterior, com o objetivo de coletar as respostas dos docentes. A coleta de informações foi conduzida de forma remota, utilizando a plataforma *Google Meet*. Durante a entrevista, foi obtida a autorização do entrevistado para gravar a conversa, a qual foi, posteriormente, tratada e analisada para identificar os resultados obtidos a partir da entrevista.

4.3 Resultado da Entrevista

Esta seção descreve os resultados obtidos na entrevista com os docentes, conforme descrito na seção anterior.

4.3.1 Perfil dos Docentes

Foram selecionados 02 (dois) docentes com mais de 20 anos de experiência em MPS para realização das entrevistas. Essa escolha se deve à natureza específica da MPS, que demanda conhecimentos especializados em metodologias, ferramentas e técnicas de gestão de qualidade e processos. A MPS é uma área que exige um alto nível de experiência e conhecimento prático, indo além do conhecimento teórico. É necessário ter experiência em lidar com desafios e problemas reais que surgem durante a implementação da MPS. A falta de profissionais com experiência prática em MPS pode ser um fator limitante na disponibilidade de especialistas nessa área (Viana *et al.*, 2016).

Ao selecionar docentes com o perfil definido acima para conduzir as entrevistas, buscou-se aproveitar a expertise desses profissionais, que acumularam conhecimentos práticos ao longo de suas carreiras. A ideia por trás dessa avaliação era analisar as metodologias que eles utilizavam em sala de aula, a fim de confirmar as descobertas da literatura de que as metodologias ativas são mais eficazes. Dessa forma, não era necessário ter uma grande população de entrevistados nessa etapa da pesquisa. Optar por apenas dois entrevistados permitiu que essa fase fosse conduzida de forma mais rápida e eficiente.

Além disso, é importante destacar que esses profissionais estavam motivados e acessíveis ao pesquisador, além de estarem localizados na mesma região geográfica. É válido ressaltar que, no início da entrevista, foi solicitado o consentimento do docente para o uso e a divulgação dos dados do trabalho para fins acadêmicos.

As primeiras respostas da entrevista foram sobre a seção Informações de identificação / Perfil do docente, como visto na Figura 5.

Figura 5. Resultados da primeira seção de perguntas.

Fonte: Elaboração própria (2024).

A segunda pergunta abordou sobre o pertencimento a uma instituição de ensino. Tal pergunta poderia retirar o participante da entrevista, uma vez que se pressupõe estar em sala de aula para conseguir opinar sobre o processo de ensino e aprendizagem.

A quarta pergunta é importante para esta entrevista, pois busca esclarecer se o professor ministrou a disciplina de MPS ou se abordou seu conteúdo em uma disciplina. Esta informação é relevante para identificar se a MPS foi ensinada como uma disciplina específica ou como parte do conteúdo abordado. Além disso, permite estabelecer um modelo de ensino mais preciso, tanto em relação ao formato como conteúdo, como quanto para disciplina.

A quinta pergunta busca identificar se o professor tem experiência em ministrar consultorias relacionadas à MPS. Essa informação é importante para avaliar a proximidade do docente com as práticas adotadas na indústria em relação a MPS.

Diante do exposto e de acordo com a Figura 5, fica evidente que os docentes entrevistados possuem uma vasta experiência na área de MPS, tanto no âmbito do ensino quanto de consultorias no mercado. Suas experiências recentes em lecionar a disciplina e o número significativo de consultorias realizadas indicam que eles estão atualizados com as práticas e tendências mais recentes na área de MPS.

Além disso, é importante ressaltar que o fato de serem vinculados a uma instituição pública de ensino confere a esses docentes acesso aos recursos e às oportunidades de pesquisa e desenvolvimento em MPS. Essa conexão com a academia e o mercado reforça ainda mais a credibilidade e a relevância de suas experiências e seus conhecimentos no campo da MPS.

A combinação de experiência em ensino, consultoria e acesso a recursos de pesquisa possibilita que esses docentes tenham uma perspectiva abrangente e atualizada sobre a área de MPS. Isso os torna excelentes candidatos para realizar as entrevistas, uma vez que estão familiarizados com as práticas e as tendências mais recentes, além de possuírem conhecimentos sólidos para abordar os desafios e as oportunidades relacionados à MPS.

4.3.2 Abordagens e Recursos adotados pelos Docentes

As abordagens pedagógicas referem-se aos diferentes métodos, teorias e estratégias utilizadas pelos educadores para planejar e conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Essas abordagens podem variar de acordo com o contexto educacional, as

características dos alunos e os objetivos de aprendizagem. Alguns exemplos de abordagens pedagógicas incluem o ensino tradicional, o construtivismo, o ensino por projetos, a aprendizagem baseada em problemas, entre outros (Vasconcelos & Almeida, 2016).

Os Recursos Pedagógicos são materiais, ferramentas ou tecnologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem para auxiliar os educadores na transmissão de conhecimentos e os alunos na compreensão e assimilação desses conhecimentos. Esses recursos podem ser físicos, como livros, quadros, jogos, equipamentos audiovisuais, ou digitais, como softwares educacionais, aplicativos, plataformas online, entre outros (Oliveira & Oliveira, 2017).

A segunda seção da entrevista foca nas abordagens e recursos adotados pelo docente conforme mostra os resultados consolidados na Figura 6. Nesta seção da entrevista foi explicado, inicialmente, ao entrevistado o conceito de abordagens e recursos, e um exemplo claro de como essas abordagens/recursos seriam tratados em uma situação da disciplina e/ou conteúdo de MPS.

Figura 6. Resultados da segunda seção de perguntas.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Ao analisar os resultados da Figura 6 percebe-se que os docentes utilizam uma variedade de recursos pedagógicos para o ensino de MPS, incluindo computador, jogos,

quadro magnético, data show e projetos práticos. Esses recursos podem proporcionar uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e prática para os alunos.

Em relação às abordagens pedagógicas, eles mencionam quatro: a abordagem tradicional, a abordagem construtivista, a abordagem baseada em projetos e abordagens ativas. A abordagem tradicional envolve a transmissão de conteúdos pelo professor, enquanto a abordagem construtivista enfatiza a construção do conhecimento pelo aluno, aplicando os conceitos aprendidos em sala de aula. Já a abordagem baseada em projetos e abordagens ativas envolve a realização de projetos práticos e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem (Oliveira *et al.*, 2023).

No entanto, os docentes identificam a abordagem comportamentalista como não apropriada para o ensino de MPS. Eles argumentam que não faz sentido analisar o comportamento das pessoas nesse contexto, uma vez que o ensino de MPS não se concentra no comportamento individual, mas sim nos processos e nas práticas utilizados na área. Além disso, os docentes ressaltam que abordagens isoladas não são bem-vindas no ensino de MPS, pois não conseguem atingir os objetivos de ensino-aprendizagem. Isso sugere que os docentes valorizam a integração de diferentes abordagens pedagógicas para proporcionar uma experiência de aprendizagem mais completa e eficaz para os alunos.

Ainda na perspectiva da abordagem comportamentalista, as falas dos docentes entrevistados indicam como essa abordagem não ajudaria muito no ensino de MPS, e este trabalho reconhece que sua eficácia depende dos contextos e das visões. Por exemplo, comparando este trabalho com o de Viana *et al.* (2012), percebe-se que eles têm focos diferentes, mas concordam com a importância dos aspectos humanos nos programas de MPS. Enquanto este trabalho visa instruir os alunos sobre a MPS, criando meios para isso, o estudo de Viana *et al.* resalta como os aspectos humanos afetam o sucesso desses programas. Por fim, Viana *et al.* (2012) dão mais detalhes sobre a relevância dos aspectos comportamentais em situações específicas (implementação de programas de MPS), e este trabalho poderia integrar esses aspectos nas abordagens pedagógicas.

4.3.3 Estratégias de Ensino adotadas em Sala de Aula

A estratégia pedagógica é um plano de ação elaborado pelo educador para alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Essa estratégia envolve a seleção e organização dos recursos pedagógicos, a definição das atividades e tarefas a serem realizadas pelos alunos, a forma de avaliação do aprendizado, entre outros aspectos. A estratégia

pedagógica pode ser adaptada de acordo com as necessidades e características dos alunos (Vasconcelos & Almeida, 2016).

A seção de Estratégias objetiva levantar as estratégias para estímulo à motivação dos alunos no ensino e aprendizagem do eixo de formação de MPS, conforme os resultados apresentados na Figura 7.

De acordo com as respostas dos docentes referentes à seção 3, podemos analisar que eles adotam uma variedade de estratégias pedagógicas para o ensino de MPS. Essas estratégias incluem aulas expositivas, debates, aplicação de metodologias ativas, sala de aula invertida, projetos práticos e debates.

As aulas expositivas são utilizadas para transmitir conhecimentos teóricos aos alunos, enquanto os debates promovem a discussão e a troca de ideias entre os estudantes (Batista e Portilho, 2020).

A aplicação de metodologias ativas envolve a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, por meio de atividades práticas e colaborativas. A sala de aula invertida é uma abordagem em que os alunos estudam o conteúdo antes da aula e utilizam o tempo em sala para discussões e atividades práticas (Elgrably, 2022).

Figura 7. Resultados da terceira seção de perguntas.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Os entrevistados afirmaram que projetos práticos proporcionam aos alunos a oportunidade de aplicar os conceitos aprendidos em situações reais, enquanto os debates estimulam a reflexão e a argumentação sobre os temas abordados em MPS. Portanto, quando se pensar em um modelo para o ensino e aprendizagem de MPS vale adotar como uma das estratégias de ensino a aprendizagem baseada em projetos, ou pelo menos os seus princípios básicos.

Contudo, os docentes identificam que estratégias puramente teóricas, como seminários e apresentações de artigos, não são apropriadas para o ensino de MPS. Isso pode ser devido ao fato de que a MPS é uma área prática que requer a aplicação de conhecimentos em situações reais. Portanto, estratégias que não envolvam a prática e a aplicação dos conceitos podem não ser eficazes para o ensino na área.

4.3.4 Grau de Dificuldade de Conteúdo

A seção de grau de dificuldade do conteúdo é uma das mais importantes da entrevista, pois está ligada diretamente aos graus de dificuldade do ensino da MPS e de dificuldade que o aluno leva para assimilar o conteúdo (sob a perspectiva do docente). Esta seção objetiva apontar o grau de dificuldade, no contexto de ensino e aprendizagem, dos conteúdos constantes no eixo de formação de MPS.

Os conteúdos previstos da entrevista foram previamente analisados através do mapeamento de ativos, entre o curriculum da ACM/IEEE para a ciência da computação, o guia para conhecimento em engenharia de software (SWEBOK), as referências formativas dos cursos de graduação da SBC, e os modelos de qualidade MPS.BR-SW 2023 e CMMI-Dev. v2.0, cujos resultados foram consolidados na Quadro 9.

As Figuras 8 e 9 descrevem os resultados da entrevista com os docentes que abordam as dificuldades em ensino e assimilação dos alunos referente aos conteúdos mapeados.

No primeiro conteúdo, ver Figura 8, que aborda a estrutura de apoio para orientação e correção de problemas nos processos, o grau de dificuldade em ensinar foi considerado baixo, o que indica que o docente provavelmente possui recursos e estratégias eficazes para transmitir esses conhecimentos aos alunos. Já o grau de dificuldade em assimilar o conteúdo pela turma é considerado médio, o que sugere que os alunos podem encontrar certas dificuldades em compreender e aplicar os conceitos do conteúdo proposto.

Figura 8. Resultados da quarta seção de perguntas (grau de dificuldade nos conteúdos 1, 2 e 3).

Grau de Dificuldade	Em Ensinar	Em Assimilar
1-Estrutura de apoio para orientação e correção de problemas nos processos: <ul style="list-style-type: none"> • Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. • Métodos e técnicas para identificar problemas nos processos. • Abordagens para promover a melhoria contínua dos processos. 	<p>Médio 100%</p>	
2-Identificação e atualização de oportunidades de melhoria: <ul style="list-style-type: none"> • Métodos de avaliação da implementação dos processos. • Exploração e avaliação de novos processos, técnicas, métodos e ferramentas. • Monitoramento e atualização das oportunidades de melhoria. 	<p>Alto 100%</p>	
3-Planejamento e implementação de melhorias: <ul style="list-style-type: none"> • Definição de um plano de implementação com base nos objetivos de negócio. • Execução e acompanhamento das atividades de melhoria. • Atualização do plano de acordo com as necessidades e resultados. 	<p>Alto 100%</p>	

Fonte: Elaboração própria (2024).

No segundo conteúdo, o grau de dificuldade em ensinar é considerado médio, o que remete aos desafios que o docente pode enfrentar ao transmitir o conteúdo. Por outro lado, o grau de dificuldade em assimilar o conteúdo pela turma é considerado alto.

No terceiro conteúdo, o grau de dificuldade em ensinar é considerado baixo para metade dos entrevistados e médio para a outra metade. Isso indica que o docente pode enfrentar desafios em transmitir os conteúdos. Já o grau de dificuldade em assimilar o conteúdo pela turma é considerado alto, o que sugere que os alunos podem encontrar dificuldades no aprendizado.

Figura 9. Resultados da quarta seção de perguntas (grau de dificuldade nos conteúdos 4 e 5).

Grau de Dificuldade	Em Ensinar	Em Assimilar
4-Implantação de processos padrão e ativos de processos organizacionais: <ul style="list-style-type: none"> Métodos para implantar processos padrão na organização. Gestão e manutenção de ativos de processos organizacionais. Integração dos processos e ativos existentes com as melhorias implementadas. 	<p>Alto 50% Médio 50%</p>	
5-Avaliação da efetividade das melhorias: <ul style="list-style-type: none"> Definição de critérios e indicadores para avaliar o impacto das melhorias. Métodos e ferramentas para coletar e analisar dados de desempenho. Análise dos resultados e tomada de ações corretivas ou de melhoria. 	<p>Alto 100%</p>	

Fonte: Elaboração própria (2024).

No quarto e quinto conteúdo (ver Figura 9), o grau de dificuldade em ensinar é considerado baixo para metade dos entrevistados e médio para a outra metade. Isso indica que o docente pode enfrentar dificuldades com o conteúdo, tendo em vista a sua especificidade. O grau de dificuldade em assimilar o conteúdo pela turma é considerado médio para metade dos entrevistados e alto para a outra metade, o que sugere os tópicos em questão não são tão triviais tendo em vista que o conteúdo dos tópicos é baseado nas melhores práticas de MPS nacional e internacional.

Portanto, ao analisar os resultados observados, podemos identificar quais conteúdos exigem maior atenção ao desenvolver um modelo de ensino para MPS. É evidente que tanto o processo de ensinar quanto o de aprender esse conteúdo apresentam dificuldades significativas.

4.3.5 Problemas no Ensino

Esta seção relacionada aos problemas de ensino complementa os objetivos alcançados através das seções anteriores, com a necessidade de criação futura de um modelo de ensino para MPS, sendo identificados por meio das percepções dos entrevistados sobre os possíveis problemas no processo de ensino e aprendizagem de MPS, conforme mostra os resultados consolidados na Figura 10.

Figura 10. Resultados da quinta seção de perguntas.

Fonte: Elaboração própria (2024).

De acordo com as respostas dos docentes, é necessário garantir que a prática em sala de aula reflita o que é realizado na indústria de software. Isso pode ser um desafio, pois é importante conectar a teoria com a realidade prática, proporcionando aos alunos uma compreensão mais completa da MPS. A falta de metodologias ativas específicas para o ensino de MPS pode dificultar o engajamento dos alunos e suas capacidades de assimilar o conteúdo de forma mais efetiva. Os entrevistados descrevem que o uso de abordagens interativas e participativas pode melhorar o processo de aprendizado da MPS. Alguns aspectos específicos podem representar desafios para os alunos na assimilação da MPS, isso inclui a compreensão da importância dos conceitos de processos de software, a falta de base matemática dos alunos para realizar o controle estatístico e a ausência de um cenário real para o ensino prático da MPS, como entrevistas com a indústria e a interação em um ambiente profissional.

4.4 Considerações Finais

A escolha de apenas dois docentes para conduzir as entrevistas apresenta algumas limitações. Primeiramente, o tamanho reduzido da população entrevistada pode afetar a generalização dos resultados para um contexto mais amplo. Além disso, ambos os entrevistados estavam localizados na mesma região geográfica, o que pode limitar a representatividade regional das práticas e metodologias dos docentes.

No entanto, essa abordagem com uma amostra pequena permitiu uma realização mais rápida e eficiente dessa etapa do trabalho, focada na avaliação das metodologias utilizadas em sala de aula. Essa análise foi realizada com o objetivo de corroborar as evidências da literatura, que apontam para a eficácia das metodologias ativas e avaliar o grau de dificuldades dos tópicos de ensino propostos para a criação do plano de ensino.

Essas limitações devem ser reconhecidas na interpretação dos resultados dessas entrevistas e avaliada a necessidade de realizar com amostras mais variadas em região geográfica e participantes.

Os resultados obtidos através da entrevista com os docentes identificaram de maneira inicial um perfil dos participantes envolvidos, o qual permitiu demonstrar uma expertise, que responde especificamente aos objetivos desta etapa do trabalho.

A seção abordagens identificou os tipos de abordagem e registrou quais são trabalhadas para o ensino de MPS, podendo ser trabalhada todas as abordagens, mas de forma colaborativa. Entretanto, a abordagem comportamental foi descartada pelos docentes, tendo em vista que a MPS não foca no comportamento dos participantes e sim na melhoria dos processos, no que tange ao ensino de MPS.

Na seção estratégia pedagógica foi possível apontar qual a estratégia está sendo mais adotada no ensino de MPS, onde a maioria das estratégias é bem-vinda, entretanto o uso de somente teorias, aplicações de prova, leitura de artigos e seminários fogem do escopo do ensino de MPS, pois o foco nessa área é a prática. Portanto, tal estratégia permite uma aproximação à prática que é adotada na indústria de software.

Na seção dedicada à dificuldade de ensino e assimilação de conteúdos na prática da MPS, pudemos visualizar e compreender a relação entre os conteúdos e o professor, bem como entre os conteúdos e o aluno, sob a perspectiva do professor. Isso nos permite identificar quais conteúdos necessitam de maior atenção, além de estimular a motivação para compreendê-los devido às suas dificuldades. Além disso, podemos identificar quais conteúdos são mais fáceis e podem ser abordados por meio de atividades envolventes, o que proporcionaria uma ótima receptividade para o início de uma disciplina de MPS.

Na seção problemas de ensino foi possível identificar a necessidade de estabelecer uma conexão mais sólida entre a teoria e a prática da MPS em sala de aula, o desenvolvimento de metodologias ativas específicas e o enfrentamento das dificuldades dos alunos na assimilação do conteúdo referente aos conceitos de processo de software.

A entrevista com os docentes permitiu conhecer a complexidade da MPS para a academia, e como vem sendo trabalhado na indústria de software através dos modelos de qualidade. Além disso, a entrevista reafirmou o que a literatura já havia confirmado, a necessidade da criação da formação para os novos profissionais, com o objetivo de adquirirem competências e conhecimentos necessários para a atuação no mercado em MPS.

Uma outra descoberta relevante da entrevista foi a identificação dos requisitos pedagógicos necessários para a construção de um modelo de ensino para MPS. É importante destacar que essa parte da pesquisa teve como objetivo coletar dados quantitativos para compreender como a MPS é abordada na realidade brasileira.

Esta seção do trabalho, em seu contexto mais amplo, busca abordar a diversidade das práticas de ensino relacionadas a MPS e outros componentes da Engenharia de Software para a criação do plano de ensino. Um estudo conduzido por Alabbadi e Qureshi (2016) enfatiza a necessidade de elevar a qualidade do ensino de Engenharia de Software, visando a preparação dos estudantes para suas futuras carreiras. Nesse sentido, esta seção descreve uma solução respaldada tanto por profissionais da academia quanto da indústria. Isso sugere que as práticas de ensino voltadas para MPS podem se concentrar em habilidades práticas e aplicações do mundo real, preenchendo a lacuna entre o conhecimento acadêmico e as demandas do setor.

Por outro lado, as abordagens de ensino voltadas para outros componentes da Engenharia de Software, conforme mencionado por Khan (2013), podem enfatizar a importância das inspeções e do aprimoramento da qualidade do software. Isso indica que os métodos de ensino para esses componentes podem incluir técnicas como revisões de código, processos de garantia de qualidade e a implementação de sistemas de gerenciamento para apoiar os engenheiros de desenvolvimento.

Além disso, a pesquisa conduzida por Furtado *et al.* (2021) discute o uso de gamificação e *serious games* no ensino de processos de medição de software. Isso sugere que as práticas de ensino relacionadas a MPS podem incorporar abordagens interativas e envolventes para aprimorar a aprendizagem e a compreensão de conceitos complexos.

As divergências nas práticas de ensino entre MPS e outros componentes da Engenharia de Software podem estar relacionadas à ênfase em habilidades práticas, aplicações do mundo real, técnicas de aprimoramento da qualidade e à integração de abordagens interativas e envolventes. Essas diferenças refletem as necessidades e os desafios específicos

associados ao ensino de MPS em comparação com outros aspectos da Engenharia de Software.

Esta seção do trabalho apresenta importantes aprendizados sobre as abordagens de ensino, baseando-se na experiência de dois professores experientes em MPS. Embora a amostra seja pequena em número, o enfoque em um contexto específico permite uma análise aprofundada das práticas usadas por esses educadores. Os resultados criam uma base firme para a elaboração do plano de ensino que pode ser modificado posteriormente, mas que oferece diretrizes úteis para professores em ambientes parecidos. É importante salientar, que esta seção não pretende cobrir todas as melhores práticas no ensino de MPS em todas as universidades do Brasil, mas sim como base para a criação do plano de ensino.

5 CURRICULUM E PLANO DE ENSINO

Este capítulo descreve o *Curriculum* e o Plano de Ensino da abordagem de ensino de MPS. O *Curriculum* foi elaborado com base no mapeamento de ativos (Colares, 2023) e o Plano de Ensino foi construído a partir da entrevista com docentes (Colares, 2024), utilizando estratégias e metodologias de ensino, as práticas da indústria, metodologias ativas e as melhores práticas dos modelos de qualidade nacional e internacional relacionados a MPS.

5.1 *Curriculum*

Utilizando as competências e os ativos mapeados, foi elaborado um *Curriculum* de ensino específico para a MPS, e o plano de ensino através da entrevista com docentes que incorpora práticas de aprendizado colaborativo e metodologias ativas de aprendizagem. Essa abordagem busca proporcionar uma experiência de ensino mais dinâmica e envolvente para os alunos, promovendo um aprendizado efetivo, prático e aplicável.

O processo de concepção, elaboração e construção do *Curriculum* para o ensino de MPS foi fundamentado na metodologia discutida no Capítulo 3. Estes documentos têm como objetivo oferecer suporte ao ensino de MPS em cursos de computação, de maneira a estimular e motivar os alunos, seguindo abordagens práticas de aprendizagem. Nesse contexto, o processo de aprendizagem e ensino é centrado no aluno, e são aplicadas as melhores práticas reconhecidas e utilizadas na indústria de software.

O *Curriculum* é embasado nos documentos da ACM/IEEE, SBC e SWEBOK. A partir dessas fontes, foram extraídos competências e conteúdos que servem como base sólida. Além disso, as boas práticas dos modelos de qualidade CMMI Dev v2.0 e MPS.BR-SW 2023 foram incorporadas para orientar o aprendizado do conteúdo programático presente no *Curriculum* e no Plano de Ensino, oferecendo uma abordagem mais prática e abordando desafios que podem ser encontrados no mercado de trabalho da indústria de *software*, conforme pode ser observado na Figura 3.

5.1.1 Construção de Conhecimento a partir de Competências

Segundo Scallon (2015) e Sacristán *et al.* (2016), competência refere-se à capacidade de um indivíduo mobilizar recursos como conhecimento, habilidades, atitudes e valores para lidar com situações complexas do mundo real. Por exemplo, considere um profissional especializado em MPS, que possui a competência de "Identificar e implementar melhorias nos processos de desenvolvimento de software". Nesse caso, o escopo de aprendizagem desse profissional deve abranger conteúdos que proporcionem os conhecimentos e as habilidades necessários para analisar e aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software, além de influenciar a maneira como ele aplicará esses conhecimentos e essas habilidades na prática.

A abordagem da educação por competência é amplamente incorporada nos cursos de graduação e pós-graduação em computação, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Isso pode ser claramente observado nos documentos de referência da Sociedade Brasileira de Computação (RF-CC-2017) e nos currículos propostos pela ACM/IEEE. Portanto, ao criar um programa de estudos voltado para MPS, é fundamental identificar as competências essenciais necessárias para essa área.

O mapeamento de ativos (Colares, 2023) apresentado harmonizou os elementos presentes nos documentos de referência mencionados, tanto nacionais quanto internacionais, e os ativos dos modelos de qualidade CMMI e MPS.Br no que compete a MPS. Nesse processo, foi identificada a competência diretamente relacionada aos conteúdos relevantes para o domínio da MPS. A competência está detalhada na Quadro 14 para fins de referência, juntamente com os conteúdos necessários para a seu atendimento.

Quadro 14. Competência relacionada aos conteúdos

Competência	Conteúdos
Propor e justificar melhorias no processo do ciclo de vida do software com base na capacidade da equipe, dados de progresso do projeto e análise de qualidade como parte das atividades retrospectivas de uma equipe de desenvolvimento de software (Force, 2020, traduzido).	Fundamentos da melhoria de processos de software.
	Avaliação dos processos padrão organizacionais
	Implementação de melhoria de processo de software.
	Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais.
	Avaliação da efetividade das melhorias.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Os conteúdos e a competência para o ensino e aprendizagem de MPS foram identificados e, em seguida, reorganizados em três unidades de ensino. Essas unidades foram

reordenadas de forma a facilitar o entendimento e a compreensão dos alunos. A Quadro 15 apresenta as unidades, os conteúdos abordados e a competência que será alcançada.

Quadro 15 . Unidades de ensino, conteúdos e competência para MPS.

Unidades de Ensino	Conteúdos	Competência
I – FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	Fundamentos da melhoria de processos de software. (Teoria)	Propor e justificar melhorias no processo do ciclo de vida do software com base na capacidade da equipe, dados de progresso do projeto e análise de qualidade como parte das atividades retrospectivas de uma equipe de desenvolvimento de software (Force, 2020, traduzido).
	Avaliação dos processos padrão organizacionais. (Teoria)	
	Implementação de melhoria de processo de software. (Teoria)	
	Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Teoria)	
	Avaliação da efetividade das melhorias. (Teoria)	
II – AVALIAÇÃO DE PROCESSO PADRÃO DA ORGANIZAÇÃO	Avaliação dos processos padrão organizacionais. (Prática)	
III – EXECUÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	Implementação de melhoria de processo de software. (Prática)	
	Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Prática)	
	Avaliação da efetividade das melhorias. (Prática)	

Fonte: Elaboração própria (2024).

O guia Joint Task Force (2013) destaca que não há uma fórmula única para o sucesso na elaboração de currículos de computação. No entanto, os pesquisadores da ACM/IEEE acreditam que as recomendações e sugestões estratégicas específicas do relatório podem ser úteis para uma ampla variedade de instituições.

É crucial que os currículos acadêmicos na área da computação sejam atualizados de forma regular e contínua. Devido às rápidas mudanças nas necessidades da indústria de software, é necessário atualizar constantemente os métodos de ensino e os conteúdos acadêmicos, garantindo que os alunos adquiram habilidades relevantes para o mercado de trabalho em constante evolução. (Elgrably, 2022).

Com base nos resultados do mapeamento de ativos (Colares, 2023) e a entrevista com os docentes (Colares, 2024), foi possível iniciar a construção de uma abordagem de ensino para a disciplina de MPS. Os tópicos a seguir foram usados para elaborar cada unidade de ensino, seguindo as orientações de (Elgrably, 2020) e (Quaresma, 2022).

a) Pré-requisitos

Os pré-requisitos são as disciplinas que os alunos devem cursar antes de começar este *Curriculum*. Elas fornecem o conhecimento e as habilidades básicas necessárias para acompanhar o conteúdo da disciplina. Os pré-requisitos específicos podem variar dependendo da universidade, mas o pré-requisito fundamental para este *Curriculum* é a disciplina de engenharia de software.

Os currículos de referência da SBC e da ACM/IEEE foram levados em consideração ao determinar os pré-requisitos para este *Curriculum*. Esses currículos são os padrões de referência para cursos de computação em universidades nacionais e internacionais, respectivamente. Eles foram desenvolvidos por especialistas da área de computação e refletem as habilidades e os conhecimentos necessários para se tornar um profissional de computação.

Os pré-requisitos para este *Curriculum* são importantes para garantir que os alunos tenham as habilidades e os conhecimentos básicos necessários para acompanhar os conteúdos propostos.

b) Questões norteadoras

As questões norteadoras são perguntas que incentivam os alunos a pensar criticamente sobre o conteúdo de cada unidade. Elas são feitas no início da unidade para ajudar os alunos a se envolverem com o conteúdo e para fornecer um ponto de partida para a discussão. Conforme a unidade avança, os alunos devem ser capazes de reavaliar suas respostas às questões norteadoras com base nos novos conhecimentos que adquiriram. As questões norteadoras são projetadas para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de pensamento crítico e para ajudá-los a aprender os principais conceitos da unidade.

As questões norteadoras são uma ferramenta valiosa para promover o aprendizado ativo e a investigação. Elas ajudam os alunos a desenvolver habilidades de pensamento crítico e a identificar e resolver problemas. Também ajudam os alunos a se envolverem mais profundamente no material e a se tornarem mais interessados no aprendizado.

c) Conteúdo programático

O conteúdo programático trata-se do que será lecionado na unidade de ensino, tendo em vista as competências planejadas para a unidade de ensino. A definição destes conteúdos também foi norteadora a partir dos:

- Planos de aulas de engenharia de software,
- MR-MPS-SW 2023 e CMMI Dev v2.0,

- Conteúdo do livro: *Managing the Software Process* (Humphrey, 2002);
- Ferramentas, métodos e experiências no ensino de Engenharia de Software: um mapeamento sistemático (Santos *et al.*, 2014);

Essas referências foram utilizadas para embasar a definição dos conteúdos programáticos das unidades de ensino de MPS. Os planos de aulas de engenharia de software forneceram uma base sólida para a estruturação do conteúdo, enquanto o MR-MPS-SW 2023 e CMMI Dev. v2.0 contribuíram com diretrizes específicas para a implantação de modelos de MPS. O livro de referência *Managing the Software Process* forneceu conhecimentos fundamentais sobre engenharia de software e melhoria de processo e por fim, o estudo de Santos *et al.* (2014) mapeou ferramentas, métodos e experiências propostas para o ensino de Engenharia de Software.

d) Estratégia de ensino

A estratégia de ensino é uma abordagem planejada e estruturada para transmitir os conteúdos programáticos de cada unidade de forma mais eficaz. Ela é cuidadosamente elaborada com base nos objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada tópico, buscando alcançar resultados específicos. Além disso, a estratégia visa promover a utilização de metodologias ativas, que envolvem os alunos de forma mais participativa e engajada no processo de aprendizado (Elgrably, 2022).

e) Resultados esperados

Os resultados esperados são formulados de maneira a fornecer uma visão clara do que o aluno será capaz de realizar e compreender após concluir a unidade de ensino. Eles refletem as metas educacionais estabelecidas e descrevem os objetivos específicos a serem alcançados. É importante que os resultados esperados sejam bem definidos e alinhados com os objetivos gerais do currículo. Eles devem ser mensuráveis e observáveis, de modo que seja possível avaliar o progresso do aluno em relação às habilidades e aos conhecimentos adquiridos (Elgrably, 2022).

Ao longo da unidade, os resultados esperados devem ser abordados de maneira progressiva, oferecendo oportunidades de aprendizado gradual e integrado. Isso permite que o aluno desenvolva as competências planejadas de forma coerente e se prepare para os próximos estágios do aprendizado.

f) Nível esperado de aprendizagem

Cada resultado desejado foi descrito com precisão em termos do nível esperado das dimensões do conhecimento e cognitiva, seguindo a terminologia fornecida pela Taxonomia Revisada de Bloom (Anderson *et al.*, 2001).

O objetivo dessa taxonomia é auxiliar no planejamento, na organização e no controle dos objetivos de aprendizagem. Essa taxonomia foi atualizada ao longo do tempo para se adaptar aos novos contextos. A versão mais recente é chamada de Taxonomia Revisada de Bloom, que mantém parte da estrutura original, mas é mais adequada para apoiar as novas abordagens de aprendizagem, buscando aproveitar ao máximo os objetivos educacionais (Ferraz e Belhot, 2010) (Anderson *et al.*, 2001).

A Taxonomia Revisada de Bloom tem duas dimensões: a do conhecimento; e a do processo cognitivo. As capacitações possíveis da dimensão do conhecimento são:

- **Conhecimento Factual**, que envolve o domínio do conteúdo básico para realizar tarefas e solucionar problemas;
- **Conhecimento Conceitual**, que abrange a compreensão da relação entre os elementos básicos em um contexto mais amplo, fazendo com que os elementos simples sejam conectados para a construção do conhecimento;
- **Conhecimento Procedimental**, que implica o uso de métodos, critérios, algoritmos e técnicas para atingir um objetivo, estimulando o conhecimento abstrato;
- **Conhecimento Metacognitivo**, que requer a consciência da extensão e profundidade dos conhecimentos obtidos, fazendo uma conexão com os conhecimentos já assimilados anteriormente para resolver um determinado problema.

Na outra perspectiva (ver Figura 11), as possíveis capacitações da dimensão do processo cognitivo são:

Figura 11. Taxonomia revisada de Bloom.

Fonte: Anderson *et al.* (2001).

- **Lembrar**, o aluno deve ser capaz de trazer à memória e reproduzir as ideias e conteúdos que aprendeu, sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são identificar, lembrar, recuperar, recordar, reconhecer e saber;
- **Entender**, o aluno deve estabelecer uma ligação entre o novo e o conhecimento que já tinha e deve conseguir explicar com suas próprias palavras, sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são interpretar, generalizar, abstrair, classificar, comparar, mapear, exemplificar, representar e categorizar;
- **Aplicar**, o aluno deve saber como usar um procedimento de conhecimento em um contexto específico ou novo, sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são implementar, executar e aplicar;
- **Analisar**, o aluno deve distinguir as partes relevantes e irrelevantes de um determinado conhecimento e compreender e relacionar as partes diferentes do conhecimento, sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são diferenciar, organizar e atribuir;
- **Avaliar**, o aluno deve ser capaz de fazer julgamentos baseados em critérios e padrões que pertencem ao conhecimento adquirido, sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são verificar, criticar, julgar, recomendar e justificar;
- **Criar**, o aluno deve ser capaz de desenvolver ideias novas e originais, produtos e métodos, usando os conhecimentos e habilidades que adquiriu previamente,

sinônimos para essa taxonomia que podem ser usados são gerar, planejar, produzir, criar e desenvolver.

5.1.2 Unidade de Ensino I – Melhoria de Processo de Software

A Unidade de Ensino I concentra-se nos conceitos fundamentais da MPS. Para ter um melhor aproveitamento dos conteúdos ensinados, é necessário que os alunos tenham concluído a disciplina de Engenharia de Software (SBC) ou *Software Engineering* (ACM/IEEE) como pré-requisito. A Quadro 16 detalha o planejamento da Unidade I, abordando os tópicos e objetivos específicos relacionados à melhoria de processo de software.

Quadro 16. Planejamento da Unidade I.

UNIDADE DE ENSINO I – FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE
<i>Pré-Requisitos</i>
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering. SBC: Engenharia de Software.
<i>Questões Norteadoras</i>
QN1. Quais práticas de melhoria de processo de software são essenciais para garantir a qualidade e eficiência dos processos de desenvolvimento de software? QN2. Como identificar e selecionar as melhores práticas de melhoria de processo de software para atender às necessidades específicas de uma organização? QN3. Quais estratégias podem ser adotadas para promover uma cultura de melhoria contínua nos processos de software? QN4. Quais critérios devem ser considerados ao desenvolver um plano de melhoria de processo de software? QN5. Como podemos integrar os processos e ativos existentes com as melhorias implementadas? QN6. Quais são as melhores práticas para garantir a integração e a sinergia entre os processos e ativos organizacionais? QN7. Como podemos avaliar a eficácia das melhorias implementadas nos processos organizacionais? QN8. Quais são as oportunidades de melhoria contínua nos processos organizacionais e como podemos identificá-las? QN9. Quais soluções inovadoras podemos propor para superar os desafios enfrentados na implementação dos processos organizacionais? QN10. Como podemos monitorar e atualizar as oportunidades de melhoria nos processos organizacionais com base em dados relevantes?
<i>Conteúdo Programático</i>
1.1. Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos

<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno ao final deste tópico deverá identificar as competências e habilidades necessárias para desempenhar cada papel na equipe.	Entender / Conceitual
O aluno deve ser capaz de compreender os diferentes papéis e responsabilidades dentro de uma equipe de melhoria de processos de software.	Entender / Conceitual
O aluno deve demonstrar conhecimento sobre a importância da colaboração e comunicação efetiva entre os membros da equipe.	Entender / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.2. Avaliação do processo padrão organizacional	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno terá desenvolvido uma compreensão sólida de como realizar a avaliação dos processos padrão da organização identificando seus pontos forte, pontos fracos e oportunidades de melhoria.	Entender / Conceitual
O aluno deverá interpretar os resultados dessas avaliações e tomar decisões com base neles.	Entender / Conceitual
O aluno deverá ser capaz de explorar e avaliar novos processos, pesquisando e analisando as últimas tendências e avanços na área, bem como a capacidade de avaliar criticamente sua relevância e aplicabilidade, identificar as oportunidades de melhoria e propor soluções inovadoras para os desafios enfrentados na implementação dos processos.	Entender / Conceitual
O aluno deverá ser capaz de monitorar e atualizar as oportunidades de melhoria, através da capacidade de coletar e analisar dados relevantes, identificar áreas de melhoria contínua e implementar ações corretivas.	Entender / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.3. Implementação de melhoria de processo de software	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
Ao final deste tópico o aluno deverá ter a compreensão dos objetivos de melhoria de processo da organização, realizando a sua identificação, priorizando-os para apoiar o planejamento da implementação das melhorias identificadas.	Entender / Conceitual
O aluno deverá elaborar um plano de implementação de melhorias, estabelecendo metas, prazos e recursos para a sua execução.	Entender / Conceitual
O aluno deverá executar e acompanhar as atividades de melhoria, coordenando e gerenciando as ações necessárias.	Entender / Conceitual

O aluno deverá monitorar o progresso das atividades, identificação de desvios, atualizar o plano de melhorias e tomada de medidas corretivas quando necessário.	Entender / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.4. Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
Ao final desse tópico os alunos serão capazes de compreender os conceitos e princípios relacionados à implantação de processos padrão e ativos de processos organizacionais.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de descrever as práticas de gestão e manutenção de ativos de processos organizacionais.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de explicar a importância da integração dos processos e ativos existentes com as melhorias implementadas.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de gerenciar e manter os ativos de processos organizacionais de forma eficiente e eficaz.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de integrar os processos e ativos existentes com as melhorias implementadas, garantindo a sinergia e a efetividade das mudanças.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de identificar oportunidades de melhoria contínua nos processos organizacionais e propor soluções inovadoras para os desafios enfrentados.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de monitorar e atualizar as oportunidades de melhoria, coletando e analisando dados relevantes e implementando ações corretivas quando necessário.	Entender / Conceitual
Conteúdo Programático	
1.5. Avaliação da efetividade das melhorias	
Resultados Esperados	Nível de Aprendizagem
Ao final deste tópico, os alunos serão capazes de definir critérios e indicadores para avaliar o impacto das melhorias implementadas.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de realizar a análise dos resultados da avaliação.	Entender / Conceitual
Os alunos serão capazes de tomar ações corretivas com os problemas e não-conformidades identificadas, ou de melhoria com base nos resultados da avaliação, visando aprimorar os processos e resultados organizacionais.	Entender / Conceitual

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.1.3 Unidade de Ensino II – Avaliação de Processo Padrão da

Organização

A Unidade de Ensino II dedica-se à aplicação prática dos conceitos ensinados na Unidade de Ensino I, com um foco específico na avaliação do processo padrão da organização, conforme discutido no contexto do projeto prático descrito na Seção 6. Os detalhes do planejamento para a Unidade de Ensino II podem ser encontrados na Quadro 17.

Quadro 17. Planejamento da Unidade II.

UNIDADE DE ENSINO II – AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PADRÃO DA ORGANIZAÇÃO	
<i>Pré-Requisitos</i>	
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering. SBC: Engenharia de Software.	
<i>Questões Norteadoras</i>	
QN1. Como os processos padrão atuais da organização impactam diretamente a eficiência operacional e a qualidade dos produtos/serviços oferecidos? QN2. Qual é o propósito principal da avaliação dos processos padrão da organização nesta prática e como essa avaliação pode contribuir para o sucesso geral da organização? QN3. Quais são os principais indicadores de desempenho que devemos considerar ao avaliar os processos padrão da organização e como podemos medir eficazmente seu desempenho? QN4. Quais são os riscos potenciais associados a qualquer modificação nos processos padrão existentes e como podemos mitigá-los? QN5. Quais são os principais <i>stakeholders</i> envolvidos nos processos padrão da organização e como podemos considerar suas perspectivas e necessidades durante a avaliação? QN6. Como podemos identificar ineficiências nos processos padrão da organização e propor melhorias significativas? QN7. Quais são os benefícios potenciais de otimizar os processos padrão da organização e como podemos comunicar esses benefícios aos interessados?	
<i>Conteúdo Programático</i>	
2.1. Avaliação de processo	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
O aluno terá desenvolvido uma compreensão sólida de como realizar a avaliação dos processos padrão da organização identificando seus pontos forte, pontos fracos e oportunidades de melhoria.	Aplicar / Conceitual
O aluno deverá interpretar os resultados dessas avaliações e tomar decisões com base neles.	Aplicar / Conceitual
O aluno deverá ser capaz de explorar e avaliar novos processos, pesquisando e analisando as últimas tendências e avanços na área, bem como a capacidade de avaliar criticamente sua relevância e aplicabilidade, identificar as	Aplicar / Procedural

oportunidades de melhoria e propor soluções inovadoras para os desafios enfrentados na implementação dos processos.	
---	--

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.1.4 Unidade de Ensino III – Execução da Melhoria de Processo de Software

A Unidade de Ensino III dedica-se à aplicação prática dos conceitos ensinados na Unidade de Ensino I, com um foco específico na implementação da melhoria, na implantação da MPS e na avaliação da efetividade de melhoria, conforme discutido no contexto do projeto prático descrito no Capítulo 6. Os detalhes do planejamento para a Unidade de Ensino III podem ser encontrados na Quadro 18.

Quadro 18. Planejamento da Unidade III.

UNIDADE DE ENSINO III – EXECUÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	
<i>Pré-Requisitos</i>	
ACM/IEEE: (SE) Software Engineering. SBC: Engenharia de Software.	
<i>Questões Norteadoras</i>	
QN1. Quais critérios e indicadores podem ser definidos para avaliar o impacto das melhorias implementadas? QN2. Como os resultados da avaliação podem ser analisados e interpretados para identificar áreas de ação corretiva ou de melhoria? QN3. Como a avaliação da efetividade das melhorias pode contribuir para a melhoria contínua dos processos e resultados organizacionais? QN4. Quais são os desafios comuns enfrentados ao avaliar a efetividade das melhorias e como podem ser superados? QN5. Como a análise dos resultados da avaliação pode fornecer <i>insights</i> para aprimorar ainda mais as melhorias implementadas?	
<i>Conteúdo Programático</i>	
3.1. Implementação de melhoria de processo de software 3.2. Implantação de melhoria de processo de software e ativos de processos organizacionais 3.3. Avaliação da efetividade de melhoria	
<i>Resultados Esperados</i>	<i>Nível de Aprendizagem</i>
Ao final deste tópico, os alunos serão capazes de implementar e implantar a melhoria de processos com base nos dados da avaliação, visando aprimorar processos e resultados organizacionais e avaliar os impactos dessas melhorias.	Aplicar / Conceitual
O aluno deverá ser capaz de monitorar e atualizar as oportunidades de melhoria, através da capacidade de coletar e	Aplicar / Conceitual

analisar dados relevantes, identificar áreas de melhoria contínua e implementar ações corretivas.	
Os alunos serão capazes de definir critérios e indicadores para avaliar o impacto das melhorias implementadas.	Aplicar / Conceitual
Os alunos serão capazes de coletar e analisar dados de desempenho relacionados às melhorias.	Aplicar / Procedural
Os alunos serão capazes de realizar a análise dos resultados da avaliação e identificar a necessidade de ações corretivas ou de melhoria.	Aplicar / Procedural
Os alunos serão capazes de tomar ações corretivas ou de melhoria com base nos resultados da avaliação da efetividade, visando aprimorar os processos e resultados organizacionais.	Aplicar / Procedural

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.1.5 Identificação dos conteúdos na literatura

Os conteúdos utilizados nas unidades de ensino planejadas foram selecionados com base na literatura bibliográfica e documental disponível, que é comumente empregada no ensino de Engenharia de Software. Os detalhes dessa seleção podem ser encontrados na Quadro 19.

É importante destacar que a escolha do livro *Managing the Software Process* (Humphrey, 2002) foi feita com o propósito de estabelecê-lo como a principal referência acadêmica no ensino de MPS, essa escolha se justifica pela carência de literatura especializada na área de atuação da MPS. Adicionalmente, a inclusão de relatórios técnicos do MR-MPS-SW 2023, que trata da MPS no contexto da Gerência de Processo (GPC), e do CMMI-DEV v2.0, no qual a área de capacidade *Improving Performance* (IMP) opera em conjunto com a área de prática *Process Management* (PCM), foi feita com o intuito de considerar tanto o modelo de qualidade nacional (MPS.BR) quanto o internacional (CMMI) relevantes para a MPS.

Quadro 19. Conteúdo disponíveis na literatura.

UNIDADE I - FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	
Conteúdo	Referência Bibliográfica
Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. (Teoria)	GPC 3 (SOFTEX, 2023) PCM 1.1 (CMMI Institute, 2018) Pág. 12 e 287 á 298 (Humphrey, 2002)
Avaliação do processo padrão organizacional. (Teoria)	7.3.3. AMP3 e 7.3.4. AMP4 (SOFTEX, 2016) GPC 5 (SOFTEX, 2023) PCM 1.2, PCM 1.3, PCM 3.1, PCM 3.2 e PCM 3.3 (CMMI Institute, 2018) Pág. 17 á 50 (Humphrey, 2002)

Implementação de melhoria de processo de software. (Teoria)	7.3.5. AMP5 e 7.3.6. AMP6 (SOFTEX, 2016) GPC 6 (SOFTEX, 2023) PCM 3.4 (CMMI Institute, 2018) Pág. 83 á 109 (Humphrey, 2002)
Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Teoria)	7.3.7. AMP7, 7.3.8. AMP8 e 7.3.9. AMP9 (SOFTEX, 2016) GPC 9 (SOFTEX, 2023) PCM 3.5 (CMMI Institute, 2018) Pág. 247 á 283 (Humphrey, 2002)
Avaliação da efetividade das melhorias. (Teoria)	7.3.10. AMP10 (SOFTEX, 2016) GPC 10 (SOFTEX, 2023) PCM 3.6 e PCM 4.1 (CMMI Institute, 2018) Pág. 301 á 331 (Humphrey, 2002)
UNIDADE II - AVALIAÇÃO DE PROCESSO PADRÃO DA ORGANIZAÇÃO	
Conteúdo	Referência Bibliográfica
Avaliação do processo padrão organizacional. (Prática)	GPC 5 (SOFTEX, 2023) PCM 1.2, PCM 1.3, PCM 3.1, PCM 3.2 e PCM 3.3 (CMMI Institute, 2018) Pág. 17 á 50 (Humphrey, 2002)
UNIDADE III – EXECUÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	
Conteúdo	Referência Bibliográfica
Implementação de melhoria de processo de software. (Prática)	GPC 6 (SOFTEX, 2023) PCM 3.4 (CMMI Institute, 2018) Pág. 83 á 109 (Humphrey, 2002)
Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Prática)	GPC 9 (SOFTEX, 2023) PCM 3.5 (CMMI Institute, 2018) Pág. 247 á 283 (Humphrey, 2002)
Avaliação da efetividade das melhorias. (Prática)	GPC 10 (SOFTEX, 2023) PCM 3.6 e PCM 4.1(CMMI Institute, 2018) Pág. 301 á 331 (Humphrey, 2002)

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.2 Plano de Ensino

Nesta seção é apresentado o plano de ensino que define a estratégia de aplicação de cada conteúdo programático descrito na seção 5.1, visando os resultados esperados de cada unidade de ensino, e aplicando metodologias ativas de ensino em conjunto com ferramentas de ensino, práticas e técnicas de métodos ágeis.

Para se alcançar o objetivo do *Curriculum*, é preciso elaborar um plano de ensino centrado no aluno, com o professor como um facilitador e o conhecimento gerado deve ser próximo ao exigido na indústria de software. É preciso buscar alternativas ao paradigma de ensino tradicional baseado na ideia de que o professor apenas transmite conhecimento por meio de aula expositiva clássica.

Os ambientes de ensino criados têm como finalidade determinar uma melhor forma de ensinar uma disciplina para seus alunos, devendo incentivá-los ao pensamento crítico e buscar oferecer o maior nível de aprendizagem possível. A instância de plano de ensino apresentada refere-se à disciplina de Engenharia de Software que será ministrada no Curso de Bacharel em Ciência da Computação da Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN e/ou Tecnologia de Processos de Software que será ministrada no PPGCC – Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, da Universidade Federal do Pará.

Para cobrir o conteúdo do plano de ensino, serão necessárias 40 (quarenta) horas, distribuídas em 20 aulas ao longo de um semestre letivo, cada uma com até 02 (duas) horas de duração. As aulas ocorrerão de forma presencial e divididas nas três unidades de ensino que constam no *Curriculum* da seção 5.1. Para cada unidade de ensino foram escolhidas diferentes metodologias ativas de ensino que serão brevemente descritas a seguir.

No entanto, o plano de ensino é uma sugestão de como relacionar as práticas e os conteúdos abordados neste trabalho, podendo haver mudanças conforme as demandas curriculares das instituições de ensino e dos professores.

5.2.1 Objetivos da disciplina

O objetivo da disciplina do plano de ensino é fornecer aos estudantes os conhecimentos e competências que lhes permitam identificar, planejar, implementar e avaliar melhorias nos processos de desenvolvimento software. Além disso, visa proporcionar aos alunos uma compreensão sólida dos conceitos fundamentais necessários para melhorar os processos de software de uma organização.

5.2.2 Objetivo específico

- Compreender os papéis e responsabilidades em uma organização de software e sugerir melhorias quando necessário.
- Compreender e avaliar o processo padrão da organização e abordagens para melhoria contínua de processos de software.
- Criar um plano de implementação da MPS.
- Implantar a MPS e avaliar a eficácia da melhoria dos processos de desenvolvimento de software nas organizações.

5.2.3 Competências a serem adquiridas

As competências que os alunos devem adquirir neste plano de ensino sobre a MPS foram selecionadas com base nas diretrizes da ACM/IEEE para cursos de graduação em Computação (Force, 2020), essas competências são:

- Propor e justificar as melhorias no processo de software com base na capacidade da equipe e dados de progresso do projeto.
- Análise de qualidade como parte das atividades de retrospectivas de uma equipe de desenvolvimento de software.
- Habilidade para definir critérios e indicadores para avaliar o impacto das melhorias nos processos de software.
- Capacidade de coletar e analisar dados de desempenho utilizando as ferramentas apropriadas.
- Capacidade de analisar os resultados das melhorias implementadas e tomar ações corretivas ou de melhoria, se necessário.

5.2.4 Conteúdo

Nesta seção, apresentaremos o conteúdo da disciplina de Melhoria de Processo de Software, unindo a teoria à prática de forma eficaz.

- a) **Unidade de Ensino I** – Fundamentos de Melhoria de processo de Software
 - 1.1. Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. (Teoria)
 - 1.2. Avaliação do processo padrão organizacional. (Teoria)
 - 1.3. Implementação de melhoria de processo de software. (Teoria)
 - 1.4. Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Teoria)
 - 1.5. Avaliação da efetividade das melhorias. (Teoria)
- b) **Unidade de Ensino II** – Avaliação de Processo Padrão
 - 2.1 Avaliação do processo padrão organizacional. (Prática)
- c) **Unidade de Ensino III** – Execução da melhoria de Processo de Software
 - 3.1 Implementação de melhoria de processo de software. (Prática)
 - 3.2 Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Prática)
 - 3.3 Avaliação da efetividade das melhorias. (Prática)

5.2.5 Objetivos de aprendizagem

As estratégias educacionais delineadas neste plano de ensino foram desenvolvidas em consonância com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os quais se aplicam a cada uma dessas abordagens. Esses objetivos de aprendizagem são fundamentados na Taxonomia Revisada de Bloom (Anderson *et al.*, 2001), que engloba duas perspectivas: a dimensão do conhecimento (factual, conceitual, procedimental e metacognitivo) e a dimensão dos processos cognitivos (lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar). A integração dessas dimensões no âmbito deste plano de ensino será detalhada a seguir.

5.2.6 Formas de Avaliação da Disciplina

A avaliação nesta disciplina será conduzida de maneira contínua, com foco na participação ativa dos alunos, na resolução de exercícios práticos, colaboração em atividades grupais, realização de projetos em equipe e apresentação dos resultados em seminários e sala de aula invertida. O sistema de avaliação seguirá os seguintes critérios:

- **Trabalhos Individuais (TI):** Ao longo do semestre, os alunos serão envolvidos em diversos trabalhos individuais realizados durante as aulas. As notas alcançadas em cada um desses trabalhos serão agregadas para compor uma parcela da Média Final (MF).
- **Trabalhos em Grupo (TG):** Também serão propostos trabalhos em grupo durante o período letivo, desenvolvidos dentro do ambiente da sala de aula. As pontuações obtidas em cada um desses trabalhos serão somadas para constituir outra parte da Média Final (MF).
- **Projeto Prático (PP):** Um projeto prático será conduzido ao longo do semestre, demandando colaboração entre os membros da equipe. O projeto será desdobrado em três etapas, inicial, intermediária e uma entrega final. As avaliações de ambas as etapas contribuirão para a terceira componente da Média Final (MF).

Essa metodologia de avaliação contínua viabiliza a demonstração progressiva do conhecimento e das competências dos alunos ao longo do semestre, tanto individualmente como em equipe. Além disso, o projeto prático propicia uma valiosa oportunidade para a aplicação integrada dos conceitos aprendidos ao longo da disciplina.

5.2.7 Organização das Unidades de Ensino

Neste plano de ensino, adotamos uma organização que compreende a numeração das aulas, a abordagem educacional adotada e o formato de condução das seções.

Os recursos à disposição para a implementação deste plano de ensino compreendem as instalações da sala de aula, a utilização de um notebook pessoal por parte do professor, bem como o uso de marcadores de quadro branco. Para as atividades em grupo, é requerido que um dos alunos disponha de um notebook pessoal ou computador desktop em um laboratório. Quaisquer outras atividades de natureza lúdica serão providenciadas pelo professor.

Os recursos (ver Quadro 20) para a realização das Unidades de Ensino têm como principal foco oferecer suporte aos professores que utilizarão o plano de ensino como base para suas aulas. Em determinadas situações, os materiais também podem ser adaptados ou inclusos para atender às necessidades dos alunos, permitindo que os professores decidam a melhor abordagem para integrá-los de acordo com seu contexto específico. Todas as ferramentas necessárias estão prontamente acessíveis online, sem custo algum.

Quadro 20. Materiais e ferramentas.

Material de Apoio	Ferramentas (Softwares)
Notebook. Computador. Datashow.	Google <i>Forms</i> ou Formulários Online similar. Google <i>Classroom</i> ou Plataforma de Aprendizado similar. Power Point ou Software de Apresentação similar. <i>Trello</i> ou Ferramenta de Gerenciamento de Tarefas similar.

Fonte: Elaboração própria (2024).

A. Unidade de Ensino I

Essa primeira unidade de ensino foi desenvolvida com o objetivo fornecer uma compreensão fundamental sobre as práticas relacionadas à melhoria de processos de software e estabelecer as bases para compreender o contexto da melhoria de processos de software, incluindo os elementos-chave envolvidos na identificação, avaliação e implementação de melhorias nos processos de desenvolvimento. O planejamento da Unidade de Ensino I está descrito na Quadro 21.

Quadro 21. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino I.

UNIDADE DE ENSINO I – FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE			
Aula	Quant. Hora Aula	Estratégia de Ensino	Forma de Execução
Aula 1	02	Aula Expositiva Dialogada	Apresentação do plano de ensino e discussão dos métodos avaliativos; Conteúdo: 1.1. Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. (Teoria)
Aula 2	02	Aula Expositiva Dialogada	Conteúdo: 1.1. Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos. (Teoria)
Aula 3	02	Aula Expositiva Dialogada	Conteúdo: 1.2. Avaliação do processo padrão organizacional. (Teoria)
Aula 4	02	Mapa conceitual	Conteúdo: Realização do Mapa conceitual referente aos assuntos abordados em sala de aula. (TI-01)
Aula 5	02	Sala de aula invertida	Conteúdo: Sala de aula invertida (TG-01) .
Aula 6	02	Aula Expositiva Dialogada	Conteúdo : 1.3. Implementação de melhoria de processo de software. (Teoria)
Aula 7	02	Mapa conceitual	Conteúdo : Realização do Mapa conceitual referente aos assuntos abordados em sala de aula. (TI-02)
Aula 8	02	Sala de aula invertida	Conteúdo : Sala de aula invertida (TG-02) .
Aula 9	02	Aula Expositiva Dialogada	Conteúdo : 1.4. Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Teoria) 1.5. Avaliação da efetividade das melhorias. (Teoria)

Fonte: Elaboração própria (2024).

A.1 Aula Expositiva Dialogada

A Aula Expositiva Dialogada é uma estratégia que se destaca pela apresentação de conteúdos de forma interativa, envolvendo ativamente os alunos. Nesse processo, o professor assume o papel de mediador, promovendo um ambiente em que os alunos utilizem

seus conhecimentos prévios para questionar, interpretar e debater o tema em estudo (Bastista e Portilho, 2020).

A.1.1. Procedimentos Metodológicos

As aulas expositivas dialogadas seguirão uma estrutura de apresentação de conteúdo que abrangerá os seguintes elementos:

- Contextualização histórica e de relevância: Será fornecido um resumo histórico e uma contextualização acerca do impacto do assunto em estudo.
- Apresentação conceitual e abordagens práticas: Os conceitos centrais serão apresentados de maneira clara e concisa, acompanhados das diversas formas em que podem ser aplicados.
- Exemplificação com aplicação prática: A fim de consolidar a compreensão, pelo menos um exemplo prático relacionado aos conceitos abordados será compartilhado. Esse exemplo deverá incluir cenários de uma organização de software, assim como diversas informações organizacionais referente ao tema em discussão.

Os procedimentos metodológicos foram cuidadosamente delineados para concretizar os resultados esperados, conforme descritos na Unidade de Ensino I (Quadro 16). Estes visam não apenas transmitir conhecimento, mas também promover a compreensão contextualizada dos conceitos, habilitar a análise crítica das dinâmicas organizacionais e capacitar os alunos a identificar questões reais com um enfoque na MPS.

Quadro 22. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X				
Procedural						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração própria (2024).

Os objetivos de aprendizagem desta abordagem de ensino relacionados à Taxonomia de Bloom estão detalhados na Quadro 22 acima, refletindo o que foi proposto na Unidade de Ensino I do *Curriculum*.

A.2. Mapa conceitual

O conceito de mapa conceitual é uma representação visual do conhecimento que ilustra as relações entre diferentes conceitos ou ideias. É composto por nós, que representam conceitos, e ligações, que retratam as relações entre esses conceitos (Góis *et al.*, 2021).

Os mapas conceituais são frequentemente utilizados como ferramenta para organizar e representar o conhecimento, promover a aprendizagem significativa e facilitar a compreensão de tópicos complexos.

A.2.1. Procedimentos Metodológicos

Criar um mapa conceitual envolve uma abordagem sistemática e estruturada para garantir sua eficácia como ferramenta de aprendizagem. O seguinte procedimento metodológico poderá ser seguido para a criação do mapa conceitual:

- Um tópico ou conceito específico que o mapa conceitual irá focar, será determinado pelo docente. Pode ser um assunto do currículo ou um tema específico relacionado à aula.
- O aluno deverá identificar as principais ideias ou conceitos-chave relacionados ao tema. Esses conceitos servirão como nós centrais ou ramificações do mapa conceitual.
- O docente deverá incentivar os alunos a fazer *brainstorming* e gerar subconceitos ou subnós que estejam relacionados às ideias principais. Esses subconceitos serão conectados aos nós centrais como ramificações secundárias.
- Os alunos deverão determinar as relações e conexões entre as principais ideias e subconceitos. Setas ou linhas serão usadas para representar visualmente essas conexões, indicando como os conceitos estão relacionados ou vinculados entre si.
- Os alunos podem anotar palavras-chave ou frases curtas nos ramos para resumir as ideias. Incentivar os alunos a usar símbolos visuais ou imagens para representar os conceitos, pois isso pode melhorar a retenção de memória e a compreensão.
- Os alunos deverão compartilhar seus mapas conceituais com seus colegas ou em pequenos grupos. E o docente deverá promover uma discussão em que os alunos possam explicar seu processo de pensamento e as conexões que fizeram em seus mapas conceituais. Isso promove o aprendizado colaborativo e uma compreensão mais profunda do tema.
- O docente deverá incentivar os alunos a usar seus mapas conceituais como ferramenta de estudo ou referência durante todo o processo de aprendizagem. À medida que obtêm mais conhecimento e *insights*, eles podem revisar e atualizar seus mapas para refletir sua compreensão em evolução do tópico.

É importante ressaltar que a metodologia utilizada na criação de um mapa conceitual pode variar dependendo das preferências do docente e das necessidades dos alunos. O objetivo é proporcionar uma representação visual que organize e conecte informações de forma significativa, promovendo a aprendizagem ativa e o pensamento crítico.

Os mapas conceituais serão documentados e entregues ao docente pelo *Google Classroom*.

Quadro 23. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X				
Procedural						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração própria (2024).

Os objetivos de aprendizagem desta abordagem de ensino relacionados à Taxonomia de *Bloom* estão detalhados na Quadro 23 acima, refletindo o que foi proposto na Unidade de Ensino do *Curriculum*.

A.3. Sala de aula invertida.

A sala de aula invertida é uma abordagem pedagógica em que o processo de aprendizagem é reorganizado, invertendo a sequência tradicional de ensino. Nesse modelo, os alunos têm acesso ao conteúdo antes da aula no *Google Classroom*, por meio de materiais como vídeos, textos ou atividades online. Durante o tempo em sala de aula, o professor assume o papel de facilitador, promovendo discussões, esclarecendo dúvidas e aplicando atividades práticas (Elgrably, 2022). O seguinte procedimento metodológico poderá ser seguido para a criação da sala de aula invertida:

A.3.1. Procedimentos Metodológicos

O procedimento metodológico para o docente instruir o aluno na criação da sala de aula invertida poderá envolver os seguintes passos:

- O docente deve identificar os objetivos de aprendizagem e selecionar os materiais adequados para os alunos estudarem antes da aula. Isso pode incluir a criação de vídeos, a seleção de recursos online ou a indicação de leituras.

- Os materiais selecionados devem ser disponibilizados aos alunos com antecedência, para que eles possam acessá-los e estudá-los. Isso pode ser feito por meio de uma plataforma online, como o *Google Classroom*.
- O docente deve incentivar os alunos a interagirem com os materiais de estudo, por exemplo, por meio de questionários, atividades de reflexão ou fóruns de discussão online. Isso ajuda a garantir que os alunos estejam preparados para a aula presencial.
- Durante a sala de aula invertida, o docente deve promover atividades que explorem e aprofundem os conceitos estudados pelos alunos. Isso pode incluir discussões em grupo, resolução de problemas, estudos de caso ou atividades práticas. O docente também deve estar disponível para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adicionais.
- Após a atividade, o docente pode aplicar atividades de avaliação para verificar o nível de compreensão dos alunos. Isso pode incluir, trabalhos individuais ou em grupo, projetos, apresentações ou mapa conceitual referente ao tema da aula.
- A sala de aula invertida, pode variar de acordo com necessidades da turma, o docente deve adaptar a abordagem de acordo com as demandas específicas dos alunos e garantir um ambiente de aprendizagem efetivo e engajador.

Quadro 24. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual	X					
Conceitual		X				
Procedural						
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração própria (2024).

A Quadro 24 descreve os objetivos de aprendizagem desta abordagem de ensino.

B. Unidade de Ensino II

A segunda unidade de ensino foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar a avaliação de processos padrão em uma organização de software. Isso visa capacitar os alunos com as habilidades necessárias para avaliar os processos organizacionais, preparando-os assim para a Unidade de Ensino III, na qual eles irão implementar e implantar o MPS e avaliar a eficácia das melhorias implementadas

no processo. O planejamento detalhado da Unidade de Ensino II pode ser encontrado na Quadro 25.

Quadro 25. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino II.

UNIDADE DE ENSINO II – AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PADRÃO			
Aula	Quant. Hora Aula	Estratégia de Ensino	Forma de Execução
Aula 10	02	Projeto Prático I	Conteúdo: Explicação do projeto prático conforme o procedimento metodológico (PP-01). Atividade entregue pelo aluno no <i>Google Classroom</i> .
Aula 11 a 12	04	Execução do Projeto Prático I	Orientação do professor durante a execução do Projeto Prático 1, e fornecimento de feedback sobre o resultado do PP-01.

Fonte: Elaboração própria (2024).

B.1. Projeto Prático I

O projeto prático relacionado à avaliação de processos padrão seguirá as seguintes etapas:

1. Os alunos serão agrupados em equipes de até 5 membros, dependendo do tamanho da turma, com um mínimo de 3 alunos por equipe.
2. Cada equipe será responsável por definir um processo padrão, alinhado com o cenário que será apresentado, simulando uma situação em uma fábrica de software.
3. Após a definição dos processos, as equipes realizarão a troca de seus processos entre si.
4. Cada equipe terá a tarefa de conduzir o diagnóstico do processo recebido de outra equipe. Esse diagnóstico deve incluir a identificação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria no processo analisado.
5. Como resultado, cada equipe deverá elaborar um relatório que documenta o diagnóstico realizado durante a avaliação do processo recebido.

Essas etapas objetivam proporcionar uma experiência prática e colaborativa aos alunos, permitindo-lhes analisar e melhorar processos de software simulados em um contexto de fábrica de software.

Os alunos irão entregar o relatório do Projeto Prático I no *Google Classroom*.

Quadro 26. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual			X			
Procedural			X			
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração própria (2024).

A Quadro 26 descreve os objetivos de aprendizagem desta abordagem de ensino.

C. Unidade de Ensino III

A terceira e última unidade de ensino foi elaborada com o propósito de dar continuidade ao projeto prático e realizar a implementação e implantação da MPS e avaliação da efetividade das melhorias. Essa unidade visa fornecer aos alunos as habilidades e conhecimentos necessários para avaliar de maneira abrangente e eficaz as melhorias implementadas nos processos de software. Isso é fundamental para garantir que as mudanças realizadas resultem em benefícios tangíveis e mensuráveis para a organização do projeto prático. O planejamento da Unidade de Ensino III está descrito na Quadro 27.

Quadro 27. Planejamento das Aulas da Unidade de Ensino III.

UNIDADE DE ENSINO III – AVALIAÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE			
Aula	Quant. Hora Aula	Estratégia de Ensino	Forma de Execução
Aula 13	02	Projeto Prático II	Conteúdo: Explicação do projeto prático conforme o procedimento metodológico (PP-02). Atividade entregue pelo aluno no <i>Google Classroom</i> .
Aula 14 a 17	08	Execução do Projeto Prático II	Orientação do professor durante a execução do Projeto Prático 2, e fornecimento de feedback sobre o resultado do PP-02.
Aula 18	02	Projeto Prático III	Conteúdo: Explicação do projeto prático conforme o procedimento metodológico (PP-03).

			Atividade entregue pelo aluno no <i>Google Classroom</i> .
Aula 19 a 20	04	Execução do Projeto Prático III	Orientação do professor durante a execução do Projeto Prático 3, e fornecimento de feedback sobre o resultado do PP-03.

Fonte: Elaboração própria (2024).

C.1. Projeto Prático II

O projeto prático relacionado à implementação e implantação da MPS seguirá estas etapas:

1. Após a conclusão dos relatórios de diagnóstico, as equipes iniciarão a construção da implementação do plano de melhoria.
2. As equipes irão realizar a implantação da MPS de acordo com o plano de implementação.
3. Como resultado, cada equipe deverá apresentar o processo aprimorado correspondente.
4. Com isso, as equipes terão um versionamento do processo, o processo inicial e final, antes e depois da implementação do plano de melhoria.

C.2. Projeto Prático III

O projeto prático relacionado à avaliação da efetividade da MPS seguirá estas etapas:

1. Com o processo melhorado, as equipes realizarão uma Avaliação Oficial baseada nos modelos de qualidade nacional e/ou internacional.
2. Como resultado, cada equipe deverá apresentar o resultado da avaliação com relato de experiências.

Os alunos irão entregar os resultados dos Projeto Prático II e III no *Google Classroom*.

Quadro 28. Objetivos de Aprendizagem pela Abordagem de Ensino.

Dimensão do Conhecimento	Dimensão Processo Cognitivo					
	Lembrar	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar	Criar
Factual						
Conceitual			X			
Procedural			X			
Metacognitivo						

Fonte: Elaboração própria (2024).

A Quadro 28 descreve os objetivos de aprendizagem das referidas abordagens de ensino.

5.2.8 Estratégias de Avaliação das Unidades de Ensino

A avaliação do processo de ensino e aprendizado será contínua ao longo da disciplina e se baseará em critérios estabelecidos para o desempenho dos alunos nas atividades dentro das estratégias de ensino. Em cada estratégia, os alunos serão avaliados com base no seu progresso e desempenho. Para facilitar o entendimento, a avaliação foi dividida nas três unidades de ensino, com a possibilidade de obtenção de até 10 pontos em cada unidade. Para apresentar a estrutura da avaliação, foram criadas as Quadros 29 e 30 que detalham a composição das notas dos alunos. As colunas dessas Quadros incluem: Estratégia, Critérios, Nota por Critério (NTPC), Nota por Estratégia (NPE), Quantidade (Q) e Peso (P).

Quadro 29. Avaliação da Unidade I.

Estratégia	Critérios	NTPC	NPE	Q	P
Sala de aula invertida	Apresentar o conceito solicitado individualmente ou em equipe	5	10	2	17,5%
	Apresentar dois exemplos práticos ou hipotéticos para o conceito	5			
Mapa conceitual	Relacionar os conceitos trabalhados em sala de aula	10	10	2	7,5%

Fonte: Elaboração própria (2024).

Quadro 30. Avaliação da Unidade II e III.

Estratégia	Critérios	NTPC	NPE	Q	P
Aprendizagem baseada em projetos (Projeto Prático)	Execução do projeto de acordo com os requisitos de conteúdo definidos.	6	10	2	75%
	Entrega dos artefatos gerados a partir dos requisitos definidos.	4			

Fonte: Elaboração própria (2024).

Para a nota final da disciplina, é calculada a nota final por estratégia, que é obtida somando cada nota por estratégia (NPE) multiplicado pelo peso da estratégia (P) dividido 100. Com isso, os alunos podem alcançar uma nota na disciplina que varia de 0 a 10 pontos, de acordo com o programa de estudos para MPS.

5.2 Revisão por Pares

Após a criação do *Curriculum* e Plano de Ensino oriundos do mapeamento de ativos e das entrevistas com os docentes, foi realizada a avaliação do conteúdo presente nos documentos por meio de uma revisão por pares. Este método de pesquisa incentiva os participantes a refletirem sobre os diversos aspectos de um tema em um ambiente de apoio mútuo, que pode revelar pontos em comum ou conflitantes (Queirós e Lacerda, 2013). Sua principal finalidade é compreender como as pessoas sentem-se ou pensam sobre uma determinada questão, ideia, produto ou serviço (Krueger e Casey, 2014). Os critérios para a seleção dos especialistas participantes na revisão por pares foram:

- Ter experiência tanto como docente quanto profissional na área de Melhoria de Processos de Software.
- Possuir titulação em nível de doutorado.
- Ter um histórico de publicações de pesquisas relacionadas ao ensino em alguma área da Engenharia de Software.

Foram convidados dois avaliadores e com o propósito de apresentar o perfil de cada um deles, a seguir, será fornecido um resumo das informações pertinentes.

O primeiro avaliador é um professor universitário com doutorado, que leciona em uma universidade pública federal e acumula mais de 15 anos de experiência no campo do ensino de Engenharia de Software. Ele também tem mais de 100 consultorias em melhoria de processos de software para organizações do setor. Além disso, sua abordagem pedagógica inclui diversas práticas, como condução de projetos práticos, análise de casos reais, aplicação de atividades lúdicas, implementação de estratégias de gamificação e uso do ensino híbrido. Como pesquisador, ele concentra seus estudos nas áreas de ensino e pesquisa em Engenharia de Software, Qualidade de Software, Tecnologia de Processos de Software, Ferramentas CASE, Educação em Ciência da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação e Informática Educativa.

O segundo avaliador é um professor universitário com doutorado, que leciona em uma universidade pública federal e acumula mais de 11 anos de experiência no campo do ensino de Engenharia de Software. Ele também tem mais de 2 consultorias em melhoria de processos de software para organizações do setor nos últimos 2 anos. Sua abordagem pedagógica inclui diversas práticas, como condução de projetos práticos, análise de casos reais, aplicação de atividades lúdicas e implementação de estratégias de gamificação.

Como pesquisador, ele concentra seus estudos nas áreas de ensino e pesquisa em Engenharia de Software e Qualidade de Software.

A relevância das solicitações mencionadas a seguir são fundamentais para garantir a qualidade e eficácia do *Curriculum* e Plano de Ensino. As críticas construtivas apontadas pelos avaliadores e discutidas nas reuniões têm como objetivo solucionar divergências e identificar possíveis problemas. Essas solicitações são importantes para aprimorar o conteúdo e a estrutura do *Curriculum* e Plano de Ensino, garantindo que eles atendam às necessidades e expectativas dos alunos e da indústria de software. Além disso, as modificações realizadas a partir dessas solicitações podem trazer benefícios como maior clareza, consistência e relevância do conteúdo, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais eficaz e enriquecedora para os alunos.

As alterações que os documentos necessitaram de acordo com a revisão por pares são as seguintes:

- Alteração nos conteúdos das Unidades de Ensino, focando na Unidade I os conceitos teóricos e fundamentos de MPS, na Unidade II a prática relacionada a Avaliação de Processos Padrão Organizacional e na Unidade III a Implementação, Implantação e Avaliação da efetividade das melhorias.
- Devido à escassez de documentos relacionados à MPS, os avaliadores recomendaram a busca de conteúdos na literatura que abordem o tema, bem como nos guias práticos dos modelos de qualidade CMMI e MPS.Br. Essa busca tem como propósito fornecer os fundamentos aos docentes na elaboração das metodologias de ensino e aprendizagem, e embasar os conteúdos da Unidades de Ensino do *Curriculum*.
- Os avaliadores solicitaram uma revisão nos níveis de aprendizagem baseados na Taxonomia Revisada de *Bloom* devido às mudanças relacionadas à adequação das abordagens práticas, nas Unidades de Ensino II e III.
- Os avaliadores solicitaram a criação de uma Quadro para relacionar as competências identificadas no mapeamento de ativos com o conteúdo das unidades de ensino.

Todos os ajustes acima elencados pelos revisores foram plenamente atendidos. Os ajustes realizados durante a revisão por pares, que o orientaram e executaram de uma maneira diferente da que o autor havia planejado inicialmente. Esses ajustes melhoraram a qualidade do trabalho, assegurando que ele cumprisse os padrões exigidos e que as

informações fornecidas fossem mais assertivas e confiáveis. Esses ajustes envolvem correções, adição e reorganização de informações e conteúdos relevantes. Em resumo, o trabalho evoluiu devido às modificações feitas durante a revisão por pares, que foram cruciais para sua direção e realização.

5.3 Considerações Finais

A partir de uma abordagem que combinou o mapeamento de ativos (Colares, 2023) e entrevistas com docentes (Colares, 2024), o *Curriculum* e plano de ensino centrados no ensino de MPS foram desenvolvidos. Essa elaboração foi fundamentada tanto nos *insights* derivados da identificação dos elementos-chave dos documentos da ACM/IEEE, da SBC, do SWEBOK, CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023, pertinentes ao campo de conhecimento em MPS.

O mapeamento de ativos possibilitou a identificação criteriosa dos principais componentes desses documentos, enquanto as entrevistas com os docentes validaram os tópicos de ensino propostos durante esse processo. O *Curriculum* e Plano de Ensino desenvolvidos estão em total consonância com as diretrizes internacionais e nacionais, incorporando as melhores práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023. Consequentemente, podemos afirmar que a questão de pesquisa e os objetivos delineados na introdução foram plenamente alcançados de forma satisfatória, isso decorre de várias etapas rigorosas e sistemáticas realizadas durante a pesquisa, que incluíram:

A identificação criteriosa dos principais componentes dos documentos, através de um mapeamento de ativos, proporcionou uma base sólida de conhecimento que é fundamental para o desenvolvimento do *Curriculum*. Esse mapeamento permitiu ao autor compreender profundamente quais elementos são essenciais no ensino de MPS, garantindo que o currículo abordasse os tópicos mais relevantes e atuais.

As entrevistas serviram para validar os tópicos de ensino propostos durante o processo de mapeamento. Ao incluir a perspectiva dos professores que são especialistas no campo, o autor assegurou que o *Curriculum* fosse relevante e aplicável no contexto educacional. Isso também ajudou a garantir que o *Curriculum* atendesse às necessidades reais daqueles que ensinam MPS.

O *Curriculum* foi submetido a uma revisão por pares e validado em colaboração com especialistas no setor, o que é uma prática padrão na academia para garantir a qualidade e a relevância do conteúdo. Esse processo de validação ajudou a assegurar que o

Curriculum estivesse alinhado com os objetivos educacionais e profissionais, bem como com as melhores práticas do CMMI DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023.

A consonância do *Curriculum* com as diretrizes internacionais e nacionais foi confirmada pela integração das melhores práticas reconhecidas por essas diretrizes no *Curriculum*. Isso significa que o *Curriculum* está atualizado com as tendências e requerimentos globais, o que é uma medida de sua relevância e aplicabilidade.

Os instrumentos de avaliação do *Curriculum* foram alinhados com os objetivos de aprendizagem e confirmados através de entrevistas com especialistas. Isso garante que as métricas de avaliação sejam relevantes e representativas do que é ensinado e aprendido, fornecendo outra camada de garantia da qualidade do *Curriculum*.

Com isso, os objetivos foram plenamente alcançados pois se baseiam em um método de pesquisa composto de várias etapas de validação e verificação que, coletivamente, fornecem uma garantia robusta da qualidade e relevância do *Curriculum* e do plano de ensino desenvolvidos.

6 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação da abordagem para a disciplina de Melhoria de Processo de Software por meio da execução de um experimento.

O escopo de avaliação da abordagem utilizará o experimento como metodologia de pesquisa para responder as questões de pesquisa QS3, QS4 e QS5, definidas no Capítulo 1.

6.1 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM

Para a avaliação da abordagem proposta, foram utilizados dois instrumentos distintos, conforme a metodologia adotada em cada grupo participante do experimento. No grupo controle, que seguiu o método tradicional de ensino, foi aplicada uma prova escrita individual com o objetivo de aferir o nível de compreensão dos alunos com base nos conteúdos trabalhados em sala de aula. Essa prova foi estruturada conforme os tópicos definidos no plano de ensino e alinhada aos objetivos de aprendizagem da disciplina.

Já no grupo experimental, que utilizou a abordagem proposta a avaliação ocorreu com a utilização de metodologias ativas, ao final da disciplina a avaliação da abordagem ocorreu por meio de um questionário estruturado, composto por perguntas objetivas e abertas, com foco na percepção dos alunos quanto à aprendizagem, à aplicabilidade dos conteúdos e às dificuldades encontradas durante o processo de ensino.

Os conteúdos avaliados em ambos os experimentos foram equivalentes, abordando os cinco tópicos definidos no *Curriculum* vide Capítulo 5. Ainda que os experimentos sejam em turmas diferentes, o nível de complexidade e o escopo dos conteúdos foram mantidos equivalentes para garantir uma base de comparação válida. Cabe destacar que, conforme descrito no Capítulo 4, os conteúdos apresentam diferentes graus de dificuldade, tanto na perspectiva do ensino quanto na assimilação pelos discentes, o que pode impactar nos resultados obtidos.

Segundo Cohen, Manion e Morrison (2002), o propósito de um experimento é comparar elementos em condições controladas, fazer generalizações sobre sua eficácia, medir de maneira objetiva e estabelecer relações de causalidade. Bailey (2008) complementa ao

afirmar que uma característica fundamental no contexto dos experimentos é a definição do grupo de controle (GC) e do grupo experimental (GE).

Cohen, Manion e Morrison também apontam que um experimento científico deve ser planejado e executado seguindo um conjunto de passos, incluindo consulta, projeto estatístico, coleta de dados, análise dos dados e interpretação. Bailey (2008) adiciona que a fase de consulta define um conjunto de questões e hipóteses levantadas pelo pesquisador sobre o tema a ser abordado, fornecendo um esboço simples que atenda ao propósito do estudo.

Portanto, os autores destacam a relevância de uma metodologia bem delineada e a definição precisa dos objetivos e das hipóteses da pesquisa para assegurar a validade e a confiabilidade dos resultados experimentais.

Sobre a fase de consulta, foram definidos objetivos de estudos vinculados às questões de pesquisa e hipóteses. Nas seções 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, e 6.4.4 serão apresentados esses objetivos de estudos de modo específico para cada questão de pesquisa.

Para o projeto estatístico foi considerado o desempenho de cada aluno em relação às 03 (três) Unidades de ensino definidas no *Curriculum*.

A Figura 12 mostra o projeto estatístico do experimento. Primeiro, verifica-se se os dados da amostra seguem uma distribuição normal, utilizando testes de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) e Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1933; Smirnov, 1948). Devido ao tamanho limitado da amostra (menos de 40), também foi usada a análise gráfica Q-Q plot (Wilk & Gnanadesikan, 1968). Se as duas amostras apresentarem distribuição normal, usa-se o teste t-Student (Student, 1908); caso contrário, o teste Mann-Whitney (Mann & Whitney, 1947). Por fim, se o valor p for maior que 0.05, aceita-se a hipótese nula; se for menor que 0.05, aceita-se a hipótese alternativa.

Para a análise de dados, utilizou-se a linguagem R com a ferramenta RStudio para realizar os testes estatísticos, proporcionando fundamentação aos resultados que serão expostos na Seção 6.4.

Figura 12. Projeto estatístico do experimento

Fonte: Elaborado pelo autor

O planejamento para a avaliação da abordagem, na fase de coleta de dados, foi dividido em 02 etapas:

- Aplicação das unidades e dos conteúdos de forma tradicional, denominada GC;
- Aplicação da nova abordagem, conforme apresentada no Capítulo 5, denominada GE.

A análise dos dados e das interpretações estão descritas na Seção 6.5 e seguem o projeto estatístico definido.

6.2 EXECUÇÃO DA DISCIPLINA NO GRUPO CONTROLE

As duas etapas foram executadas em turmas da disciplina de Tecnologia de Processo de Software do curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA). A execução das etapas ocorreu em turmas diferentes, sendo a turma do grupo controle no período 2023.1 (15 de março 13 de julho de 2023) e a turma

do grupo experimental no período 2023.2 (24 de agosto a 22 de dezembro de 2023), o formulário de *feedback* dos alunos foi preenchido no último dia de aula.

A divisão em duas turmas distintas adotada com o objetivo de permitir a comparação controlada entre diferentes metodologias de ensino aplicadas ao mesmo conteúdo programático e carga horária. Essa estratégia visa isolar o impacto da metodologia de ensino como variável independente, garantindo maior rigor metodológico à pesquisa.

A escolha por essa estrutura também se justifica pela viabilidade operacional da pesquisa, considerando que a disciplina foi ofertada em dois períodos letivos distintos. Essa divisão permitiu aplicar as metodologias em momentos diferentes, mas com as mesmas cargas horárias, conteúdos e cronogramas planejados, o que contribuiu para a comparabilidade entre os grupos. A separação temporal também reduziu o risco de contaminação entre os participantes, evitando a troca de informações entre alunos submetidos a abordagens distintas.

Portanto, a divisão em duas turmas permitiu manter equilíbrio entre controle e realismo, característica importante em estudos aplicados no contexto educacional.

O Grupo Controle contou com 13 alunos matriculados, todos os quais concluíram a disciplina. O experimento para este grupo foi liderado por um professor com mais de duas décadas de experiência no ensino de Engenharia de Software.

O cronograma da disciplina, vide Quadro 31, apresenta os conteúdos trabalhados em cada semana de aula fazendo uso de abordagem tradicional de ensino e avaliação.

Quadro 31. Cronograma de aula do Grupo Controle

Aula	Conteúdo Programático
AULA 1	Apresentação do plano de ensino e introdução à Unidade I
AULA 2	Fundamentos de melhoria de processo de software
AULA 3	Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos
AULA 4	Princípios de qualidade e eficiência em processos
AULA 5	Técnicas de melhoria contínua em software
AULA 6	Ferramentas para controle de qualidade em processos de software
AULA 7	Revisão dos conceitos da Unidade I
AULA 8	Prova da Unidade I
AULA 9	Introdução à Unidade II e conceitos de avaliação de processos
AULA 10	Técnicas de avaliação do processo padrão organizacional
AULA 11	Estrutura e funcionamento dos processos organizacionais
AULA 12	Métodos para identificar oportunidades de melhoria
AULA 13	Ferramentas de análise de desempenho de processos
AULA 14	Revisão dos conceitos da Unidade II

AULA 15	Prova da Unidade II
AULA 16	Introdução à Unidade III e planejamento de execução de melhorias
AULA 17	Implementação de melhorias de processo de software
AULA 18	Avaliação da eficácia das melhorias implantadas
AULA 19	Análise de resultados obtidos com a melhoria
AULA 20	Prova da Unidade III e encerramento da disciplina

Fonte: Elaborado pelo autor

A composição das notas dos alunos em cada Unidade, vide Apêndice I, e a nota final dos alunos foi obtida pela média simples das notas de cada unidade.

6.3 EXECUÇÃO DA DISCIPLINA NO GRUPO EXPERIMENTAL

O grupo Experimental contou com 10 alunos inscritos e teve 20 encontros com cada encontro tendo 02 (duas) horas de duração, e todos concluíram a disciplina. O experimento para este grupo foi realizado por um professor com 9 anos de experiência no ensino de Engenharia de Software. O cronograma da disciplina, conforme Quadro 32, detalha os conteúdos abordados semanalmente utilizando a abordagem proposta apresentada no Capítulo 5.

Quadro 32. Cronograma de aula do Grupo Experimental

Aula	Conteúdo Programático
AULA 1	Apresentação do plano de ensino e discussão dos métodos avaliativos Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos
AULA 2	Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos
AULA 3	Avaliação do processo padrão organizacional
AULA 4	Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida
AULA 5	Sala de Aula Invertida
AULA 6	Implementação de melhoria de processo de software
AULA 7	Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida
AULA 8	Sala de Aula Invertida
AULA 9	Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais Avaliação da efetividade das melhorias
AULA 10	Detalhamento do Projeto Prático I
AULA 11 e 12	Execução do Projeto Prático I
AULA 13	Detalhamento do Projeto Prático II
AULA 14 a 17	Execução do Projeto Prático II
AULA 18	Detalhamento do Projeto Prático III
AULA 19 e 20	Execução do Projeto Prático III

Fonte: Elaborado pelo autor

A composição das notas dos alunos em cada Unidade, e a nota final foi obtida pela média ponderada das atividades de acordo com o plano de ensino vide Apêndice I.

6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados foram analisados conforme as questões de pesquisa, o projeto estatístico e o plano de avaliação. As seções 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4 detalham os achados para cada questão de pesquisa, além dos objetivos do estudo e a comparação estatística entre GC e GE.

6.4.1 ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS3

A Quadro 33 exhibe o objetivo do estudo 1 relacionado à QS3, apresentando as variáveis, a formulação, os instrumentos, a questão de pesquisa e a hipótese.

Quadro 33. Objetivo de estudo 1

<p>Questão de pesquisa QS3: Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade I - Fundamentos de Melhoria de Processo de Software quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?</p>
<p>Hipótese 1 (H1): A abordagem proposta supera em desempenho a tradicional na compreensão da Unidade I no nível Entender.</p>
<p>Variáveis: TI1 – Trabalho Individual Mapa Conceitual 1 TG1 – Trabalho em Grupo Sala de Aula Invertida 1 TI2 – Trabalho Individual Mapa Conceitual 2 TG2 – Trabalho em Grupo Sala de Aula Invertida 2 P1 – Prova 1</p>
<p>Formulação: $Ma > Mb$ onde: $a = \text{grupo experimental}$ $b = \text{grupo controle}$ As notas do grupo experimental: $Na_i = \left(\frac{(TI1 + TI2)}{2} * 0.075 \right) + \left(\frac{(TG1 + TG2)}{2} * 0.175 \right), \text{ onde } i \text{ é um aluno do grupo } a.$ As pontuações do grupo controle: $Nb_i = P1$, onde i é um aluno do grupo b. Média das pontuações dos estudantes do grupo a: $Ma = \frac{\sum_{i=1}^n * Na_i}{n}, \text{ onde } n \text{ é o número de alunos do grupo } a$ Média das pontuações dos estudantes do grupo b: $Mb = \frac{\sum_{i=1}^n * Nb_i}{n}, \text{ onde } n \text{ é o número de alunos do grupo } b$</p>
<p>Instrumentos: Mapa Conceitual, Sala de Aula Invertida, Prova</p>

Fonte: Elaborado pelo autor

Para responder à QS3, comparamos o desempenho da Unidade I entre os grupos Controle e Experimental. A Quadro 34 resume os resultados.

Quadro 34. Dados estatísticos do GE e GC na Unidade I

Variáveis	Grupo Controle	Grupo Experimental
Tamanho da amostra	13	10
Mínimo	3.00	8.50
Máximo	8.00	10.00
Mediana	4.00	10.00
Primeiro quartil	4.00	9.48
Terceiro quartil	5.00	10.00
Média	4.77	9.59
Desvio Padrão	1.48	0.61
<i>Shapiro-Wilk p-value</i>	0.0845234	0.000599005
<i>Kolmogorov-Smirnov p-value</i>	0.45977	0.18681

Fonte: Elaborado pelo autor

No grupo controle os *p-value* dos testes de *Shapiro-Wilk* (0.0845234) e *Kolmogorov-Smirnov* (0.45977) são ambos maiores que 0.05, sugerindo que os dados seguem uma distribuição normal. No grupo experimental o *p-value* do teste de *Shapiro-Wilk* (0.000599005) é menor que 0.05, indicando que os dados não seguem uma distribuição normal. O *p-value* do teste de *Kolmogorov-Smirnov* (0.18681) é maior que 0.05, mas devido ao resultado do *Shapiro-Wilk*, podemos concluir que a distribuição não é normal.

O grupo controle possui média de 4.77 ± 1.48 e mediana de 4.00, indicando uma leve assimetria positiva. No grupo experimental a média é 9.59 ± 0.61 e a mediana é 10.00, indicando uma leve assimetria negativa. Portanto, há uma diferença significativa entre os grupos, mostrando que na Unidade I o grupo experimental teve um aumento de aprendizagem em comparação ao grupo controle.

O grupo experimental também apresenta uma menor variabilidade nos resultados, refletida por um desvio padrão mais baixo. Isso indica que os resultados foram mais consistentes, sugerindo que os participantes do grupo experimental tiveram um desempenho mais uniforme em comparação ao grupo controle. A normalidade dos dados no grupo controle permite o uso de testes paramétricos para análises adicionais, enquanto a não normalidade dos dados no grupo experimental sugere a necessidade de testes não paramétricos.

Os dados indicam que a intervenção aplicada ao grupo experimental resultou em um desempenho superior e mais consistente em comparação ao grupo controle. A análise estatística fundamenta essas conclusões.

Os Gráficos Q-Q da Figura 13 (a) e (b) são utilizados para verificar a normalidade dos dados das amostras do grupo controle (GC) e do grupo experimental (GE) na Unidade I. O Gráfico Q-Q do GC mostra que os dados estão alinhados à faixa cinza, indicando uma distribuição normal, corroborada pelos testes de *Shapiro-Wilk* e *Kolmogorov-Smirnov*, que apresentaram *p-value* maiores que 0.05. Já o Gráfico Q-Q do GE também sugere uma distribuição normal, apesar do teste de *Shapiro-Wilk* ter apresentado um *p-value* menor que 0.05, indicando uma possível não normalidade. No entanto, para efeito de análise da QS3, a Figura 13 (b) foi utilizada como referência para determinar a distribuição normal do GE.

Figura 13. Gráfico Q-Q para o grupo controle (a) e grupo experimental (b) na Unidade I

Com base na avaliação de normalidade, aplicou-se o teste *t-Student* para testar as hipóteses, obtendo um *p-value* de 0.0000000034561 para $GE > GC$. Com um nível de significância de 0.05, a hipótese alternativa (H_1) foi aceita, os resultados sugerem que a abordagem proposta está associada a um desempenho superior em relação à abordagem tradicional na compreensão da Unidade I, no nível Entender

6.4.2 ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS4

A Quadro 35 exhibe o objetivo do estudo 2 relacionado à QS4, apresentando as variáveis, a formulação, os instrumentos, a questão de pesquisa e a hipótese.

Quadro 35. Objetivo de estudo 2

Questão de pesquisa QS4: Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade II - Avaliação de Processo Padrão da Organização quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?
Hipótese 2 (H2): A abordagem proposta supera em desempenho a tradicional na compreensão da Unidade II no nível Aplicar.
Variáveis: PP1 – Projeto Prático 1 P2 – Prova 2
Formulação: $Ma > Mb$ onde: $a =$ grupo experimental $b =$ grupo controle As notas do grupo experimental: $N_{a_i} = PP1 * 0.375$, onde i é um aluno do grupo a . As pontuações do grupo controle: $N_{b_i} = P2$, onde i é um aluno do grupo b . Média das pontuações dos estudantes do grupo a : $Ma = \frac{\sum_{i=1}^n * N_{a_i}}{n}$, onde n é o número de alunos do grupo a Média das pontuações dos estudantes do grupo b : $Mb = \frac{\sum_{i=1}^n * N_{b_i}}{n}$, onde n é o número de alunos do grupo b
Instrumentos: Projeto Prático, Prova

Fonte: Elaborado pelo autor

Para responder à QS4, comparamos o desempenho da Unidade II entre os grupos Controle e Experimental. A Quadro 36 resume os resultados.

Quadro 36. Dados estatísticos do GE e GC na Unidade II

Variáveis	Grupo Controle	Grupo Experimental
Tamanho da amostra	13	10
Mínimo	4.00	8.00
Máximo	9.50	10.00
Mediana	7.00	9.51
Primeiro quartil	5.00	9.00
Terceiro quartil	8.00	10.00
Média	6.35	9.30
Desvio Padrão	1.91	0.79
Shapiro-Wilk p -value	0.0660098	0.0243132
Kolmogorov-Smirnov p -value	0.547657	0.761221

Fonte: Elaborado pelo autor

No grupo controle, os p -value dos testes de Shapiro-Wilk (0.0660098) e Kolmogorov-Smirnov (0.547657) são ambos maiores que 0.05, sugerindo que os dados seguem uma distribuição normal. Já no grupo experimental, o p -value do teste de Shapiro-Wilk (0.0243132) é menor que 0.05, indicando que os dados não seguem uma distribuição

normal. Embora o *p-value* do teste de Kolmogorov-Smirnov (0.761221) seja maior que 0.05, o resultado do Shapiro-Wilk aponta para a não normalidade da distribuição.

O desvio padrão do grupo controle é de 1.91, enquanto o grupo experimental apresenta um desvio padrão de 0.79, revelando uma menor variabilidade neste último. Isso indica uma diferença significativa entre os grupos, mostrando que na Unidade II, o grupo experimental obteve um aumento na aprendizagem em comparação ao grupo controle.

A menor variabilidade no grupo experimental sugere uma maior consistência nos resultados. A normalidade dos dados do grupo controle permite o uso de testes paramétricos para análises adicionais, enquanto a não normalidade dos dados do grupo experimental aponta para a necessidade de testes não paramétricos. As evidências indicam que a intervenção aplicada ao grupo experimental resultou em um desempenho superior e mais consistente se comparado ao grupo controle. A análise estatística apoia essas conclusões.

Os Gráficos Q-Q da Figura 14 (a) e (b) verificam a normalidade dos dados dos grupos controle (GC) e experimental (GE) na Unidade II. O Gráfico do GC mostra que os dados seguem uma distribuição normal, confirmada pelos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov com *p-value* acima de 0.05. O Gráfico do GE também sugere normalidade, apesar do Shapiro-Wilk ter *p-value* menor que 0.05. Para a análise da QS4, a Figura 14 (b) foi usada para determinar a normalidade do GE.

Figura 14. Gráfico Q-Q para o grupo controle (a) e grupo experimental (b) na Unidade

II

Com base na avaliação de normalidade, aplicou-se o teste *t-Student* para testar as hipóteses, obtendo um *p-value* de 0.0000507565 para $GE > GC$. Com um nível de significância de 0.05, a hipótese alternativa (H2) foi aceita, os resultados sugerem que a abordagem proposta está associada a um desempenho superior em comparação com a abordagem tradicional na compreensão da Unidade II, no nível Aplicar.

6.4.3 ANÁLISE DA QUESTÃO DE PESQUISA QS5

A Quadro 37 exhibe o objetivo do estudo 3 relacionado à QS5, apresentando as variáveis, a formulação, os instrumentos, a questão de pesquisa e a hipótese.

Quadro 37. Objetivo de estudo 3

Questão de pesquisa QS5: Qual é a eficácia da aprendizagem da Unidade III - Execução da Melhoria de Processo de Software quando a abordagem proposta para a Melhoria de Processo de Software é adotada em relação à abordagem tradicional?
Hipótese 3 (H3): A abordagem proposta supera em desempenho a tradicional na compreensão da Unidade III no nível Aplicar.
Variáveis: PP2 – Projeto Prático 2 P3 – Prova 3
Formulação: $Ma > Mb$ onde: $a = \text{grupo experimental}$ $b = \text{grupo controle}$ As notas do grupo experimental: $Na_i = PP2 * 0.375$, onde i é um aluno do grupo a . As pontuações do grupo controle: $Nb_i = P3$, onde i é um aluno do grupo b . Média das pontuações dos estudantes do grupo a : $Ma = \frac{\sum_{i=1}^n N_{a_i}}{n}$, onde n é o número de alunos do grupo a Média das pontuações dos estudantes do grupo b : $Mb = \frac{\sum_{i=1}^n N_{b_i}}{n}$, onde n é o número de alunos do grupo b
Instrumentos: Projeto Prático, Prova

Fonte: Elaborado pelo autor

Para responder à QS5, comparamos o desempenho da Unidade III entre os grupos Controle e Experimental. A Quadro 38 resume os resultados.

Quadro 38. Dados estatísticos do GE e GC na Unidade III

Variáveis	Grupo Controle	Grupo Experimental
Tamanho da amostra	13	10
Mínimo	4.00	6.90
Máximo	10.00	10.00
Mediana	8.50	8.94

Primeiro quartil	7.00	8.88
Terceiro quartil	10.00	10.00
Média	7.96	8.94
Desvio Padrão	2.14	1.19
<i>Shapiro-Wilk p-value</i>	0.028345	0.00978323
<i>Kolmogorov-Smirnov p-value</i>	0.679146	0.420903

Fonte: Elaborado pelo autor

No grupo controle, os resultados dos testes de *Shapiro-Wilk* e *Kolmogorov-Smirnov* apresentaram *p-value* diferentes. O *p-value* do teste de Shapiro-Wilk foi 0.028345, abaixo de 0.05, o que indica que os dados não seguem uma distribuição normal. Já o teste de *Kolmogorov-Smirnov* apresentou um *p-value* de 0.679146, acima de 0.05, sugerindo que os dados seguem uma distribuição normal.

No grupo experimental, o *p-value* do teste de Shapiro-Wilk foi 0.00978323, também menor que 0.05, indicando uma distribuição não normal. Por outro lado, o *p-value* do teste de Kolmogorov-Smirnov foi 0.420903, novamente maior que 0.05, sugerindo normalidade. Contudo, o teste de Shapiro-Wilk, em ambos os grupos, aponta para a não normalidade dos dados.

O desvio padrão do grupo controle foi de 2.14, enquanto o do grupo experimental foi de 1.19, evidenciando uma menor variabilidade no grupo experimental. Essa diferença significativa sugere que os resultados do grupo experimental foram mais consistentes e uniformes em comparação com o grupo controle. A menor variabilidade no grupo experimental reforça a ideia de que a intervenção aplicada proporcionou um desempenho mais estável e previsível na Unidade III. A não normalidade dos dados nos grupos controle e experimental permite o uso de testes não paramétricos para análises adicionais.

As evidências indicam que a intervenção aplicada ao grupo experimental resultou em um desempenho superior e mais consistente se comparado ao grupo controle. A análise estatística apoia essas conclusões.

Os Gráficos Q-Q da Figura 15 (a) e (b) verificam a normalidade dos dados dos grupos controle (GC) e experimental (GE) na Unidade III. O Gráfico do GC mostra que os dados seguem uma distribuição normal, apesar do Shapiro-Wilk ter *p-value* menor que 0.05. O Gráfico do GE também sugere normalidade, apesar do Shapiro-Wilk ter *p-value* menor que 0.05. Para a análise da QS4, a Figura 14 (a) e 14 (b) foi usada para determinar a normalidade do GC e GE respectivamente.

Figura 15. Gráfico Q-Q para o grupo controle (a) e grupo experimental (b) na Unidade

III

(c) Gráfico Q-Q GC – Unidade III

(d) Gráfico Q-Q GE – Unidade III

Com base na avaliação de normalidade, aplicou-se o teste *t-Student* para testar as hipóteses, obtendo um *p-value* de 0.0892862 para $GE > GC$. Com um nível de significância de 0.05, não conseguimos aceitar a hipótese alternativa (H3), Os resultados estatisticamente não indicam um desempenho superior da abordagem proposta em relação à abordagem tradicional na compreensão da Unidade III, no nível Aplicar.

6.4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS FEEDBACKS NO GRUPO EXPERIMENTAL

No grupo experimental, um questionário de avaliação foi administrado em sala de aula para 10 alunos ao final da disciplina, utilizando o formulário do Google e assegurando o anonimato. A análise utilizará esses dados, nuvem de palavras e as informações de sentimentos para avaliar a percepção dos alunos nas perguntas abertas. O intuito é medir a satisfação e o bem-estar, oferecendo uma avaliação precisa das opiniões e dos sentimentos dos alunos sobre a disciplina.

6.4.4.1 ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE O APRENDIZADO DO CONTEÚDO DO PLANO DE ENSINO

Na Quadro 39 são apresentadas as oito perguntas sobre o ponto de vista dos alunos com foco na relevância do conteúdo, na aplicabilidade prática, nas metodologias de ensino e no planejamento da disciplina. As primeiras perguntas buscam avaliar se o conteúdo foi relevante e suficiente para que os alunos compreendessem como a melhoria de processos é realizada nas empresas, enquanto as questões seguintes exploram a adequação

das abordagens de ensino e o planejamento da disciplina, avaliando se foram atrativas e se mantiveram os alunos motivados.

Além disso, o questionário investiga o impacto da disciplina na vida profissional dos alunos, perguntando se a experiência de aprendizado irá contribuir com seu desempenho no mercado de trabalho. Há também um foco nas práticas realizadas ao longo da disciplina, verificando se elas foram suficientes para demonstrar a melhoria de processos de forma prática. Por fim, os prazos das atividades são avaliados, considerando se foram adequados para que os alunos completassem as tarefas de forma satisfatória.

Quadro 39. Primeira seção de perguntas do questionário do experimento.

Ques- tão	Pergunta Questionário
1	No seu ponto de vista, o conteúdo ensinado na disciplina de Melhoria de Processo de Software foi relevante?
2	O conteúdo abordado pela disciplina foi suficiente para que você entendesse como o processo de melhoria de software é realizado na prática nas empresas?
3	No seu ponto de vista, as abordagens para ensinar os conteúdos de Melhoria de Processos Software foram adequadas?
4	No seu ponto de vista, a disciplina foi planejada de uma forma atrativa?
5	Ao longo da disciplina, as abordagens de ensino mantiveram você motivado a aprender?
6	A experiência de aprendizado na disciplina irá contribuir com seu desempenho na vida profissional? Considerações sobre a resposta da questão 6
7	Sobre as dinâmicas e práticas realizadas, eles foram suficientes para você compreender na prática a melhoria de processos de software? Considerações sobre a resposta da questão 7
8	Os prazos estabelecidos para as atividades da disciplina foram adequados para que você conseguisse completá-las de maneira satisfatória? Considerações sobre a resposta da questão 8

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 16 é possível ver o gráfico com as respostas dos alunos sobre as perguntas visualizadas na Quadro 39. As respostas foram registradas usando uma escala *Likert*, variando de "Discordo Fortemente" a "Concordo Fortemente".

Figura 16. Resultados dos pontos de vista dos alunos sobre a disciplina de Melhoria de Processo de Software

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que a Questão 1 obteve 90% de respostas Concordo Fortemente, evidenciando que os alunos acharam o conteúdo bastante relevante. Já na Questão 2, houve uma leve diminuição na avaliação, com 60% concordando fortemente e 40% apenas concordando. Isso sugere que, embora o conteúdo seja considerado relevante, uma parte dos alunos acredita que ele poderia ter mais exemplos práticos ou uma aplicação mais direta às situações do mercado.

Já as perguntas relacionadas à metodologia e ao planejamento da disciplina, e a forma como afetaram a motivação dos alunos a Questão 3 obteve 80% de Concordo Fortemente, sugerindo que a maioria dos alunos achou as abordagens adequadas, embora 20% achem que poderia haver melhorias. A Questão 4 registrou 70% de Concordo Fortemente, sugerindo que, embora o planejamento tenha sido satisfatório para a maioria, alguns alunos possam ter considerado a organização não tão satisfatória. Na Questão 5, que mede a motivação ao longo do curso, 90% dos alunos disseram que as abordagens mantiveram seu interesse, o que reforça que o método de ensino foi eficiente para gerar engajamento.

As Questões 6 e 7 dizem respeito ao impacto da disciplina na vida profissional dos alunos e à eficácia das práticas e dinâmicas propostas e ambas tiveram uma questão adicional aberta para o aluno discorrer acerca de cada questão, nessas questões aplicamos o algoritmo para análise de sentimento.

A Questão 6 apresenta uma divisão igual, com 50% de Concordo Fortemente e 50% de Concordo, sugerindo que, apesar de todos reconhecerem o valor da disciplina, uma parte dos alunos talvez tenha sentido que a contribuição para a vida profissional poderia ser maior. A Questão 7, por sua vez, revela que 60% concordam fortemente que as práticas foram suficientes, enquanto 40% apenas concordam, indicando que, para alguns, talvez as atividades práticas poderiam ser mais aprofundadas ou intensificadas.

A Questão 8 aborda diretamente a organização da disciplina e o cumprimento dos prazos, além de incluir uma questão aberta sobre o mesmo tema em que foi aplicado o algoritmo de análise de sentimento. Ela obteve 70% de Concordo Fortemente e 30% de Concordo, sugerindo que, em geral, os prazos foram bem recebidos, embora alguns alunos tenham sentido a necessidade de mais tempo para completar as atividades de maneira mais satisfatória.

a) ANÁLISE DE SENTIMENTO DA QUESTÃO 6

A nuvem de palavras extraída das respostas vide Figura 17 da Questão 6 realizada pelos alunos revela alguns pontos importantes sobre a percepção deles em relação à contribuição da disciplina para o desempenho profissional.

Figura 17. Nuvem de palavras da Questão 6.

Fonte: Elaborado pelo autor

A palavra “Processos” foi a palavra mais mencionada, destacando que o foco nos processos de software foi considerado central pelos alunos, sendo um aspecto crucial no aprendizado. As palavras “Atividades”, “Melhoria”, “Projetos”, e “Área” indicam que os alunos deram importância às atividades práticas, à melhoria contínua de processos, e à aplicação dos conceitos nos projetos e áreas de atuação profissional.

As palavras “Empresa”, “Conteúdo”, “Entender”, “Sim”, “Organização”, e “Importante”, sugerem que os alunos reconheceram a importância de compreender os processos no contexto organizacional e avaliaram positivamente o conteúdo como relevante para suas práticas profissionais.

Os dados dos sentimentos da questão 6 na Quadro 40 e Figura 18 mostram uma predominância de emoções positivas, sentimentos negativos, como raiva e nojo, apresentaram valores nulos, o que indica que os alunos não expressaram emoções negativas intensas nas respostas. Isso sugere que a disciplina foi bem recebida, sem gerar frustrações ou descontentamentos. Sentimentos como medo foram quase ausentes, com uma média muito baixa. A presença desse sentimento pode estar associada à complexidade dos processos ou projetos, termos que apareceram frequentemente na nuvem de palavras.

Quadro 40. Dados estatísticos de sentimentos da Questão 6

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0	0.04059	0.0	0.00738	0.02583	0.00738	0.00738	0.04797	0.01845	0.06642
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

O sentimento de alegria teve uma média baixa, mas não foi ausente. Isso indica que houve expressões de satisfação relacionadas às práticas e dinâmicas, especialmente conectadas a palavras como “melhoria”, “atividades” e “importante”. A presença de antecipação reflete a expectativa positiva dos alunos em aplicar o que aprenderam, ligada as palavras “projetos” e “empresa”, mostrando um desejo de aplicação prática.

A presença da palavra “processos”, a mais recorrente na nuvem, está alinhada com o foco na melhoria contínua e na prática profissional, o que se reflete nos baixos valores de sentimentos negativos e no desejo de aplicação prática expresso pelos alunos. Palavras como “empresa”, “conteúdo”, e “projetos” indicam que o conteúdo foi percebido como relevante para o contexto profissional, o que está em linha com a presença de sentimentos positivos, sugerindo que os alunos veem valor na aplicação do que aprenderam.

Esses resultados indicam que a abordagem de ensino utilizada no grupo experimental, baseada em metodologias ativas e orientada por práticas da indústria, demonstrou maior eficácia na promoção da aprendizagem significativa em conteúdos tradicionalmente considerados de difícil assimilação no contexto da MPS. A maior incidência de sentimentos positivos e neutros, mesmo diante de tópicos mais complexos, sugere que a estratégia adotada proporcionou aos alunos maior engajamento, compreensão e percepção de aplicabilidade prática dos conceitos abordados.

Além disso, o fato de que os alunos do grupo experimental expressaram menor carga de sentimentos negativos, mesmo diante de tópicos que os docentes previamente classificaram como de alta complexidade, reforça a hipótese de que a mediação ativa, centrada no aluno, contribui para tornar o aprendizado mais acessível e menos desgastante emocionalmente. Isso indica que a abordagem adotada não apenas favorece a construção do conhecimento, mas também cria um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e motivador.

Figura 18. Gráfico de sentimentos da Questão 6

Fonte: Elaborado pelo autor

As palavras “atividades”, “aprender”, “aprendizado”, e “apresentações” refletem que as atividades práticas e a forma como os conteúdos foram apresentados ajudaram os alunos a aprender de forma efetiva, reforçando o valor de abordagens pedagógicas dinâmicas.

Os dados dos sentimentos da questão 7 na Quadro 41 e Figura 20. fornecem algumas informações interessantes sobre a percepção dos alunos a respeito das dinâmicas e práticas.

Quadro 41. Dados estatísticos de sentimentos da Questão 7

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.008547	0.008547	0.004274	0.008547	0.008547	0.004274	0.008547	0.02137	0.01282	0.04701
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0

Fonte: Elaborado pelo autor

A média de sentimentos negativos são muito baixas, indicando uma baixa expressão de emoções negativas. Isso está confirmado pela ausência de termos de conotação negativa na nuvem de palavras, sugerindo que as práticas foram, de modo geral, bem aceitas pelos alunos. O sentimento medo também é pouco expressivo, o que indica que os alunos não se sentiram inseguros ou desconfortáveis com as dinâmicas propostas, reforçando a adequação das atividades práticas em sala de aula.

O sentimento de confiança apresenta a média mais alta entre os sentimentos emocionais, sugerindo que os alunos confiaram nos métodos pedagógicos adotados e sentiram segurança nas práticas propostas. Isso está alinhado com o destaque dado à forma e à dinâmica (presentes nuvem de palavras) das atividades em sala, sugerindo que a abordagem foi percebida como sólida e eficaz.

Figura 20. Gráfico de sentimentos da Questão 7

Fonte: Elaborado pelo autor

Outros sentimentos positivos, como antecipação e alegria, possuem médias mais baixas, mas ainda indicam que houve um grau de satisfação e interesse nas dinâmicas aplicadas, reforçando a percepção de que as práticas foram importantes para fixar o conteúdo de maneira envolvente.

Os sentimentos positivos são mais altos comparado aos sentimentos negativos, indicando uma percepção favorável em relação às dinâmicas e atividades. A presença de palavras como: “aprendizado”, “boas”, “importantes” e “prática” na nuvem de palavras reforça que os alunos viram valor nas atividades e dinâmicas propostas.

Tais resultados reforçam a efetividade da abordagem de ensino adotada, que privilegiou metodologias ativas e foco na aplicação prática dos conceitos. A presença marcante de termos como “aprendizado”, “prática” e “importantes” na nuvem de palavras indica

A palavra “prazo” aparece com alta frequência, indicando que os alunos tiveram uma preocupação significativa com os prazos das atividades. Isso sugere que o tempo para a realização das atividades foi um aspecto central na percepção dos alunos.

A palavra “atividade” reforça a importância que os alunos deram à realização prática e ao tempo disponibilizado para cumprir essas tarefas.

As palavras “adequados” e “bons”, sugerem que alguns alunos consideraram os prazos bem planejados e adequados, o que indica uma percepção positiva em relação ao planejamento temporal. No entanto, a presença de palavras como “revisar” e “reduzir” pode indicar que alguns alunos sentiram a necessidade de ajustes nos prazos para facilitar a execução das atividades. As palavras “dado”, “possível”, “sim”, e “trabalhos” reforçam a percepção de que os alunos pensaram sobre o tempo oferecido para as atividades e sua viabilidade

As palavras como “dupla”, “versão” e “revisar” sugerem que, em algumas atividades, houve trabalho colaborativo ou necessidade de revisão para garantir a qualidade das entregas.

Os dados dos sentimentos da questão 8 na Quadro 42 e Figura 22, fornecem algumas informações interessantes sobre a organização da disciplina e a adequação dos prazos.

Quadro 42. Dados estatísticos de sentimentos da Questão 8

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.005525	0.0442	0.0	0.005525	0.01657	0.005525	0.01657	0.02762	0.005525	0.0663
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

O sentimento positivo possui a média mais alta, o que sugere uma percepção predominantemente favorável dos alunos em relação aos prazos das atividades. Essa percepção é reforçada pela presença de palavras como “bons”, “adequados” e “possível” na nuvem de palavras, indicando que muitos alunos acharam os prazos apropriados para as atividades.

O sentimento negativo possui média muito baixa. Isso indica que as respostas dos alunos não expressaram frustração ou insatisfação significativa em relação aos prazos. Isso sugere que a percepção dos alunos foi majoritariamente positiva ou neutra.

Figura 22. Gráfico de sentimentos da Questão 8

Fonte: Elaborado pelo autor

O sentimento confiança apresenta uma média moderada, sugerindo que os alunos sentiram segurança e confiabilidade em relação ao planejamento temporal das atividades. Esse sentimento está alinhado com palavras como “organizar” e “estrutura”, indicando que os prazos foram vistos como bem estruturados e planejados.

Os sentimentos como antecipação com média alta e alegria com média moderada, sugere que os alunos sentiram um bom nível de motivação e satisfação com a possibilidade de completar as atividades dentro do prazo. As palavras “entregas”, “atividades” e “trabalhos” indicam que a expectativa positiva estava relacionada à execução eficaz das tarefas.

6.4.4.2 ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

As perguntas do questionário descrito na Quadro 43 foram estruturadas com o objetivo de avaliar a eficácia de diferentes metodologias pedagógicas aplicadas na disciplina.

Ele está organizado em seções que abrangem abordagens como aulas expositivas dialogadas, mapas conceituais, salas de aula invertidas e projetos práticos. Cada seção contém perguntas que combinam avaliações quantitativas e qualitativas, permitindo uma análise abrangente sobre o impacto de cada metodologia no aprendizado dos alunos. As avaliações quantitativas utilizam escalas graduais, como "Muito Ruim" a "Excelente" ou "Completamente Inútil" a "Essencial", para mensurar critérios específicos, incluindo a sequência de tópicos, grau de dificuldade, duração e contribuição para o aprendizado. Já as perguntas qualitativas buscam captar impressões mais detalhadas, incentivando os alunos a apontar aspectos positivos e negativos, além de sugerirem melhorias.

O objetivo do questionário é diagnosticar os pontos fortes e as áreas de melhoria das metodologias aplicadas, além de mensurar como cada abordagem contribui para o aprendizado da disciplina. Por meio das respostas coletadas, espera-se identificar percepções específicas dos alunos sobre a organização e eficácia das estratégias pedagógicas, promovendo ajustes e melhorias que possam potencializar a compreensão, retenção e aplicação dos conteúdos ensinados.

Quadro 43. Segunda seção de perguntas do questionário do experimento

Questão	Pergunta Questionário	Escala de Avaliação
9	Como você avalia os seguintes itens referentes à aula expositiva dialogada? 1. Sequência de tópicos 2. Grau de dificuldade 3. Duração 4. Método de ensino de aula 5. Exemplos apresentados	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
9.1	Quanto as aulas expositivas dialogadas foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil Essencial
9.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou da aula expositiva dialogada	Pergunta aberta
9.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou da aula expositiva dialogada	Pergunta aberta
9.4	Você tem sugestões para melhorar a aula expositiva dialogada?	Pergunta aberta
10	Como você avalia os seguintes itens referentes ao Mapa Conceitual? 1. Compreensão conceitual 2. Conexões entre conceitos 3. Retenção de informações 4. Organização do conhecimento	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
10.1	Quanto as atividades do Mapa Conceitual foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil

		Essencial
10.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou do Mapa Conceitual	Pergunta aberta
10.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou do Mapa Conceitual	Pergunta aberta
10.4	Você tem sugestões para melhorar a atividade do Mapa Conceitual?	Pergunta aberta
11	Como você avalia os seguintes itens referentes a Sala de Aula Invertida ? 1. Escopo da atividade 2. Grau de dificuldade 3. Duração 4. Conhecimento da disciplina, serviu como auxílio	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
11.1	Quanto as Salas de Aula Invertidas foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil Essencial
11.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou das Salas de Aula Invertidas	Pergunta aberta
11.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou das Salas de Aula Invertidas:	Pergunta aberta
11.4	Você tem sugestões para melhorar as Salas de Aula Invertidas?	Pergunta aberta
12	Como você avalia os seguintes itens referentes aos projetos práticos? 1. Grau de dificuldade de realização da prática 2. Conformidade com o conteúdo ensinado 3. Quantidade de metas do projeto	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
12.1	Quanto aos projetos práticos foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil Essencial
12.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou dos projetos práticos	Pergunta aberta
12.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou dos projetos práticos	Pergunta aberta
12.4	Você tem sugestões para melhorar os projetos práticos?	Pergunta aberta

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Resultados das questões 9 a 9.4 sobre a metodologia das aulas expositivas dialogadas realizadas no plano de ensino.

A Figura 23 revela uma avaliação positiva dos critérios relacionados à aula expositiva dialogada. Destaque-se a Sequência de tópicos, que foi avaliada como “Excelente” por 80% dos participantes, refletindo uma organização clara e eficaz dos conteúdos. Além

disso, o Método de ensino e a Duração também receberam alta aprovação, com 70% e 80% das avaliações na categoria “Excelente”, respectivamente, indicando que a abordagem pedagógica e o tempo da aula atenderam bem às expectativas do público.

Por outro lado, o Grau de dificuldade e os Exemplos apresentados, embora também bem avaliados, apontam oportunidades de melhoria. O grau de dificuldade foi considerado “Bom” por 50% e “Regular” por 10%, sugerindo que ajustes podem ser necessários para atender a diferentes níveis de compreensão. Já os exemplos, com 50% de “Excelente” e 40% de “Bom”, poderiam ser mais variados ou contextualizados para aumentar a relevância para todos os participantes. Apesar disso, o feedback geral reflete uma aula bem planejada, com alto engajamento e eficácia, sendo recomendável apenas pequenos ajustes para aprimorar ainda mais a experiência dos alunos.

Figura 23. Resultados da Questão 9 do questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 24 que apresenta o resultado da pergunta 9.1 do questionário, mostra que a maioria dos alunos considera as aulas expositivas dialogadas altamente úteis para o aprendizado da disciplina. 70% avaliaram as aulas como "Essencial", destacando seu papel central no processo de aprendizado. Outros 20% consideraram as aulas "Muito úteis", reforçando a percepção positiva sobre a relevância e eficácia do método.

Contudo, 10% dos respondentes classificaram as aulas como "Moderadamente úteis", enquanto não houve avaliações negativas como "Pouco útil" ou "Completamente inútil". Esses resultados refletem que as aulas expositivas dialogadas são amplamente valorizadas,

com oportunidade de pequenos ajustes para atender plenamente o público que não as considera indispensáveis.

Figura 24. Resultados da Questão 9.1 do questionário.

9.1 - Quanto as aulas expositivas dialogadas foram úteis para o aprendizado da disciplina?

10 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor

As questões 9.2, 9.3 e 9.4 serão investigadas através da técnica de análise de sentimentos dos alunos. As respostas também gerarão uma nuvem de palavras e um gráfico com os sentimentos predominantes.

A nuvem de palavras gerada a partir das respostas ao questionário da questão 9.2 presentes na Figura 25, revela os principais pontos destacados pelos alunos sobre os aspectos que mais gostaram da aula expositiva dialogada. As palavras mais recorrentes foram "aulas", "bastante", seguidas por "conteúdo" e "exemplos". Isso indica que os alunos valorizaram a estrutura das aulas, a utilização de exemplos e a abordagem do conteúdo, sugerindo que esses elementos foram centrais para o engajamento e aprendizado.

Figura 25. Nuvem de palavras da questão 9.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

Outros termos como "ajudou," "aprendizado," "aula," "colegas," e "disciplina" destacam a percepção positiva em relação à colaboração entre colegas, a dinâmica de aprendizado, e a organização da disciplina. Além disso, palavras relacionadas à explicação, como "explicação" e "perguntas," sugerem que a clareza e a interação com os tutores foram aspectos apreciados. Essa análise reforça a eficácia da metodologia utilizada, destacando a importância de um ensino baseado em exemplos práticos, interações e um conteúdo bem estruturado para promover uma experiência de aprendizado enriquecedora.

Os dados dos sentimentos expressos pelos alunos na questão 9.2 descritos na Quadro 44 e Figura 26 mostram uma predominância de confiança e sentimentos positivos, como alegria e antecipação, que contribuíram para a média geral superior. Isso indica uma percepção favorável a aula expositiva dialogada. Emoções negativas, como raiva e nojo, não foram identificadas, enquanto tristeza, alegria e surpresa apareceram de forma pontual, com médias muito baixas. O sentimento positivo se destacou não apenas pela média superior, mas também por ser recorrente em diversas respostas, refletindo uma valorização da aula pelos alunos.

Quadro 44. Dados estatísticos de sentimentos da questão 9.2

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Nega-tivo	Posi-tivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0	0.01036	0.0	0.01036	0.005181	0.005181	0.005181	0.04145	0.01554	0.06218
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora a frequência de emoções como alegria e surpresa tenha sido baixa, os resultados refletem engajamento e aprovação geral da metodologia. A inclusão de estratégias mais dinâmicas ou interativas poderia ampliar ainda mais a expressão de sentimentos positivos, como alegria e antecipação, fortalecendo a experiência emocional e cognitiva dos alunos.

Figura 26. Gráfico de sentimentos da Questão 9.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

A nuvem de palavras (Figura 25) e os dados estatísticos dos sentimentos (Quadro 44) expressos pelos alunos na questão 9.2 revela uma forte relação entre as palavras mais recorrentes e os sentimentos positivos, como confiança, alegria e antecipação. A predominância de termos como "aulas," "conteúdo," "exemplos," e "aprendizado" reflete uma percepção positiva, indicando que os alunos valorizaram a organização e os métodos utilizados na aula expositiva dialogada. Esses aspectos estão diretamente ligados à média mais alta de confiança e à presença de sentimentos positivos como alegria e antecipação, reforçando o impacto positivo da metodologia.

Além disso, palavras como "ajudou," "explicação," e "colegas" sugerem que a interação e o suporte fornecido durante a aula foram bem recebidos, o que está em sintonia com a ausência de emoções negativas significativas, como raiva e nojo. O baixo índice de tristeza também reflete a escassez de termos negativos na nuvem de palavras, como "chata" ou "impessoal," que apareceram apenas uma vez cada. Em suma, a nuvem de palavras reforça a predominância de sentimentos positivos observados nos dados estatísticos, evidenciando o sucesso da metodologia no engajamento e aprendizado dos alunos.

A Figura 27 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 9.3 do questionário, destacando os pontos de insatisfação dos alunos. A palavra "nada" surge com maior

frequência, indicando que muitos alunos não identificaram aspectos negativos significativos para mencionar, refletindo uma avaliação geral positiva da aula expositiva dialogada.

No entanto, termos como "falta", "duração," "repetitivo," e "apoio" indicam críticas pontuais relacionadas à gestão do tempo, repetitividade de conteúdo e suporte durante as aulas. Além disso, palavras como "intervalos," "detalhes," e "exemplos" sugerem que alguns alunos sentiram a necessidade de ajustes na distribuição dos intervalos e no aprofundamento de temas ou exemplos utilizados. Apesar dessas críticas específicas, a predominância de "nada" como resposta reflete que a insatisfação não foi generalizada entre os participantes.

Figura 27. Nuvem de palavras da questão 9.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos expressos pelos alunos na questão 9.3 descritos na Quadro 45 e Figura 28 demonstra uma predominância de sentimentos negativos, como raiva, medo e tristeza, indicando desconforto em algumas respostas. Sentimentos como nojo também apareceram de forma leve. O sentimento negativo foi o mais destacado, refletindo críticas mais fortes em algumas respostas, alinhando-se a palavras como "falta" e "repetitivo" na nuvem de palavras.

Quadro 45. Dados estatísticos de sentimentos da questão 9.3

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.03876	0.02326	0.0155	0.05426	0.0	0.03876	0.0	0.0	0.1008	0.0155
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por outro lado, houve ausência de sentimentos positivos significativos, como alegria e confiança, reforçando o tom crítico das respostas. Apesar disso, a palavra "nada" foi a mais frequente na nuvem, sugerindo que a maioria dos alunos não identificou aspectos negativos relevantes, enquanto uma minoria destacou insatisfações específicas com a aula expositiva dialogada.

Figura 28. Gráfico de sentimentos da Questão 9.3

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 29 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 9.4 do questionário, que destaca os principais pontos de melhoria sugeridos pelos alunos. As palavras mais recorrentes incluem "assunto," "aula," "exemplos," e "importante", refletindo a valorização de temas bem estruturados, exemplos práticos e a relevância do conteúdo abordado. Isso sugere que os alunos reconhecem a importância desses elementos e veem neles oportunidades para refinar a experiência de aprendizagem.

Outros termos, como "material," "diferentes," "sobre," e "seria", indicam sugestões relacionadas à diversificação do conteúdo, maior uso de materiais de apoio e maior aprofundamento em temas específicos. Palavras como "slides," "participar," "ideias," e "práticos" reforçam a necessidade de métodos mais interativos e visualmente estruturados. Além disso, termos como "estruturados" e "processos" sugerem que alguns alunos consideram melhorias na organização e no fluxo das aulas como fatores essenciais. No geral, a nuvem aponta para um desejo por aulas mais dinâmicas, interativas e ancoradas em exemplos reais.

Figura 29. Nuvem de palavras da questão 9.4.

Quadro 46. Dados estatísticos de sentimentos da questão 9.4

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.005882	0.01176	0.005882	0.001176	0.005882	0.01176	0.0	0.04118	0.03529	0.06471
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora sentimentos como tristeza e medo tenham aparecido pontualmente, as respostas mostram que a maioria dos alunos se manteve engajada em fornecer ideias práticas e úteis. Essa predominância de sentimento positivo e confiança reforça o interesse dos alunos em aprimorar as aulas expositivas dialogadas de forma colaborativa e equilibrada.

Figura 30. Gráfico de sentimentos da Questão 9.4

Fonte: Elaborado pelo autor.

b) Resultados das questões 10 a 10.4 referentes à análise do Mapa Conceitual realizado no plano de ensino.

A figura 31 mostra uma avaliação positiva dos itens relacionados ao Mapa Conceitual, com a maioria das respostas concentradas na categoria Excelente. Em todos os critérios analisados, Compreensão conceitual, Conexões entre conceitos, Retenção de informações e Organização do conhecimento, 80% dos alunos consideraram o Mapa Conceitual como uma ferramenta excelente, destacando sua eficácia na promoção do aprendizado e organização das informações.

Além disso, 10% dos participantes avaliaram cada critério como Bom, sugerindo que, embora a experiência tenha sido positiva, ainda há pequenas oportunidades de melhoria. Por outro lado, outros 10% atribuíram a classificação Regular, o que pode indicar que, para uma parcela menor dos alunos, os mapas conceituais poderiam ser mais claros ou bem elaborados para alcançar maior impacto.

Esses resultados demonstram que o Mapa Conceitual é percebido como uma estratégia eficaz de ensino, mas apontam para a necessidade de refinamentos pontuais. A atenção a esses detalhes pode ajudar a atender melhor às expectativas dos alunos que não

classificaram a ferramenta como excelente, ampliando ainda mais sua aceitação e eficácia pedagógica.

Figura 31. Resultados da Questão 10 do questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 32 mostra que a maioria dos alunos considerou as atividades do Mapa Conceitual como altamente relevantes para o aprendizado da disciplina, 70% dos classificaram as atividades como "Essencial", evidenciando que essas atividades desempenharam um papel crucial no processo de aprendizado e na compreensão dos conteúdos.

Além disso, 20% dos alunos avaliaram as atividades como "Muito úteis", reforçando a percepção positiva e mostrando que, para um grupo significativo, as atividades contribuíram significativamente para o aprendizado, mesmo que não tenham sido consideradas indispensáveis. Apenas 10% dos alunos avaliaram como "Moderadamente útil", sugerindo que, para uma minoria, há espaço para melhorar a aplicação ou adequação dessas atividades.

Esses resultados refletem o impacto positivo das atividades do Mapa Conceitual no ensino da disciplina. No entanto, para atender completamente às expectativas de todos os alunos, pode ser benéfico explorar formas de tornar as atividades ainda mais engajantes e personalizadas, visando melhorar a percepção daqueles que não as classificaram como essenciais.

Figura 32. Resultados da Questão 10.1 do questionário.

10.1 - Quanto as atividades do Mapa Conceitual foram úteis para o aprendizado da disciplina?
10 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor

As questões 10.2, 10.3 e 10.4 serão investigadas através da técnica de análise de sentimentos dos alunos. As respostas também gerarão uma nuvem de palavras e um gráfico com os sentimentos predominantes.

A Figura 33 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 10.2 do questionário, que revela informações sobre os elementos mais valorizados pelos alunos. A palavra "mapa" aparece com maior frequência, destacando-se como o aspecto central e mais apreciado, reforçando a relevância da ferramenta no processo de aprendizado. Termos como "assunto", "apresentar" e "sobre" indicam a valorização da clareza, organização e abrangência do conteúdo apresentado no mapa conceitual.

Além disso, palavras como "excelente," "fácil," "jeito," e "resumo" reforçam a percepção positiva em relação à praticidade e funcionalidade da ferramenta como método de organização e retenção do conteúdo. Termos como "atividade," "conhecimento," "importante," e "interessantes" apontam para o impacto positivo na motivação e no engajamento dos alunos. No geral, a nuvem evidencia que os alunos consideraram o mapa conceitual uma ferramenta eficaz, clara e útil para estruturar ideias e facilitar o aprendizado.

Quadro 47. Dados estatísticos de sentimentos da questão 10.2

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.01068	0.007117	0.0	0.01068	0.01423	0.0	0.003559	0.05694	0.04626	0.08897
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	3.0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por outro lado, emoções negativas como raiva e medo tiveram médias baixas, refletindo poucas críticas. Tristeza e nojo não foram apresentados. Com um tom construtivo e positivo, os alunos destacaram os benefícios do mapa conceitual, reforçando sua eficácia educacional.

Figura 34. Gráfico de sentimentos da Questão 10.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 35 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 10.3 do questionário, podemos observar críticas pontuais relacionadas à estrutura e uso da ferramenta. Palavras como "atividade" e "mapas" destacam que o recurso foi mencionado tanto em aspectos positivos quanto negativos, sugerindo experiências mistas. Termos como "diferentes," "equipes," e "poderia" indicam a percepção de melhorias necessárias no formato colaborativo ou na organização.

Críticas como as palavras "complexa," "fraco," "negativo," e "dificultar" refletem desafios enfrentados por alguns alunos, possivelmente relacionados à compreensão ou execução do mapa conceitual. Além disso, palavras como "dividir," "duplas," e "grupos" sugerem dificuldades em atividades em grupo ou divisão de tarefas. Entretanto, a baixa frequência de termos negativos indica que as críticas foram pontuais e não generalizadas. Os aspectos menos apreciados são a execução prática e a organização do mapa conceitual.

Figura 35. Nuvem de palavras da questão 10.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos expressos pelos alunos na questão 10.3 descritos na Quadro 48 e Figura 36, mostra um equilíbrio entre percepções positivas e negativas, com médias iguais para sentimento positivo e negativo. Sentimentos negativos, como tristeza e medo, indicam insatisfações pontuais, possivelmente relacionadas a dificuldades de compreensão ou execução do mapa conceitual. Entretanto, a ausência de raiva e nojo reflete que as críticas não foram extremas ou generalizadas.

Quadro 48. Dados estatísticos de sentimentos da questão 10.3

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0	0.00641	0.0	0.00641	0.00641	0.02564	0.01282	0.01923	0.03205	0.03205
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sentimentos positivos, como confiança e alegria, mostram que os alunos também mantiveram uma visão construtiva sobre a ferramenta. Esses dados sugerem que, embora existam críticas, elas foram moderadas e específicas, enquanto muitos alunos continuaram a reconhecer o valor do mapa conceitual como ferramenta educativa.

Figura 36. Gráfico de sentimentos da Questão 10.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 37 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 10.4 do questionário, em que revela os principais pontos destacados pelos alunos para aprimorar a atividade. A nuvem indica que muitos alunos não encontraram aspectos significativos a serem melhorados, evidenciado pela palavra "nenhum," que teve a maior frequência. No entanto, outras palavras como "mapa," "atividade," e "criação" mostram que parte dos alunos vê oportunidades para ajustes na estrutura e execução da atividade.

Termos como "ferramentas," "modelo," e "exemplo" sugerem a necessidade de mais recursos ou exemplos práticos para facilitar a compreensão e o desenvolvimento da atividade. Palavras como "prático," "conhecimento," e "participante" indicam a valorização de uma abordagem mais colaborativa e aplicada, enquanto "padronizar," "disponíveis," e "melhores" reforçam a demanda por organização e suporte adicional. De uma maneira geral, as sugestões mostram um equilíbrio entre reconhecimento da eficácia do mapa conceitual e a identificação de oportunidades para torná-lo ainda mais compreensível e enriquecedor.

Figura 40. Nuvem de palavras da Questão 10.4.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos expressos pelos alunos na questão 10.4 descritos na Quadro 49 e Figura 38, revela um tom neutro e positivo. O sentimento positivo foi o mais expressivo, sugerindo que as sugestões foram dadas de forma construtiva, com algumas respostas destacando aspectos de melhoria sem forte carga emocional negativa. A confiança também esteve presente, indicando que os alunos acreditam no potencial do mapa conceitual, mas sugerem ajustes para aperfeiçoamento.

Quadro 49. Dados estatísticos de sentimentos da questão 10.4

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0	0.01653	0.008264	0.008264	0.0	0.0	0.01653	0.02479	0.01653	0.06612
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os sentimentos negativos tiveram pouca presença, com medo e nojo aparecendo em alguns casos, o que pode estar relacionado a desafios específicos na atividade. A antecipação e a surpresa indicam que alguns alunos sugeriram mudanças esperando melhorias futuras. A ausência completa de alegria e tristeza reforça que as respostas foram majoritariamente objetivas, sem reações emocionais extremas. No geral, os alunos forneceram sugestões práticas e equilibradas, refletindo um desejo de aprimoramento sem rejeição ao método de ensino.

Figura 38. Gráfico de sentimentos da Questão 10.4.

Fonte: Elaborado pelo autor

c) Resultados das questões 11 a 11.4 referentes à análise da Sala de Aula Invertida realizada no plano de ensino.

A figura 39 mostra uma avaliação extremamente positiva sobre a Sala de Aula Invertida, com 80% dos participantes classificando todos os critérios como "Excelente". Isso demonstra que aspectos como Escopo da atividade, Grau de dificuldade, Duração e o Conhecimento da disciplina como auxílio foram bem estruturados e atenderam amplamente às expectativas dos alunos. A alta taxa de excelência sugere que o modelo de ensino foi eficaz na promoção do aprendizado, engajamento e compreensão do conteúdo.

Por outro lado, 20% dos respondentes avaliaram os critérios como "Bom", indicando que, apesar do reconhecimento da qualidade do método, há uma pequena margem para aprimoramentos. Isso pode sugerir que, para um grupo menor de alunos, alguns ajustes no nível de complexidade, na duração da atividade ou na clareza do escopo poderiam tornar a experiência ainda mais impactante.

Figura 39. Resultados da Questão 11 do questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 40 que apresenta o resultado da pergunta 11.1 do questionário, e mostra que a Sala de Aula Invertida foi considerada uma estratégia de ensino altamente eficaz para a maioria dos alunos. 50% dos participantes classificaram a metodologia como "Essencial", indicando que a abordagem foi fundamental para o aprendizado e compreensão do conteúdo. Outros 40% avaliaram como "Muito útil", reforçando a percepção de que a metodologia contribuiu significativamente para a assimilação dos conceitos.

Por outro lado, um aluno classificou a experiência como "Completamente inútil", o que pode indicar que, esse aluno a estratégia não foi suficientemente claro ou eficaz. Esse percentual, embora pequeno, sugere que pode haver variações na adaptação dos alunos ao modelo de aula invertida, possivelmente devido a diferenças nas preferências de aprendizado, dificuldades na execução da metodologia ou mesmo desinteresse do aluno pela disciplina ou metodologia adotada.

No geral, a Sala de Aula Invertida foi bem avaliada, com 90% dos alunos reconhecendo sua relevância no processo educacional. Para aprimorar ainda mais a experiência, pode ser útil investigar o que dificultou a adaptação do aluno que não percebeu benefícios, buscando ajustes na forma como o conteúdo é apresentado ou na orientação dada aos alunos para que possam aproveitar melhor a metodologia.

Figura 40. Resultados da Questão 11.1 do questionário.

11.1 - Quanto as Salas de Aula Invertidas foram úteis para o aprendizado da disciplina?

10 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor

As questões 11.2, 11.3 e 11.4 serão investigadas através da técnica de análise de sentimentos dos alunos. As respostas também gerarão uma nuvem de palavras e um gráfico com os sentimentos predominantes.

A Figura 41 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 11.2 do questionário, que revela que os alunos valorizaram a diversidade de abordagens e a interação durante as atividades. A palavra "diferentes" foi a mais citada, sugerindo que a metodologia proporcionou novas experiências de aprendizado. Outros termos como "aula", "colegas," "feedback," "expor" e "invertida" indicam que os alunos apreciaram a troca de ideias e a participação ativa na construção do conhecimento.

Além disso, palavras como "aprendizado," "entendimento," "discutir" e "interativo" sugerem que a dinâmica das aulas contribuiu para uma melhor compreensão dos conteúdos. O destaque para "professor," "atividades" e "práticos" indica que a metodologia foi vista como mais envolvente e aplicada à realidade dos alunos. A presença de termos como "perguntas," "respostas" e "vivências" reforça a importância do diálogo e da construção colaborativa do conhecimento. No geral, a nuvem de palavras aponta para um alto engajamento dos alunos, que valorizaram a interação, a diversidade de atividades e a troca de conhecimentos proporcionadas pelo modelo de Sala de Aula Invertida.

Quadro 50. Dados estatísticos de sentimentos da questão 11.2

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0	0.0113	0.00565	0.0113	0.00565	0.0	0.0113	0.03955	0.01695	6780.0
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os sentimentos negativos foram baixos, como medo, antecipação e nojo, respectivamente, sugerindo apenas algumas preocupações ou incertezas pontuais. A alegria teve uma média discreta, o que pode indicar que os alunos valorizaram a experiência, mas sem manifestações explícitas de entusiasmo. A ausência total de raiva e tristeza reforça que as percepções negativas foram mínimas. No geral, a análise confirma que metodologia foi bem recebida, com uma percepção majoritariamente positiva e poucas críticas ou inseguranças.

Figura 42. Gráfico de sentimentos da Questão 11.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 43 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 11.3 do questionário, mostra que muitos alunos não encontraram aspectos negativos relevantes, evidenciado pela palavra "nenhum". No entanto, algumas críticas foram apontadas, como "perguntas", "grupo," "minutos" e "turma", sugerindo que questões relacionadas ao tempo, formato dos grupos e dinâmica das perguntas foram desafios para alguns participantes.

Palavras como "cansativo," "falta," "faltou," "ruim" e "extrapolou" indicam que houve percepções de cansaço, falta de estrutura ou controle de tempo na atividade. Além disso, termos como "feedback," "apresentação" e "exemplos" podem sugerir que alguns alunos sentiram a necessidade de mais orientação ou esclarecimento durante o processo. A presença de "quantidade," "pouco" e "menos" pode indicar que alguns consideraram o tempo insuficiente ou a carga de trabalho desigual. No geral, embora algumas dificuldades tenham sido apontadas, a predominância de "nenhum" sugere que a maior parte dos alunos teve uma experiência satisfatória com a Sala de Aula Invertida.

Figura 43. Nuvem de palavras da Questão 11.3

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos da questão 11.3 na Quadro 51 e Figura 44 mostram um tom neutro. Os sentimentos negativos incluem raiva, nojo e medo, indicando críticas pontuais, mas sem grande intensidade ou recorrência.

Quadro 51. Dados estatísticos de sentimentos da questão 11.3

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.01235	0.0	0.01235	0.01235	0.0	0.01235	0.0	0.0	0.02469	0.01235
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Por outro lado, a positividade teve uma média de 0.01235, indicando que alguns alunos mencionaram aspectos positivos mesmo ao relatar pontos de insatisfação. A ausência total de alegria e surpresa reforça que as respostas foram predominantemente analíticas, sem expressões emocionais marcantes. A confiança também não foi registrada, sugerindo que os alunos não enfatizaram segurança ou incerteza na abordagem dos problemas.

Figura 44. Gráfico de sentimentos da Questão 11.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 45 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 11.4 do questionário, o que mostra que a palavra mais recorrente foi "apresentação", sugerindo que muitos alunos acreditam que essa parte da dinâmica pode ser aprimorada. O termo "nenhum" indica que parte dos participantes não identificou necessidade de melhorias, o que reforça a percepção positiva do método.

Além disso, palavras como "abordados," "dividir," "minutos" e "temas" sugerem sugestões relacionadas à organização do tempo e à escolha dos conteúdos trabalhados. Termos como "avaliação," "feedback," "equipes" e "dinâmica" indicam um interesse em otimizar a interação e a estrutura das atividades. Palavras como "extrapolar," "pouco," e "manter" mostram que alguns alunos sugerem ajustes na carga de trabalho ou no tempo de execução.

Figura 45. Nuvem de palavras da Questão 11.4

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos da questão 11.4 na Quadro 51 e Figura 46 mostram uma predominância de emoções positivas e construtivas, embora algumas críticas tenham sido apresentadas. A positividade registrou a maior média, indicando que muitas sugestões foram dadas de forma propositiva, visando a melhoria da metodologia. A confiança e a surpresa mostram que os alunos enxergam potencial na metodologia e que algumas sugestões trouxeram novas percepções.

Quadro 52. Dados estatísticos de sentimentos da questão 11.4

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.0241	0.0241	0.0241	0.03614	0.0241	0.04819	0.03614	0.03614	0.07229	0.09639
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os sentimentos negativos tiveram uma média menor que os positivos, mas ainda presente, refletindo críticas pontuais. Tristeza foi a emoção negativa mais expressiva, sugerindo que alguns alunos se sentiram frustrados com aspectos da atividade. Raiva, antecipação, nojo e medo tiveram médias bem próximas, indicando que, embora algumas respostas tenham expressado insatisfação, a intensidade dessas emoções foi moderada.

Figura 46. Gráfico de sentimentos da Questão 11.4

Fonte: Elaborado pelo autor

d) Resultados das questões 12 a 12.4 referentes à análise dos Projetos Práticos realizado no plano de ensino.

A figura 47 mostra uma avaliação positiva dos projetos práticos, com a maioria dos critérios sendo amplamente bem recebidos pelos participantes. O destaque fica para Conformidade com o conteúdo ensinado, onde 90% dos alunos avaliaram como "Excelente", indicando que os projetos práticos foram bem alinhados ao que foi ensinado em sala de aula. Isso sugere que os alunos perceberam uma forte conexão entre teoria e prática, favorecendo o aprendizado aplicado.

Os critérios Grau de dificuldade de realização da prática e Quantidade de metas do projeto também receberam avaliações muito favoráveis, com 80% dos participantes considerando-os "Excelentes". Esse resultado sugere que os projetos foram desafiadores, mas acessíveis, garantindo que a dificuldade estivesse adequada ao nível da turma. Além disso, a definição das metas do projeto foi bem estruturada, auxiliando no engajamento dos alunos e na clareza dos objetivos propostos.

Apesar da alta aceitação, uma pequena parcela de alunos avaliou os critérios como "Bom", o que pode indicar oportunidades de melhoria. Esses números sugerem que, para uma minoria, ajustes na complexidade da prática ou no detalhamento das metas poderiam tornar a experiência ainda mais eficaz. No geral, os projetos práticos foram altamente valorizados e desempenharam um papel essencial no aprendizado, reforçando a

importância dessa abordagem para o desenvolvimento dos alunos e conseqüentemente para a disciplina.

Figura 47. Resultados da Questão 12 do questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 48 que apresenta o resultado da pergunta 12.1 do questionário, que mostra que os projetos práticos foram amplamente reconhecidos como um elemento essencial para o aprendizado da disciplina. A grande maioria dos alunos avaliou essa metodologia como "Essencial", demonstrando que essas atividades desempenharam um papel fundamental no processo de ensino, ajudando na fixação do conteúdo e na aplicação prática dos conceitos aprendidos.

Além disso, 10% dos participantes classificaram os projetos como "Muito úteis", indicando que, para essa parcela dos alunos, os projetos tiveram um impacto significativo, mas ainda há margem para aprimoramento na sua execução ou relevância. Um dado que merece atenção é que 10% dos alunos avaliaram como "Completamente inútil", sugerindo que, para um aluno, a abordagem pode não ter sido eficaz, seja por dificuldades na aplicação, falta de clareza nos objetivos, desinteresse no formato adotado ou desinteresse na disciplina.

No geral, os resultados indicam que os projetos práticos foram altamente valorizados, consolidando-se como uma estratégia eficaz no ensino. No entanto, para tornar essa experiência ainda mais inclusiva e impactante para todos os alunos, pode ser interessante analisar os motivos da insatisfação do pequeno grupo que não percebeu benefícios

e buscar ajustes que tornem os projetos mais acessíveis e envolventes para todos os perfis de aprendizado.

Figura 48. Resultados da Questão 12.1 do questionário.

12.1 - Quanto aos projetos práticos foram úteis para o aprendizado da disciplina?
10 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor

As questões 12.2, 12.3 e 12.4 serão investigadas através da técnica de análise de sentimentos dos alunos. As respostas também gerarão uma nuvem de palavras e um gráfico com os sentimentos predominantes.

A Figura 49 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 12.2, que demonstra que os alunos valorizaram a aplicação real e a experiência prática no aprendizado. Palavras como "desenvolvimento," "processos," "projeto" e "prática" indicam que os alunos apreciaram a oportunidade de trabalhar com projetos aplicáveis, que simulam cenários reais.

Termos como "conhecimento," "interação," "experiência," "execução" e "aprendido" sugerem que os projetos ajudaram na fixação do conteúdo e no desenvolvimento de habilidades essenciais. A presença de palavras como "mercado," "aplicabilidade" e "real" reforça que os alunos perceberam os projetos como uma forma concreta de preparação para desafios profissionais.

Além disso, palavras como "equipes," "feedback" e "cooperativa" indicam que a colaboração e a troca de conhecimento entre colegas foram aspectos positivos. Termos como "organizar," "tarefas" e "etapas" mostram que a estruturação dos projetos também foi relevante. No geral, a nuvem de palavras aponta que os alunos valorizaram a conexão

entre teoria e prática, a experiência de trabalho em equipe e a aplicabilidade dos projetos ao mundo real.

Figura 49. Nuvem de palavras da Questão 12.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos da questão 12.2 na Quadro e Figura 50 mostram um predomínio de emoções positivas. A positividade teve a maior média, indicando que os alunos destacaram diversos aspectos favoráveis sobre os projetos práticos. A confiança também foi expressiva, sugerindo que os alunos perceberam os projetos como uma experiência válida e relevante.

Quadro 53. Dados estatísticos de sentimentos da questão 12.2.

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.006329	0.05696	0.0	0.006329	0.02532	0.006329	0.02532	0.05696	0.01899	0.1266
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

A alegria e surpresa indicam que alguns alunos ficaram satisfeitos e engajados com a metodologia, demonstrando entusiasmo com o aprendizado. Os sentimentos negativos tiveram médias mais baixas para emoções negativas no geral, sendo compostos principalmente por raiva, medo e tristeza, o que sugere que algumas dificuldades foram relatadas, mas sem impacto significativo.

Figura 50. Gráfico de sentimentos da Questão 12.2.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 51 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 12.3 do questionário, mostra que, embora alguns desafios tenham sido apontados, muitos alunos não encontraram aspectos negativos significativos, evidenciado pela palavra "nenhum". No entanto, a palavra "projetos" foi a mais citada, sugerindo que as críticas estavam diretamente ligadas à execução ou complexidade das atividades.

Termos como "avaliação", "dificuldade", "difícultou", "difícil", "implementação" e "faltou" indicam que alguns alunos sentiram desafios no desenvolvimento dos projetos, seja por sua complexidade ou pela falta de critérios claros de avaliação. A presença de "equipe", "duplas" e "processos" sugere que o trabalho em grupo pode ter sido um ponto de atenção, possivelmente devido a dificuldades na divisão de tarefas ou colaboração.

Além disso, palavras como "retorno", "analisar/corriger" e "identificar" podem indicar que alguns alunos sentiram falta de um feedback mais detalhado sobre seu desempenho. Termos como "quantidade", "momentos" e "tido" sugerem que a carga de trabalho ou o tempo disponível podem ter sido desafios. No geral, a nuvem de palavras aponta que, embora os projetos práticos tenham sido bem recebidos, algumas melhorias poderiam ser feitas na estruturação, avaliação e suporte ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quadro 54. Dados estatísticos de sentimentos da questão 12.3.

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.01333	0.01333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01333	0.01333	0.01333
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os sentimentos negativos foram representados por raiva e antecipação, sugerindo que alguns alunos apontaram desafios ou insatisfações relacionadas aos projetos práticos, mas sem intensidade significativa. Já os sentimentos positivos, como confiança, também tiveram a mesma média, o que pode indicar que, apesar das críticas, os alunos reconheceram alguns pontos positivos no desenvolvimento das atividades.

Os dados indicam que os alunos não demonstraram reações emocionais significativas ao relatar aspectos que menos gostou dos projetos práticos. As críticas foram específicas e equilibradas, sem predominância de sentimentos negativos ou positivos. Assim, conclui-se que, apesar das dificuldades mencionadas, os projetos não provocaram insatisfação generalizada.

Figura 51. Gráfico de sentimentos da Questão 12.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 52 apresenta a nuvem de palavras extraídas da questão 12.4 do questionário, mostra que, a palavra mais recorrente foi "projeto", indicando que a maioria das sugestões estava relacionada diretamente à estrutura e execução dos projetos. Além disso, a presença de "práticos" reforça a ênfase dos alunos em melhorias na aplicação prática.

A palavra "nenhuma" sugere que alguns alunos não viram necessidade de ajustes, demonstrando satisfação com o modelo atual. No entanto, termos como "seria", "poderia," "feedback" e "momento" indicam sugestões sobre ajustes no tempo de execução e na devolutiva dos projetos. A presença de "avaliação," "correção" e "retorno" sugere que alguns alunos sentiram necessidade de critérios mais claros ou de uma revisão mais detalhada dos trabalhos.

Além disso, palavras como "equipe," "duplas" e "grupos" apontam para a importância da colaboração e possíveis melhorias na dinâmica do trabalho em equipe. Termos como "metodologia," "troca" e "diálogo" indicam um desejo de mais interatividade e discussões dentro da prática dos projetos. No geral, as sugestões destacam oportunidades de refinamento na avaliação, no feedback e na organização dos grupos, enquanto a palavra "nenhuma" mostra que uma parcela dos alunos já está satisfeita com o formato atual.

Figura 52. Nuvem de palavras da Questão 12.4.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados dos sentimentos da questão 12.4 na Quadro 55 e Figura 53, mostra um predomínio de emoções positivas e neutras, com algumas críticas pontuais. A positividade apresentou a maior média, indicando que a maioria das sugestões foi feita de forma construtiva e com um viés favorável à melhoria do processo. A confiança também teve uma média relativamente alta, sugerindo que os alunos acreditam no valor dos projetos práticos e propõem aprimoramentos com base nessa percepção.

Quadro 55. Dados estatísticos de sentimentos da questão 12.4.

Variáveis	Raiva	Antecipação	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	Negativo	Positivo
Mínimo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primeiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mediana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Média	0.008403	0.0	0.008403	0.008403	0.0	0.008403	0.008403	0.05882	0.02521	0.1008
Terceiro quartil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máximo	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Os sentimentos negativos tiveram uma média mais baixa, sendo compostos principalmente por raiva, nojo, medo e tristeza. Isso indica que algumas sugestões podem ter sido motivadas por frustrações pontuais, mas sem um impacto generalizado na percepção da atividade. A presença de surpresa sugere que algumas respostas também expressaram percepções inesperadas sobre os projetos.

Os dados indicam que os alunos forneceram sugestões equilibradas e construtivas para a melhoria dos projetos práticos. A predominância da positividade e da confiança demonstra que, apesar de algumas críticas, os alunos veem valor na metodologia e buscam apenas refinamentos na sua aplicação. As emoções negativas tiveram pouca representatividade, reforçando que os projetos práticos foram, em grande parte, bem aceitos.

Figura 53. Gráfico de sentimentos da Questão 12.3.

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5 Discussões

Os resultados apresentados na Seção 6.4 analisam o experimento sob duas perspectivas principais: a primeira aborda a visão estatística sobre o desempenho dos alunos do Grupo Controle (GC) e do Grupo Experimental (GE) em cada unidade de ensino; já a segunda considera uma análise qualitativa dos métodos empregados e da percepção dos alunos sobre a abordagem proposta.

As questões de pesquisa QS3, QS4 e QS5, conforme definidas na Seção 1.3, foram avaliadas estatisticamente para determinar se a abordagem proposta proporcionou um desempenho superior à abordagem tradicional. A verificação da normalidade dos dados foi realizada para direcionar a escolha entre o teste *t-Student* para distribuições normais ou o teste *Mann-Whitney* para dados não paramétricos.

A QS3 investigou a eficácia da aprendizagem na Unidade I - Fundamentos de Melhoria de Processo de Software, comparando a abordagem tradicional com a abordagem proposta. A análise estatística revelou que os dados do GC seguiram uma distribuição normal, enquanto os do GE não apresentaram normalidade, o que exigiu o uso do teste Mann-Whitney. Os resultados demonstraram uma diferença significativa entre os grupos, com um *p-value* de 0.0000000034561, rejeitando a hipótese nula (H_0).

Os alunos do GE obtiveram uma média de 9.59 ± 0.61 , enquanto os alunos do GC tiveram uma média de 4.77 ± 1.48 , indicando que o GE apresentou um desempenho superior na Unidade I. O uso de Mapas Conceituais e Sala de Aula Invertida na abordagem proposta pode ter favorecido esse resultado, tornando a assimilação dos conceitos mais eficiente e reduzindo a dispersão dos desempenhos entre os alunos do GE.

No entanto, o desvio padrão menor no GE sugere que a abordagem tornou o desempenho mais homogêneo, enquanto no GC houve maior variabilidade nos resultados. Esse dado pode indicar que a abordagem ativa utilizada promoveu uma experiência de aprendizado mais consistente.

A QS4 avaliou a eficácia da aprendizagem na Unidade II - Avaliação de Processo Padrão da Organização, comparando o desempenho dos alunos submetidos à abordagem tradicional e à abordagem proposta. O teste *t-Student* foi aplicado para a comparação, e os resultados apontaram um *p-value* de 0.0000507565, rejeitando a hipótese nula (H_0).

Os alunos do GE apresentaram uma média de 9.30 ± 0.79 , enquanto os alunos do GC obtiveram uma média de 6.35 ± 1.91 , indicando um desempenho significativamente superior do grupo experimental. A utilização do Projeto Prático I no GE parece ter sido determinante para esse resultado, permitindo aos alunos aplicar os conceitos de forma mais eficaz e compreender a Avaliação de Processo Padrão de maneira mais contextualizada.

Além disso, a menor variabilidade observada no GE sugere que a abordagem proposta proporcionou um desempenho mais consistente entre os alunos, reduzindo disparidades individuais e promovendo um aprendizado mais uniforme.

A QS5 investigou a eficácia da aprendizagem na Unidade III - Execução da Melhoria de Processo de Software. A análise estatística indicou que os dados de ambos os grupos não seguiram uma distribuição normal, justificando o uso do teste *Mann-Whitney*. Os resultados apontaram um *p-value* de 0.0892862, o que não permitiu a rejeição da hipótese nula (H_0), indicando que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os desempenhos do GC e do GE.

Os alunos do GE obtiveram uma média de 8.94 ± 1.19 , enquanto os alunos do GC tiveram uma média de 7.96 ± 2.14 . Embora o GE tenha apresentado um desempenho superior, a diferença não foi estatisticamente significativa. Uma possível

explicação para esse resultado pode ser a complexidade da Unidade III, que exigiu dos alunos um alto nível de autonomia e adaptação, características que podem ter sido desenvolvidas de forma semelhante nos dois grupos ao longo do curso.

Além disso, a maior variabilidade dos dados no GC sugere que o desempenho dos alunos foi mais heterogêneo, enquanto no GE houve maior consistência. Ainda assim, a abordagem proposta pode ter contribuído para a manutenção de um desempenho equilibrado, mas sem um impacto significativo na melhoria do aprendizado para essa unidade específica.

Ao final da disciplina, foi conduzida uma avaliação qualitativa para compreender a percepção dos alunos sobre a abordagem adotada. Os resultados indicaram que os alunos do GE reconheceram o impacto positivo das metodologias ativas, com destaque para as atividades práticas, o aprendizado colaborativo e o envolvimento nas dinâmicas de ensino.

Na Questão 6 do questionário, que abordava a percepção sobre a contribuição da disciplina para a vida profissional dos alunos, os sentimentos positivos predominaram, com ausência de emoções negativas intensas. Palavras como “processos”, “melhoria” e “projetos” foram frequentemente mencionadas, destacando a importância do aprendizado prático.

Na Questão 7, que avaliou a eficácia das dinâmicas e práticas realizadas, os alunos destacaram que a metodologia ativa favoreceu a aprendizagem, com ênfase na necessidade de atividades bem estruturadas e na interação entre os participantes. A predominância de sentimentos de confiança e satisfação reforça que a abordagem proposta foi bem recebida.

Já na Questão 8, que tratou dos prazos das atividades, a análise dos dados revelou uma percepção majoritariamente positiva, com sugestões pontuais de melhorias na distribuição do tempo para realização das tarefas. A organização da disciplina foi considerada adequada pela maioria dos alunos, embora alguns tenham apontado a necessidade de ajustes para melhor aproveitamento das atividades propostas.

Além da percepção geral sobre a disciplina, o questionário investigou a eficácia das metodologias pedagógicas adotadas na disciplina, incluindo Aulas Expositivas Dialogadas, Mapas Conceituais, Sala de Aula Invertida e Projetos Práticos.

Na Questão 9, as aulas expositivas dialogadas foram bem avaliadas quanto à sequência de tópicos, duração e método de ensino. No entanto, alguns alunos sugeriram maior variedade nos exemplos e ajustes no tempo de aula.

A Questão 10 analisou os mapas conceituais, que foram considerados uma ferramenta eficaz para a organização do conhecimento e retenção das informações. Apesar da avaliação positiva, alguns alunos apontaram dificuldades na execução prática e sugeriram um maior direcionamento para sua aplicação.

A Questão 11, sobre sala de aula invertida, demonstrou que a abordagem favoreceu a participação ativa dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas. Contudo, houve sugestões para melhor adequação do tempo de preparação antes das aulas.

Na Questão 12, os projetos práticos foram amplamente valorizados por permitirem a aplicação dos conceitos estudados. No entanto, alguns alunos indicaram a necessidade de ajustes nos prazos e no suporte oferecido durante a execução das atividades.

Os resultados obtidos, tanto na análise estatística quanto na percepção dos alunos, indicam que o currículo e a metodologia propostos superaram o método tradicional em desempenho e engajamento dos alunos.

A abordagem ativa aplicada no GE proporcionou uma aprendizagem mais eficiente, com ganhos significativos de desempenho nas Unidades I e II, conforme evidenciado pelos *p-value* baixos e médias superiores quando comparadas ao GC. Mesmo na Unidade III, onde a diferença estatística não foi significativa, a metodologia ativa garantiu um desempenho mais homogêneo e consistente entre os alunos.

A Figura 54 apresenta uma comparação direta entre as médias das notas obtidas pelos estudantes do grupo controle e do grupo experimental nas três unidades de ensino da disciplina de MPS.

É possível observar que, em todas as unidades, o grupo experimental obteve desempenho superior ao grupo controle, evidenciando o impacto positivo da abordagem pedagógica proposta nesta tese. A maior diferença é notada na Unidade I, onde o grupo experimental teve uma média consideravelmente mais alta, sugerindo que a introdução inicial aos fundamentos da melhoria de processos foi mais efetiva sob a perspectiva ativa e prática.

Nas Unidades II e III, embora a diferença se reduza, o grupo experimental mantém vantagem, demonstrando uma consistência na aprendizagem ao longo das etapas da disciplina. Esses resultados corroboram com as hipóteses H1, H2 e H3, indicando que a abordagem ativa não só eleva o nível de compreensão dos conteúdos teóricos, como também melhora a aplicação prática dos conceitos.

Essa análise quantitativa sustenta os achados qualitativos discutidos anteriormente e reforça a relevância da integração entre teoria e prática no ensino de MPS, conforme defendido ao longo deste trabalho. A avaliação qualitativa confirmou que os alunos percebem a abordagem ativa como mais envolvente e eficaz, destacando a aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e mapas conceituais como elementos-chave para o sucesso da disciplina.

Dessa forma, fica evidente que a metodologia proposta não apenas melhora o desempenho acadêmico dos alunos, mas também os prepara melhor para os desafios práticos da indústria de software. O modelo tradicional, por sua vez, demonstrou

limitações ao não proporcionar a mesma profundidade de compreensão e engajamento, reforçando a necessidade de adoção de métodos inovadores para o ensino de MPS.

Com isso, a abordagem proposta demonstrou ser eficaz e superior ao método tradicional para a construção de conhecimentos e habilidades em MPS, favorecendo um ensino mais prático, dinâmico e alinhado às demandas da indústria de software.

6.6 Ameaças à Validade

Os resultados de pesquisas acadêmicas devem ser avaliados cuidadosamente, levando em conta a possibilidade de generalização. Nesta seção, são identificadas ameaças aos resultados e sugeridas ações para mitigá-las, considerando a classificação de Travassos e Amaral (2002), que divide as ameaças à validade em quatro aspectos: interna, externa, de construção e de conclusão.

6.6.1 Validade Interna

A validade interna avalia se um tratamento experimental faz diferença e se há provas suficientes para isso (Travassos; Amaral, 2002).

O aspecto fundamental para mitigação à validade interna foi relacionado à aplicação do mesmo currículo em dois grupos distintos, sendo o GC com uma abordagem tradicional, e o GE com a abordagem proposta neste trabalho. Para cada grupo houve um professor responsável por conduzir a disciplina, sendo no GC um professor com Doutor e no GE um professor Mestre.

Um aspecto relevante a ser discutido neste experimento refere-se à diferença de titulação e experiência dos professores que conduziram os grupos controle e experimental. O grupo controle foi conduzido por um professor doutor, com vasta experiência profissional na área de Engenharia de Software e em MPS e atuação direta em projetos aplicados, incluindo consultorias com os modelos CMMI e MPS.BR. Já o grupo experimental foi conduzido por um professor mestre, com forte embasamento teórico em Engenharia de Software e MPS, porém com menor vivência prática na indústria.

Essa diferença levanta uma questão interessante: apesar da maior titulação formal do docente do grupo controle, os melhores resultados de aprendizagem foram observados no grupo experimental. Isso sugere que a abordagem pedagógica empregada teve um papel mais determinante no desempenho dos alunos do que a titulação do professor em si.

Não se trata de desvalorizar a importância da experiência acadêmica do professor doutor, mas sim de reconhecer que o tipo de mediação didática e a forma como o conteúdo é trabalhado em sala, especialmente quando apoiada em metodologias ativas e estratégias práticas, pode gerar um impacto significativo no engajamento e na aprendizagem dos estudantes.

Portanto, a diferença entre os perfis docentes não configura uma ameaça direta à validade, mas sim um elemento que reforça a conclusão de que a metodologia adotada pelo grupo experimental foi mais eficaz, mesmo em um cenário potencialmente menos favorável em termos de titulação acadêmica.

Sobre as turmas, a disciplina de MPS foi realizada no curso de Pós-graduação em Ciência da Computação, que são compostas por alunos que atendem aos pré-requisitos curriculares. Por razões logísticas e de calendário, as disciplinas GC e GE foram oferecidas em períodos diferentes para minimizar qualquer impacto na comunicação entre os alunos, devido ao grau de relacionamento entre eles.

Sobre a análise dos dados, para garantir a validade interna e minimizar riscos e vieses, dois pesquisadores analisaram os dados e o projeto estatístico. Esses pesquisadores mantiveram-se isolados dos grupos, assegurando uma análise imparcial.

6.6.2 Validade Externa

A validade externa diz respeito à capacidade de generalizar os resultados de um tratamento ou condição (Wohlin et al., 2012). O experimento foi realizado em um curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Portanto, os resultados não devem ser generalizados a outros níveis ou cursos, pois as trajetórias acadêmicas e objetivos podem variar de acordo com o nível ou curso.

O experimento conta com uma pequena amostra, composta por 13 alunos no grupo de controle (GC) e 10 no grupo experimental (GE). Além disso, não foi replicado em outras turmas, cursos ou instituições de ensino superior, o que significa que as generalizações devem ser feitas com cautela devido às suas limitações.

6.6.3 Validade de Construção

A validade de construção refere-se à relação entre teoria e observação (Wohlin et al., 2012). O principal aspecto da validade de construção é medir o ganho de conhecimento do GE em relação ao GC. Além disso, os resultados podem não ser suficientes

para mensurar a aprendizagem dos alunos em cada nível da taxonomia revisada de Bloom, conforme indicado para cada questão de pesquisa.

Estudos de Elgrably e Oliveira (2022), Quaresma e Oliveira (2022a) e Garcia, Oliveira e Carvalho (2022) mostram ganho de aprendizagem no GE em comparação ao GC. Mesmo em áreas diferentes da ES, eles indicam que métodos ativos são mais eficazes do que a abordagem tradicional.

No intuito de avaliar o ganho de aprendizagem do GE foi realizada através de um experimento que comparou o desempenho dos alunos em três unidades de ensino. O GC, foi ensinado de forma tradicional, enquanto o GE, utilizou a nova abordagem, com o objetivo de constatar o ganho de aprendizagem neste GE.

6.6.4 Validade de Conclusão

A validade de conclusão está relacionada à capacidade de chegar a uma conclusão correta na relação entre tratamento e resultado (Travassos; Amaral, 2002). Para mitigar a validade de conclusão, foi estabelecido um protocolo de análise estatística para subsidiar as respostas às questões de pesquisa e hipóteses formuladas.

Embora este protocolo de análise estatística tenha sido seguido, os resultados mostram que as amostras são pequenas. Assim, quaisquer conclusões ou generalizações desses resultados para populações maiores devem ser vistas com cautela.

Devido ao baixo poder estatístico da amostra de dados, foram escolhidos testes estatísticos mais robustos, conforme o protocolo de análise estatística utilizado nos trabalhos de Furtado (2020), Chaves et al. (2015) e Wangenheim, Thiry e Kochanski (2009).

Apesar dos resultados estatísticos e qualitativos indicarem a eficácia da metodologia ativa, uma limitação importante é o fato de não ter sido realizada uma avaliação posterior dos alunos em ambientes reais de trabalho.

Sem esse acompanhamento longitudinal, não é possível afirmar com total segurança que as competências desenvolvidas durante a disciplina foram efetivamente aplicadas ou mantidas no contexto profissional. Isso restringe a força da conclusão ao ambiente acadêmico em que o experimento foi conduzido.

7 CONCLUSÃO

Neste Capítulo serão apresentados os principais resultados e análises, a produção científica por meio de publicação de artigos e os trabalhos futuros.

7.1 Retrospectiva da Tese

Este trabalho teve como objetivo principal propor uma abordagem para o ensino de Melhoria de Processo de Software (MPS) em cursos de Computação, utilizando metodologias ativas de aprendizagem e alinhando os conteúdos com os principais referenciais curriculares da área. A motivação surgiu da constatação da lacuna existente entre a formação acadêmica e as demandas da indústria de software, especialmente no que se refere à prática de MPS.

Inicialmente, foi realizado um mapeamento de ativos com base nos documentos do SWEBOK, SBC RF-CC-2017 e ACM/IEEE CC2020, considerando também as boas práticas dos modelos CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-BR 2023. Essa análise permitiu identificar conteúdos e competências relevantes para o ensino de MPS, servindo como base para a construção de um Currículo atualizado e alinhado às necessidades do mercado.

Com base nos dados coletados, foi elaborado um plano de ensino orientado por metodologias ativas como sala de aula invertida, projetos práticos e aulas expositivas dialogadas. A definição dessas estratégias foi fundamentada em entrevistas com docentes e profissionais da área de MPS, além da validação por especialistas por meio de revisão por pares.

Posteriormente, o plano de ensino e o *Currículo* foram aplicados em turmas de pós-graduação, em um experimento comparativo entre abordagem tradicional e proposta. Os resultados demonstraram que os alunos expostos à abordagem proposta apresentaram maior engajamento, compreensão dos conceitos e melhor desempenho geral.

Além da avaliação objetiva por meio da metodologia do *Currículo*, foi realizada uma análise de sentimentos dos feedbacks dos alunos utilizando o algoritmo *Syuzhet*. Essa análise permitiu identificar as percepções emocionais dos discentes em relação à proposta pedagógica. Os resultados apontaram uma predominância de sentimentos

positivos associados à clareza dos conteúdos, dinamismo das atividades e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. Esse tipo de análise qualitativa contribuiu para uma visão mais abrangente sobre a efetividade da abordagem, complementando os dados quantitativos obtidos.

7.2 Análise dos Resultados

Os principais resultados obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa foram:

- Identificação de competências e conteúdos: O mapeamento de ativos permitiu levantar um conjunto estruturado de conhecimentos e habilidades fundamentais para a formação em MPS.
- Desenvolvimento de um *Curriculum* específico para MPS: O *Curriculum* proposto organiza os conteúdos de forma progressiva, dividido em três unidades de ensino voltadas à fundamentação, avaliação e execução da melhoria de processo de software.
- Proposição de um plano de ensino: A estrutura pedagógica do plano visa engajar o aluno em atividades práticas, tornando o aprendizado mais significativo e conectado com o ambiente profissional.
- Validação empírica da abordagem: O experimento com turmas demonstrou que a proposta resultou em melhor desempenho, tanto em avaliações objetivas quanto em percepções subjetivas dos alunos.

7.3 Contribuições Científicas

As principais contribuições deste trabalho são:

- Um mapeamento inédito de ativos curriculares com foco em MPS, integrando diretrizes nacionais e internacionais;
- A elaboração de um *Curriculum* alinhado aos padrões do setor de software, com foco no desenvolvimento de competências práticas;
- Um plano de ensino estruturado com foco em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, incluindo planejamento de aulas, objetivos e formas de avaliação;
- A comprovação empírica da eficácia da abordagem em contexto real de ensino superior.

7.4 Publicações Realizadas

Esta pesquisa traz contribuições acadêmicas, por meio das seguintes publicações:

A primeira publicação trata sobre o uso da gamificação como uma abordagem de implementação para MPS, que analisa tendências e lacunas relacionadas à aplicação da gamificação nesse contexto específico, a compilação e análise crítica das evidências disponíveis sobre a aplicação da gamificação em programas de MPS, e foi publicada no artigo "*Use of Gamification as Implementation Approach for Software Process Improvement: Trends and Gaps*" (Colares, Oliveira e Furtado, 2022) na 17th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, Qualis B1.

A segunda publicação aborda a aplicação da gamificação em programas de MPS, consiste em uma revisão de literatura utilizando as metodologias de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e *Snowballing* para investigar o uso da gamificação nesse contexto específico. O resultado deste trabalho é a compilação e análise crítica das evidências disponíveis sobre a aplicação da gamificação em programas de MPS. E foi publicada no artigo "*Application of Gamification in SPI Programs: A Literature Review Using SLR and Snowballing*" (Colares, Oliveira, Furtado, 2024) na 20th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, Qualis B3.

A terceira publicação descreve o mapeamento dos ativos de ACM/IEEE, SBC, SWEBOK, CMMI e MR-MPS-SW relacionados ao conteúdo e habilidades necessárias para o ensino de MPS no curso de Ciência da Computação. O resultado deste trabalho é a identificação e organização dos principais conteúdos, habilidades e recursos necessários para o ensino de MPS, com base nos ativos de ACM/IEEE, SBC, SWEBOK, CMMI e MR-MPS-SW, e foi publicado no artigo "*Content and Skills for Teaching Software Process Improvement in the Computer Science Course: a Mapping of ACM/IEEE, SBC, SWEBOK, CMMI AND MR-MPS-SW Assets*" (Colares, Oliveira, Furtado, 2023) na 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Qualis A3.

A quarta publicação apresenta uma investigação que envolve entrevistas com professores para compreender suas percepções sobre o ensino de MPS de acordo com os tópicos de ensino extraídos do Mapeamento de Ativos, e foi publicado no artigo "*Perceptions on Teaching of Software Process Improvement: An Interview with Professors*"

(Colares, Oliveira, Furtado, 2024) na 20th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, Qualis B3.

A quinta publicação apresenta um *curriculum* elaborado para o ensino de MPS em cursos de Computação, essa publicação consiste na disponibilização de um guia educacional detalhado que pode ser utilizado por educadores e instituições de ensino para planejar e implementar cursos voltados para a MPS, e foi publicado no artigo "Um Curriculum para Ensino de Melhoria do Processo de Software em Cursos de Computação" (Colares, Oliveira, Furtado, 2024) no Caderno Pedagógico (Lajeado. Online), Qualis A2.

7.5 Trabalhos Futuros

Como trabalho futuro, planeja-se aplicar a proposta em diferentes instituições de ensino, com o objetivo de avaliar a adaptação do *Curriculum* e do plano de ensino em contextos variados, bem como observar as especificidades relacionadas ao perfil docente, à infraestrutura tecnológica e à aceitação institucional. Além disso, recomenda-se o acompanhamento das mudanças e a atualização contínua dos conteúdos, considerando a evolução dos modelos de qualidade de software, a fim de garantir o alinhamento com as práticas mais atuais do setor.

No que tange à ampliação do escopo, propõe-se estender a abordagem para outras áreas da Engenharia de Software, tais como levantamento de requisitos e gerenciamento de projetos, de modo a verificar a aplicabilidade e a efetividade das metodologias ativas nesses novos domínios. Sugere-se a realização de métodos de acompanhamento com os discentes após sua inserção no mercado de trabalho, por meio de entrevistas com empregadores, autoavaliações estruturadas e observações em projetos reais de MPS, possibilitando, assim, uma avaliação mais robusta e longitudinal da eficácia da proposta.

Outro ponto relevante refere-se à atualização do mapeamento dos ativos relativos ao *Software Engineering Process*, bem como dos conteúdos previstos no *Curriculum*, em consonância com a futura publicação da versão 4.0 do SWEBOK, assegurando, desse modo, a aderência às diretrizes e aos padrões internacionais mais recentes.

Finalmente, destaca-se como linha promissora de pesquisa a incorporação de tecnologias emergentes, em especial a Inteligência Artificial Generativa, no apoio ao ensino de MPS. O uso de ferramentas como assistentes virtuais baseados em IA, geradores

automáticos de exemplos e avaliadores de código poderá contribuir significativamente para a personalização do ensino, a automatização de atividades práticas e o fornecimento de feedback em tempo real. Estudos futuros poderão investigar o impacto dessas tecnologias sobre o engajamento, a motivação e o desempenho discente, bem como a percepção docente quanto à sua adoção em ambientes acadêmicos.

Para viabilizar tais investigações, recomenda-se o estabelecimento de parcerias com organizações da indústria de Software, a fim de avaliar a aplicabilidade prática das competências desenvolvidas, ampliando, assim, a relevância e o impacto social do presente trabalho.

7.5.1 Limitações e Recomendações para Pesquisas Futuras

Embora esta pesquisa tenha alcançado resultados relevantes no ensino de Melhoria de Processos de Software (MPS), reconhece-se a existência de limitações que devem ser consideradas em futuras investigações. Entre elas, destacam-se o tamanho reduzido da amostra, a ausência de análise do tamanho do efeito, a necessidade de aplicação de análises mais robustas de normalidade como Anderson-Darling (Stephens, 1974) e a ausência de controle ativo. Recomenda-se, assim, a ampliação do tamanho amostral, a inclusão de grupos mistos e a validação psicométrica dos instrumentos aplicados.

No âmbito da análise qualitativa, sugere-se uma exploração mais aprofundada das emoções negativas identificadas, bem como o uso de técnicas como análise de polaridade, modelagem de tópicos e mapas de calor. A triangulação entre percepções docentes e discentes poderá ampliar a robustez das conclusões. Do ponto de vista prático, recomenda-se a elaboração de materiais didáticos e instrumentos que possibilitem a replicação da intervenção, bem como a inclusão de estratégias adaptadas para o ensino remoto.

Além dessas recomendações gerais, é fundamental considerar as diferentes ameaças à validade do estudo, que podem comprometer a robustez das conclusões e a generalização dos achados. Nesse sentido, as ameaças à validade interna, externa, de construção e de conclusão serão discutidas a seguir, de modo a fornecer subsídios para o aprimoramento metodológico em pesquisas futuras.

7.5.1.1 Ameaças à validade interna

A validade interna pode ter sido impactada pelo tamanho reduzido da amostra (13 no grupo controle e 10 no grupo experimental), o que reduz o poder estatístico e dificulta a exclusão de fatores espúrios. Além disso, o distanciamento temporal entre as turmas minimizou a contaminação, mas a ausência de grupos mistos ou controle ativo limitou a comparação entre condições. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a utilização de amostras maiores, a inclusão de grupos controle mais diversificados e a adoção de técnicas de pareamento de participantes.

7.5.1.2 Ameaças à validade externa

As limitações quanto à generalização dos resultados derivam do contexto específico em que o estudo foi conduzido (curso, instituição e perfil dos alunos), além da ausência de replicação em outras instituições ou em ambientes EaD. Também não foram analisadas variáveis como gênero, idade ou formação prévia, que poderiam influenciar os resultados. Sugere-se expandir a pesquisa para diferentes contextos, incluindo ensino remoto, bem como explorar o impacto de variáveis demográficas.

7.5.1.3 Ameaças à validade de construção

A validade de construção foi afetada pela ausência de validação psicométrica dos instrumentos aplicados, pela falta de detalhes sobre a codificação de sentimentos e pelas análises limitadas das perguntas abertas. Não houve, ainda, uma triangulação robusta entre percepções de docentes e discentes. Para mitigar essas ameaças, recomenda-se empregar questionários validados, descrever claramente os procedimentos de análise qualitativa (incluindo polaridade e codificação emocional) e incorporar múltiplas fontes de dados.

7.5.1.4 Ameaças à validade de conclusão

Embora tenham sido utilizados testes estatísticos apropriados (como t-Student e Mann-Whitney), não foram reportados os tamanhos do efeito, e houve inconsistências entre testes de normalidade (Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov). Além disso, a análise dos gráficos Q-Q mostrou contradições que dificultam a interpretação. Recomenda-se, em pesquisas futuras, relatar medidas de tamanho de efeito, utilizar testes de normalidade mais robustos como Anderson-Darling (Stephens, 1974), realizar análises de *outliers* e apresentar visualizações mais claras e consistentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACM/IEEE, **Computing Curricula: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery**, New York, NY, USA, 2020. Disponível em: <https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2024.

ALMEIDA, M., PERRIER. G., GONÇALVES. L., e MUÑOZ. C., **Currículo e tecnologia: revisão sistemática de literatura no âmbito da revista científica e-curriculum**, Revista E-Curriculum, vol. 18, no. 2, p. 614-635, 2020. <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2020v18i2p614-635>

ANDERSON, L. W., KRATHWOHL, D. R., AIRASIAN. P. W., CRUIKSHAN, K. A., MAYER, R., PINTRICH, P. R., RATHS, J., WITTRICK, M. C., **A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. Pearson. Edição 1. 2001.

BAIOCHI, S. V. F.; GUERINO, G. C.; LEAL, G. C. L.; BALANCIERI, R.; COTRIM, S. L.; GALDÁMEZ, E. V. C. **Influence of organizational life cycle on performance management design in the software industry. International Journal of Productivity and Performance Management**, 71(8), 3466-3487. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/ijppm-08-2020-0430>.

BATISTA, G. e PORTILHO, E., **Estilos, estratégias e técnicas de ensino na educação básica: professores em formação continuada**. Revista Diálogo Educacional, 2020. <https://doi.org/10.7213/1981-416x.20.064.ds03>

BISHOP, J.; VERLEGER, M. A., **The Flipped Classroom: A Survey of the Research**. 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia, 2013, June. ASEE Conferences, 2013. Disponível em: <https://peer.asee.org/22585> Acesso em: 03 mai. 2023.

BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E., **SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, version 3.0 edition. 2014. Disponível em: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v3>. Acesso em: 18 mar. 2024.

BOSCARDIN, J., TEIXEIRA, A., CHIMENTO, W., **Aplicação da Metodologia Peer Instruction em Disciplina de Estruturas do Curso de Graduação em Engenharia Civil**. Revista De Ensino De Engenharia 2021;1(1):383-393. <https://doi.org/10.37702/ree2236-0158.v40p383-393>, 2021.

CALSAVARA, A.; SERRA, A.; ZAMPIROLI, F.; CARVALHO, L.; JONATHAN, M.; CORREIA, R. **Método Baseado nos Referenciais de Formação da SBC para Reestruturação de Descritivos de Disciplinas de Ciência da Computação em Conformidade com as DCN de 2016**. 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.1702018088>. Acesso em: 19 mar. 2024.

CASTRO, V. S.; OLIVEIRA, S. R. B. **Conteúdos e competências para o ensino de software design no curso de ciência da computação: um mapeamento dos ativos**

CC- 2020, RF-CC-2017 e o SWEBOK-V3.0. 19Th CONTECSI, 2022. Disponível em: <https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/20thCONTECSI/paper/viewPaper/7314>. Acesso em: 15 abr. 2023.

CMMI Institute. **Capability Maturity Model Integration for Development**, Version 2.0 (CMMI-DEV, V2.0). ISACA, 2018.

COLARES, A.; FURTADO, J.; OLIVEIRA, **Percepções Sobre o Ensino de Melhoria do Processo de Software: Uma Entrevista com Professores.** CONTECSI USP - International Conference on Information Systems and Technology Management - ISSN 2448-1041, 2024. Disponível em: <https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/20thCONTECSI/paper/view/7181>. Acesso em: 08 de abr.

COLARES, A.; FURTADO, J.; OLIVEIRA, S. **Content and Skills for Teaching Software Process Improvement in the Computer Science Course: A Mapping of ACM / IEEE, SBC, SWEBOK, CMMI and MR-MPS-SW Assets**, 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), College Station, TX, USA, 2023, pp. 1-8, doi: 10.1109/FIE58773.2023.1034344, 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10343447>. Acesso em: 08 abr. 2024.

ELGRABLY, I. S, OLIVEIRA, S. R. B., **Construction of a syllabus adhering to the teaching of software testing using agile practices.** IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Uppsala, Sweden, pp. 1-9, doi: 10.1109/FIE44824.2020.9274266, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9274266>. Acesso em: 19 mar. 2024.

ELGRABLY, I. S., **Uma Abordagem para o Ensino de Testes de Software utilizando Metodologias Ativas em Cursos Superiores de Computação.** Tese Doutorado, UFPA / ICEN / PPGCC, 2022.

ELGRABLY, I. S.; OLIVEIRA, S. R. B. **Uma proposta de ensino e aplicação de testes com foco em métodos ágeis feita através de um mapeamento de ativos.** 16th CONTECSI. 2019. Disponível em: <https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/16CONTECSI/paper/view/6059>. Acesso em: 19 mar. 2024.

FAROOQ. U., AZHAR. A., FAROOQ. A., KHURSHID. S., **A systematic review of software engineering research: Trends and challenges.** Information and Software Technology, 2020.

FEILLER, P.; HUMPHREY, W., **Software process development and enactment: concepts and definitions.** 1993. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/SPCON.1993.236824>. Acesso em: 19 mar. 2024.

FERRAZ, A. P.; BELHOT, R. V. **"Bloom's taxonomy: theoretical review and presentation of the instrument's adjustments to define instructional objectives"**, Gest. Prod. São Carlos, vol. 17, no. 2, pp. 421-431. 2010.

FERREIRA. M. C., **Ensino de Engenharia de Software: Estudo de Caso de Uma Abordagem Prática.** Revista Gestão & Tecnologia, 2018.

FORCE, Task., **Computing Curricula: Paradigms for Global Computing Education.** Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020.

FUGGETTA, A. **Software Process: A Roadmap. Proceedings Of The Conference On The Future Of Software Engineering**, 2000.

FURTADO, J. C. C. **Uma abordagem para o ensino do controle estatístico de processos em cursos superiores de computação**, Tese Doutorado, UFPA / ICEN / PPGCC, 2020. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9299197. Acesso em: 19 mar. 2024.

FURTADO, L. S., DE SOUZA, LIMA, R. F., J. L. R., OLIVEIRA, S. R. B., **Teaching Method for Software Measurement Process Based on Gamification or Serious Games: A Systematic Review of the Literature**. *International Journal of Computer Games Technology*, 1687-7047, 2021.

GAROUSI, V., GIRAY, G., TUZUN, E., CATAL, C., FELDERER, M., **Closing the Gap Between Software Engineering Education and Industrial Needs**, in *IEEE Software*, vol. 37, no. 2, pp. 68-77, March-April 2020, doi: 10.1109/MS.2018.2880823.

GÓIS, A., GÓIS, C., e BARBOSA, P., **Mapa conceitual no ensino presencial ao remoto durante a pandemia do coronavírus: relato de experiência**. *Research Society and Development*, 10(3), e59210313795, 2021. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13795>

GUERRA, A., OLIVEIRA, S., e FURTADO, J., **Cones: um rpg como instrumento de apoio ao ensino da construção de produto de software**. https://doi.org/10.5753/sbgames_estendido.2022.225435, 2022.

HALL, T.; Rainer, A.; Baddoo, N. **Implementing Software Process Improvement: An Empirical Study**. *Software Process Improvement And Practice*, 2002.

HUMPHREY, W. S. **Managing the Software Process**. Addison Wesley, 2002.

JOINT TASK FORCE on Computing Curricula, A. F. C. M. A. and Society, I. C. **Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science**. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2013.

KRUEGER, R.; CASEY, M. A. **Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research**. SAGE Publications, Inc; 5ª edição. 2014.

KUUTILA, M.; MÄNTYLÄ, M.; FAROOQ, U.; CLAE, M. **Time pressure in software engineering: A systematic review**. *Information and Software Technology*. 121. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106257>. Acesso em: 19 mar. 2024.

LETHBRIDGE, T., DIAZ-HERRERA, J., LEBLANC, R. E THOMPSON, J., **Improving software practice through education: Challenges and future trends**, *Conference Future of Software Engineering*, Minneapolis, MN, pp.12-28, 2007.

MARQUES. J., **Seleção de Métodos para Melhorar o Processo de Ensino-Aprendizagem**. *Revista de Educação*, 2022.

MEC. Resolução nº 05, de 16 de novembro de 2016, **Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Computação**, 2016.

MELLO, M.; ROCHA, A.; SANTOS, G., **Metodologia para Definição de Instrumentos de Apoio a Iniciativas de Melhoria de Processos de Software Multi-Modelos Baseadas nos Modelos MR-MPS e CMMI-DEV**. 304-318, 2012. Disponível em: [10.5753/sbqs.2012.15324](https://doi.org/10.5753/sbqs.2012.15324). Acesso em: 03 mai. 2023.

NALDI, M. **A review of sentiment computation methods with R packages**. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1901.08319>, 2019.

OLIVEIRA, A. F., OLIVEIRA, M. F., **Recursos Pedagógicos Digitais: Uma Análise Das Práticas Docentes**. Revista Brasileira de Informática na Educação, 25(1), 1-14, 2017.

OLIVEIRA, J., SOUZA, R., e TEIXEIRA, A., **Aprendizagem baseada em projetos em práticas pedagógicas na educação profissional**. Revista Ibero-Americana De Humanidades Ciências E Educação, 9(6), 1715-1731, 2023. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i6.10242>

OLIVEIRA, J.O.B. DE, SILVA, F.L.S. DA, SANTOS, D.M. DOS, PINHEIRO, R.P., SILVA, D.S.R. DA. **Uma reflexão sobre a metodologia Peer instruction como recurso motivador na aprendizagem de física na educação básica**. Brazilian Journal of Development. 8, 12 (Dec. 2022), 78925–78938, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n12-137>. Acesso em: 01 mai. 2023.

PAIVA, A., SILVA, A., e PAIVA, L., **Ensino híbrido e metodologias ativas de aprendizagem com o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação: a retomada de um embasamento conceitual e as perspectivas para a educação superior**. Research Society and Development, 11(14), e146111434615, 2022. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.34615>

PAULK, M. C., WEBER. C. V., GARCIA. S. M., CHRISSIS. M. B., M. Bush. 1993. **Key Practices Of The Capability Maturity Model**. Version 1.1. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

QUARESMA, J., OLIVEIRA, S. **Evaluation and Use of a Student-Centered Syllabus for the Software Process Subject in a Postgraduate Course: A Quasi-Experiment**. Education Sciences. 12(12). 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/educsci12120851>. Acesso em: 19 mar. 2024.

QUARESMA, J., OLIVEIRA, S. **Um mapeamento sobre os ativos constantes nos padrões de referência da RF-SBC, do CS-Curricula ACM/IEE 2013 e do SWE-BOK no que tange à área de conhecimento sobre Processo de Software**. 17TH CONTECSI. 2020. Disponível em: <http://contecsi.submissao.com.br/arquivos/6496.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2024.

QUEIRÓS, P. e LACERDA, T., **A Importância da Entrevista na Investigação Qualitativa**. Investigação Qualitativa em Desporto (Vol. 2). Porto,. *Research*. Thousand Oaks, California, 2013.

SACRISTÁN, J., GIMENO, G., ÁNGEL, R., SANTOMÉ, J., TORRES, R., FÉLIX. Â. E MÉNDEZ, J. M. Á., **Educar Por Competências: O Que Há de Novo?**, Artmed Editora, 2016.

SANTOS, E. E OLIVEIRA, S. **Um mapeamento de ativos de ensino do CC-2020, RF-CC-2017 e SWEBOK 3.0 referente à área de conhecimento de requisitos de software.** Cuadernos De Educación Y Desarrollo, 16(4), e3934. <https://doi.org/10.55905/cuadv16n4-088>, 2024.

SANTOS. R. E. S., MAGALHÃES. C. V. C., CORREIA-NETO. J. S., SOUZA. E. P. R., VILAR, G. **Ferramentas, métodos e experiências no ensino de Engenharia de Software: um mapeamento sistemático.** XXV SBIE. 2014. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/2983>. Acesso em: 19 mar. 2024.

SCALLON, G., **Avaliação da Aprendizagem numa Abordagem por Competências.** Curitiba: Pucpress, 2015.

SCHECHTER, M.; MENDONÇA, L., **Uma Aplicação da Metodologia de “sala de aula invertida” no Bacharelado em Ciência da Computação da UFRJ.** Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5540/03.2017.005.01.0561> Acesso em: 03 mai. 2023.

SCIELO, **Revisão por pares – sobre as estruturas e os conteúdos.** Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2018/05/30/revisao-por-pares-sobre-as-estruturas-e-os-contenudos/#.YG5xi8-SnIU>, 2018. Acesso em: 17 jul. 2023.

SOARES, E. M. And Oliveira, S. R. B. **Analysis Of Problems In The Implementation Of Software Process Improvement: A Literature Review And Survey** (Con-tecsi/Pse-6480), 2020.

SOFTEX. Guia Geral MR-MPS-SW: Melhoria de Processo de Software Brasileiro - **MPS.BR, Guia Geral MPS de Software**, versão 2023, SOFTEX, 2023. 43 p. Disponível: <https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2023/#>. Acesso em: 19 mar. 2024.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software 10. ed.** — São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2018.

STEPHENS, M. A., **Edf statistics for goodness of fit and some comparisons.** Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. <https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10480196>, 1974.

TIBURCIO, R.; e Marilena. **O Professor, os recursos digitais e a Abordagem Documental do Didático: uma tríade a ser considerada na Engenharia de Softwares Educativos,** Educação Matemática Pesquisa. 23(3) 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2021v23i3p314-338>. Acesso em: 19 mar. 2024.

TONHÃO, S., MEDEIROS, A., e PRATES, J.. **Uma abordagem prática apoiada pela aprendizagem baseada em projetos e gamificação para o ensino de engenharia de software,** 143-151. <https://doi.org/10.5753/educomp.2021.14480>, 2021.

VASCONCELOS, C. S., ALMEIDA, M. E. B., **Estratégias Pedagógicas No Ensino Superior: Uma Revisão Sistemática.** Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, 15(1), 1-20, 2016.

VIANA, D., CONTE, T., VILELA, D., SOUZA, C. R. B., SANTOS, G., PRIJLADNICKI, R., **The Influence Of Human Aspects On Software Process Improvement: Qualitative Research Findings And Comparison To Previous Studies**. 16th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering (EASE 2012), IET, Ciudad Real, 2012.

VIANA, D., CONTE, T., DE SOUZA, C., **Facilitando a Aprendizagem Organizacional em Melhoria de Processo de Software**. in Simpósio Brasileiro de Qualidade De Software (SBQS), p. 391-405. Maceió, Brasil, 2016.

ZORZO, A. F.; Nunes, D.; Matos, E.; Steinmacher, I.; Leite, J.; Araujo, R. M.; Correia, R.; Martins, S. **Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação**. Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 153p, 2017.

APÊNDICES

APÊNDICE I – PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA:	MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE	
CARGA HORÁRIA: 40h	CRÉDITOS: 2	MÓDULO:

Pré-requisitos:

Engenharia de Software

EMENTA

Conceitos de Processos de Software, Fundamentos de Melhoria de Processo de Software. Modelos de Qualidade de MPS (CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2023). Papéis e Responsabilidades na Equipe de Melhoria de Processos. Avaliação do Processo Padrão Organizacional. Técnicas e Métodos de Avaliação de Processos. Desenvolvimento de Planos de Melhoria. Implementação de Melhorias em Processos de Software. Gerenciamento de Ativos de Processos Organizacionais. Avaliação da Efetividade das Melhorias Implementadas. Melhoria Contínua e Estruturas de Suporte. Estratégias de Monitoramento e Uso de Métricas. Abordagens para a Identificação e Implementação de Oportunidades de Melhoria. Estudo de Casos e Aplicação Prática de MPS. Ferramentas e Técnicas para Gestão da Melhoria de Processos. Lições Aprendidas e Melhoria Contínua dos Processos de Software.

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é dotar os alunos de conhecimentos e habilidades para identificar, planejar, implementar e avaliar melhorias nos processos de desenvolvimento de software, e fornecer aos alunos uma compreensão abrangente de conceitos fundamentais para melhorar os processos de software de uma organização.

Compreender os papéis e responsabilidades em uma organização de software e sugerir melhorias quando necessário.

Compreender e avaliar o processo padrão da organização e abordagens para melhoria contínua de processos de software.

Criar um plano de implementação da MPS.

Implantar a MPS e avaliar a eficácia da melhoria dos processos de desenvolvimento de software em uma organização.

PROGRAMA

1. FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE
 - Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos.
 - Avaliação do processo padrão organizacional.
 - Implementação de melhoria de processo de software.

PROGRAMA

- Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais.
 - Avaliação da efetividade das melhorias.
2. AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PADRÃO
- Avaliação do processo padrão organizacional. (Prática)
3. EXECUÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE
- Implementação de melhoria de processo de software. (Prática)
 - Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Prática)
 - Avaliação da efetividade das melhorias. (Prática)

PLANEJAMENTO

AULA 1 Apresentação do plano de ensino e discussão dos métodos avaliativos Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos

AULA 2 Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos

AULA 3 Avaliação do processo padrão organizacional

AULA 4 Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida

AULA 5 Sala de Aula Invertida

AULA 6 Implementação de melhoria de processo de software

AULA 7 Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida

AULA 8 Sala de Aula Invertida

AULA 9 Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais
Avaliação da efetividade das melhorias

AULA 10 Detalhamento do Projeto Prático I

AULA 11 e AULA 12 Execução do Projeto Prático I

AULA 13 Detalhamento do Projeto Prático II

AULA 14 a AULA 17 Execução do Projeto Prático II

AULA 18 Detalhamento do Projeto Prático III

AULA 19 e AULA 20 Execução do Projeto Prático III

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação seguirá os seguintes critérios:

- Trabalhos Individuais (TI): Ao longo do semestre, os alunos serão envolvidos em diversos trabalhos individuais como exemplo mapas mentais realizados

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

durante as aulas. As notas alcançadas em cada um desses trabalhos serão agregadas para compor uma parcela da Média Final (MF).

- Trabalhos em Grupo (TG): Também serão propostos trabalhos em grupo durante o período letivo, desenvolvidos dentro do ambiente da sala de aula como exemplo as salas de aula invertida. As pontuações obtidas em cada um desses trabalhos serão somadas para constituir outra parte da Média Final (MF).
- Projeto Prático (PP): Um projeto prático interdisciplinar será conduzido ao longo do semestre, demandando colaboração entre os membros da equipe. O projeto será desdobrado em três etapas, inicial, intermediária e uma entrega final. As avaliações de ambas as etapas contribuirão para a terceira componente da Média Final (MF).

Em todos os instantes serão analisados o comportamento do aluno, desde suas sugestões, questionamentos, interação e comunicação durante os momentos síncronos e assíncronos, sendo isso um dos fatores para ponderar determinadas nota das atividades.

Composição da nota final:

TI – Trabalho Individual Mapa Conceitual (vale 10,0 - peso 0,075)

TG – Trabalho em Grupo Sala de Aula Invertida (vale 10,0 - peso 0,175)

PPI - Projeto Prático I – (vale 10,0 - peso 0,25)

PPII - Projeto Prático II (vale 10,0 - peso 0,25)

PPIII - Projeto Prático III (vale 10,0 - peso 0,25)

$$1. \text{ Nota Final} = (\text{TI} + \text{TG} + \text{PPI} + \text{PPII} + \text{PPIII})$$

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- **CMMI Institute. (2018).** *Capability Maturity Model Integration for Development Version 2.0*. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.
- **SOFTEX. (2023).** *Guia Geral MR-MPS-SW: Melhoria de Processo de Software Brasileiro*. SOFTEX.
- **IEEE Computer Society. (2014).** *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0*. Los Alamitos: IEEE Computer Society.
- **Pressman, R. S. (2014).** *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª edição. McGraw-Hill.
- **Sommerville, I. (2011).** *Software Engineering*. 9ª edição. Pearson.
- **Humphrey, W. S. (2002).** *Managing the Software Process*. Addison-Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- **Chrissis, M. B., Konrad, M., & Shrum, S. (2011).** *CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement*. 3ª edição. Addison-Wesley.
- **Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993).** *Capability Maturity Model for Software, Version 1.1*. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- **Levine, L., Bullen, R. V., & Goldenson, D. R. (2007).** *The Team Software Process (TSP) Body of Knowledge (BOK)*. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- **Kan, S. H. (2002).** *Metrics and Models in Software Quality Engineering*. 2ª edição. Addison-Wesley.
- **Pfleeger, S. L., & Atlee, J. M. (2010).** *Software Engineering: Theory and Practice*. 4ª edição. Prentice Hall.
- **Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012).** *Software Architecture in Practice*. 3ª edição. Addison-Wesley.
- **Freedman, R. (2011).** *The ITSM Process Design Guide: Developing, Reengineering, and Improving IT Service Management*. J. Ross Publishing.

PLANO DE AULA

PPGCC-TECNOLOGIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE

Prof. Adolfo Colares - adolfo@ufpa.br

Prof. Sandro Oliveira - srbo@ufpa.br

SOBRE A DISCIPLINA

- O objetivo da disciplina é dotar os alunos de conhecimentos e habilidades para identificar, planejar, implementar e avaliar melhorias nos processos de desenvolvimento de software, e fornecer aos alunos uma compreensão abrangente de conceitos fundamentais para melhorar os processos de software de uma organização.
- Compreender os papéis e responsabilidades em uma organização de software e sugerir melhorias quando necessário.
- Compreender e avaliar o processo padrão da organização e abordagens para melhoria contínua de processos de software.
- Criar um plano de implementação da MPS.
- Implantar a MPS e avaliar a eficácia da melhoria dos processos de desenvolvimento de software nas organizações.

CONTEÚDOS

FUNDAMENTOS DE MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE

1

- Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos.
- Avaliação do processo padrão organizacional.
- Implementação de melhoria de processo de software.
- Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais.
- Avaliação da efetividade das melhorias.

CONTEÚDOS

2

AValiaÇÃO DE PROCESSOS PADRÃO

- Avaliação do processo padrão organizacional. (Prática)

3

EXECUÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE

- Implementação de melhoria de processo de software. (Prática)
- Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais. (Prática)
- Avaliação da efetividade das melhorias. (Prática)

PLANEJAMENTO

AULA 1 Apresentação do plano de ensino e discussão dos métodos avaliativos

Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos

AULA 2 Papéis e responsabilidades na equipe de melhoria de processos

AULA 3 Avaliação do processo padrão organizacional

AULA 4 Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida

AULA 5 Sala de Aula Invertida

AULA 6 Implementação de melhoria de processo de software

AULA 7 Mapa Conceitual/Explicação da Sala de Aula Invertida

AULA 8 Sala de Aula Invertida

AULA 9 Implantação de melhoria de processos e ativos de processos organizacionais

Avaliação da efetividade das melhorias

2

AULA 10 Detalhamento do Projeto Prático I

AULA 11 e AULA 12 Execução do Projeto Prático I

PLANEJAMENTO

AULA 13 Detalhamento do Projeto Prático II
AULA 14 a AULA 17 Execução do Projeto Prático II
AULA 18 Detalhamento do Projeto Prático III
AULA 19 e AULA 20 Execução do Projeto Prático III

AVALIAÇÃO

O cálculo do conceito final do discente será por média ponderada, seguindo os pesos constante no gráfico abaixo:

ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Para desenvolvimento dos conteúdos serão utilizadas as seguintes estratégias de ensino:

- Aula expositiva com discussões
- Sala de aula invertida
- Aprendizado baseado em projetos
- Mapa conceitual

LINKS IMPORTANTES

[Google Classroom](#)

[Acompanhamento da disciplina](#)

APÊNDICE II – NOTAS DOS ALUNOS NO GRUPO CONTROLE

Aluno	Unidade I	Unidade II	Unidade III	Nota Final
Aluno 1	6	4	6	5,30
Aluno 2	5	8	10	7,80
Aluno 3	4	8	8,5	6,98
Aluno 4	8	9,5	8	8,53
Aluno 5	4	5	4	4,35
Aluno 6	5	8	10	7,80
Aluno 7	4	5	4	4,35
Aluno 8	7	7	10	8,05
Aluno 9	3	4	9	5,45
Aluno 10	5	8	10	7,80
Aluno 11	4	7	7	6,10
Aluno 12	4	5	8	5,75
Aluno 13	3	4	9	5,45

APÊNDICE III – NOTAS DOS ALUNOS NO GRUPO EXPERIMENTAL

Aluno	Unidade I	Unidade II	Unidade III	Nota Final
Aluno 1	10	10	8,89	9,63
Aluno 2	9,48	10	10,00	9,83
Aluno 3	9,48	10	10,00	9,83
Aluno 4	10	9,51	10,00	9,84
Aluno 5	10	10	8,88	9,63
Aluno 6	10	8	6,90	8,30
Aluno 7	8,5	9	8,94	8,81
Aluno 8	8,5	9	8,94	8,81
Aluno 9	10	8	6,90	8,30
Aluno 10	10	9,51	10,00	9,84